

بسمه تعالی

سند راهبردی معاونت امور تعاون

(به همراه برنامه عملیاتی یکساله)

پیشنهاد شده توسط: اندیشکده تعاون و توسعه

نویسندگان: حنیف عموزاده، لیلا عرب سرخی، حمیده ترابی، رضا اخباری

مرداد ماه ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۵	تعاریف مرتبط
۶	چشم‌انداز و بیانیه مأموریت
۸	اهداف بخش تعاون
۸	راهبردها
۱۳	سیاست‌های اجرایی
۱۵	برنامه عملیاتی معاونت امور تعاون در سال آینده (یکساله: نیمه ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۱)
۱۷	پیوست (۱): جداول کدگذاری باز برای تحلیل محتوای مصاحبه‌ها
۱۷	شماره ۱: محتوای مصاحبه آقای ناطقی (مدیرکل تعاونی‌های خدماتی)
۳۲	شماره ۲: محتوای مصاحبه آقای هاشمی (مدیرکل توسعه تعاونی‌ها)
۴۲	شماره ۳: محتوای مصاحبه آقای نجفی (مدیرکل تعاونی‌های توزیعی)
۴۹	شماره ۴: محتوای مصاحبه آقای محمدی (مدیرکل تعاونی‌های تولیدی)
۶۹	شماره ۵: محتوای مصاحبه آقای کبیری (معاون امور تعاون)
۷۶	شماره ۶: محتوای مصاحبه آقای خانی (مدیرکل آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌ها)
۸۸	پیوست (۲): سؤالات مستخرج از اسناد بالادستی برای مصاحبه با اعضای پنل خبرگی
۸۸	سؤالات مصاحبه جناب آقای دکتر کبیری (معاونت امور تعاون)
۹۰	سؤالات مصاحبه جناب آقای محمدی (مدیرکل تعاونی‌های تولیدی)
۹۲	سؤالات مصاحبه جناب آقای ناطقی (مدیرکل تعاونی‌های خدماتی)
۹۳	سؤالات مصاحبه جناب آقای هاشمی (مدیرکل توسعه تعاونی‌ها)
۹۶	سؤالات مصاحبه جناب آقای نجفی (مدیرکل تعاونی‌های توزیعی)
۹۷	سؤالات مصاحبه جناب آقای دکتر خانی (مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌ها)
۹۸	پیوست (۳): فرم‌های خام مصاحبه‌های باز
۹۸	فرم مصاحبه شماره (۱)
۹۹	فرم مصاحبه شماره (۲)
۱۰۰	فرم مصاحبه شماره (۳)

پیرو دستور معاونت امور تعاون وقت، جناب آقای دکتر کبیری، اندیشکده تعاون مسئول نگارش سند برنامه عملیاتی چهارساله بخش تعاون برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. همانطور که از نام این سند بر می آید، متن حاضر برنامه‌ای است پیشنهادی که قابلیت تغییر برای مدیران آینده در آن پیشفرض گرفته شده است. **ضرورت** تدوین این سند از آنجایی احساس شد که تجربه پیشین معاونت امور تعاون نشان می‌داد که در زمان قبول تصدی این سمت، برنامه منسجمی از سوی معاونت امور تعاون پیشین برای بخش تعاون کشور پیگیری نمی‌شد و این امر سبب شد تا معاونت فعلی زمان زیادی را خرج ترسیم نقشه راه اولیه خود در سازمان کند. بر همین اساس و برای جلوگیری از تکرار این نقیصه بنای کاری نیکو جهت تدوین یک برنامه عملیاتی چهارساله برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم نگاشته شد تا مدیران آتی در صورت صلاحدید خود، از مسیر پیشنهادی که مبتنی بر تجربه مدیران حاضر است، پیروی کنند.

رویکرد متن حاضر برگرفته است از نگاه برایسون^۱ در برنامه‌ریزی استراتژیک یک نهاد یا سازمان دولتی. برایسون برنامه استراتژیک یک نهاد دولتی را متفاوت از سازمان‌ها انتفاعی می‌بیند. بر همین اساس است که کتاب وی عنوان "برنامه‌ریزی راهبردی برای سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی"^۲ را با خود یدک می‌کشد. این رویکرد از چند جهت خود را با برنامه‌ریزی راهبردی سازمان‌های انتفاعی متمایز می‌سازد که در اینجا به دو مورد مهم و اثرگذار آن بر متن حاضر اشاره می‌شود. نخست این که در چشم‌انداز و مأموریت سازمان، قوانین و نهادهای رسمی و بالادستی یک کشور مهمترین نقش را ایفا می‌کنند. حتی اهداف سازمان نیز برگرفته از محیط بیرونی است. لذا در گام نخست نگارش این متن نیز اهداف مندرج در قوانین و اسناد الزامی بالادستی بخش تعاون نیز مورد بررسی قرار گرفت و سؤالات مصاحبه با اعضای کمیته راهبردی این سند نیز از همین اسناد بالادستی و قوانین الزام آور بیرونی استخراج شده است. با این حال، چارچوبی هدایتگر تحت عنوان چشم‌انداز و مأموریت سازمان، جهت ایجاد انسجام درون‌بخشی حوزه تعاون، بر اساس نکات مستخرج از مصاحبه‌ها، ترسیم شد که بتواند تا حدودی رهنمای این عرصه باشد. به واقع، چشم‌انداز و مأموریت نگاشته شده، به تعبیر برایسون، حکم "توافق اولیه"^۳ سازمان را برای آغاز یک مسیر برنامه‌ریزی شده دارد و ماهیت گزاره‌های مربوط به چشم‌انداز و مأموریت، الزام قانونی ندارد. دومین تفاوت به نگاه برایسون به محیط اثرگذار بر راهبردهای سازمان باز می‌گردد که در این متن بدان توجه شده است. در منطق برایسونی برنامه‌ریزی استراتژیک، سازمان دارای تهدید^۴ نیست؛ بلکه با چالش^۵ مواجه است. علت آن است موجودیت سازمان به راحتی تهدید نمی‌شود و تحت تأثیر احوالات کلان سیاسی کشور است. از این جهت وجه تهدید آمیز بودن محیط نیز در این نگاه از طریق تبدیل واژه تهدید به چالش مد نظر قرار گرفته است. بر همین اساس است که برایسون از SWOC^۶ در برابر SWOT^۷

¹ John M Bryson

² See: John Bryson. (2011) Strategic Planning for Public & Nonprofit Organizations. Fourth Edition. San Francisco: Jossey-Bass

³ Initial Agreement

⁴ Threat

⁵ Challenge

⁶ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges

⁷ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

در برنامه‌ریزی استراتژیک برای یک سازمان دولتی نام می‌برد. با این وجود و با توجه به متداول شدن واژه تهدید در ادبیات رسمی برنامه‌ریزی راهبردی کشور، نگارنده از واژه «چالش» بیشتر در پرانتز یا قلاب استفاده کرده‌است.

روش‌شناسی متن حاضر مبتنی است بر مطالعات اسنادی^۸ متون و قوانین بالادستی، **تجربه‌نگاری** مدیران فعلی بخش تعاون وزارتخانه، اعم از معاون امور تعاون^۹، مدیرکل توسعه تعاونی‌ها^{۱۰}، مدیرکل تعاونی‌ها تولیدی^{۱۱}، مدیرکل تعاونی‌های خدماتی^{۱۲}، مدیرکل تعاونی‌های توزیعی^{۱۳} و در نهایت مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌ها^{۱۴} به عنوان اعضای کمیته راهبردی، با روش تحلیل محتوا^{۱۵} و بهره‌گیری از ابزارهایی همچون مصاحبه عمیق^{۱۶} بر مبنای پرسش‌های پایان-باز^{۱۷} و پیاده‌سازی مصاحبه و کدگذاری آن به صورت باز صورت گرفته‌است. همچنین در این کار از روش گروه کانونی^{۱۸} برای تدوین متن برنامه استفاده شده‌است. این گروه کانونی متشکل از پژوهشگران اندیشکده تعاون^{۱۹} بوده که تمامی مراحل را با برگزاری جلسات مشترک پیش برده‌اند و در مباحثات گروه کانونی عمدتاً از تکنیک طوفان مغزی^{۲۰} استفاده شده‌است. لذا فرآیند پژوهشی این اثر را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

مرحله نخست. مطالعات اسنادی متون و قوانین بالادستی جهت استخراج اهداف، چشم‌انداز و مأموریت بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ استخراج پرسش‌های مصاحبه با مدیران بخش تعاون وزارتخانه در ارتباط با اهداف تعیین شده در قوانین و متون بالادستی. در این قسمت نزدیک به ۱۰۵ پرسش از قوانین بالادستی همچون ابلاغیه رهبری در تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، سند توسعه بخش تعاون و قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.

مرحله دوم. طراحی شکلی پرسش‌های مستخرج در گروه کانونی اندیشکده و اولویت‌بندی و تخصیص سؤالات به هر یک از مدیران بخش تعاون وزارتخانه؛ برگزاری مصاحبه به صورت باز و عمیق بر اساس سؤالات اولویت‌بندی شده با تأکید بر

⁸ Documentary Analysis

^۹ جناب آقای محمدجعفر کبیری

^{۱۰} جناب آقای سید معین هاشمی

^{۱۱} جناب آقای البرز محمدی

^{۱۲} جناب آقای علیرضا ناطقی

^{۱۳} جناب آقای موسی نجفی

^{۱۴} جناب آقای مسلم خانی

¹⁵ Content Analysis

¹⁶ In-Depth Interview

¹⁷ Open-Ended Questions

¹⁸ Focus Group

^{۱۹} اعضای گروه کانونی متشکل اند از: حنیف عموزاده (دکتری سیاستگذاری عمومی)، رضا اخباری (دکتری اقتصاد)، حمیده ترابی (دکتری اقتصاد)، لیلا عرب سرخی (دکتری جامعه‌شناسی)، علی باریکانی (دکتری اقتصاد)، علی فتوتیان (دکتری جامعه‌شناسی)، سینا عبایی (کارشناسی ارشد حقوق)، محمد محمدی (دکتری حقوق)، محمد دماوندی‌نیا (کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی).

²⁰ Brainstorming

تجربه مدیران این حوزه و پیشنهادات آنان برای آینده؛ پیاده سازی متن مصاحبه؛ مقوله‌بندی و مضمون‌سازی از مصاحبه به کمک روش تحلیل محتوا و به صورت کدگذاری باز.

مرحله سوم. بازگشت پاسخ‌های مقوله‌بندی شده و مضمون‌سازی شده برای نمره‌دهی، اولویت‌بندی و زمان‌بندی برنامه‌ها در طی چهار سال آینده توسط گروه کانونی پژوهشگران در اندیشکده.

لازم به ذکر است تدوین سند حاضر در بازه زمانی ۸ هفته و توسط تیم پژوهشی اندیشکده تعاون تدوین گردیده‌است و به موازات کار صورت پذیرفته، پیشنهاد نگارش **سند جامع راهبردی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مثابه یک سازمان** با کارفرمای دانشگاهی مشخص [پژوهشکده تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران] نیز به معاون امور تعاون اعلام شده‌است.

۲ تعاریف مرتبط

- **کارفرما.** به مدیریتی گفته می‌شود که خروجی نهایی پروژه را مورد استفاده قرار خواهد داد و نظارت بر اجرای پروژه، تهیه سند، و تکمیل گزارش پیشرفت کار بر عهده وی می‌باشد (ناظر/ مدیر مسئول).
- **مجری.** به مدیریتی گفته می‌شود که مسئول اصلی اجرای فعالیت‌های پروژه می‌باشد (متولی اصلی).
- **پروژه.** تحویل یک یا چند محصول / خدمت مطابق با یک موقعیت مشخص را پروژه گویند. به تعبیری دیگر، پروژه، یک سازمان موقتی است، که باید یک نتیجه منحصربه‌فرد و از پیش تعیین شده را با یک زمان از قبل تعیین شده و منابع مشخص، ایجاد کند (مانند تولید، راه‌اندازی، استقرار، تدوین و ...).
- **اقدامات بهبود.** مجموعه فعالیت‌هایی نسبتاً مشخص، بعضاً مستمر و تکرارپذیر هستند که زیربنای انجام آنها در سازمان وجود دارد. اقدامات بهبود، نیاز به ایجاد یک سازمان موقتی نداشته و برآورد زمان و منابع مورد نیاز برای حصول نتایج در آنها ناممکن یا دشوار است. خروجی‌های مورد انتظار اقدامات بهبود در قالب نتایج کیفی یا اهداف کمی اندازه‌پذیر، قابل تعریف هستند. امکان دارد در حین انجام اقدامات بهبود و در صورت بروز موانع و مشکلات خاص و زیربنایی، نیاز به تعریف پروژه‌های جدید وجود داشته باشد، که بر حسب مورد و تقاضای کارفرما قابلیت طرح، بررسی و تأیید در سطح معاونت امور تعاون است.
- **وزارتخانه.** منظور از وزارتخانه در این متن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

۳ چشم‌انداز و بیانیه مأموریت

چشم‌انداز. چشم‌انداز^{۲۱} نهایی بخش تعاون وزارتخانه برای چهار سال آینده و تا پایان سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، به‌قرار زیر تدوین گردید:

بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ سازمانی خواهد بود دقیق از حیث برخورداری از آمار و اطلاعات؛ شفاف، سریع و چابک در پاسخگویی؛ فعال در بستر دولت الکترونیک و حامی امر نوآوری در حوزه تعاون کشور.

فرآیند تدوین مأموریت سازمان

جهت استخراج بیانیه مأموریت^{۲۲} سازمان بایستی به برخی از پرسش‌ها پاسخ داده شود. این‌که این سازمان قرار است چه خدماتی را عرضه کند؟ مراجعه‌کنندگان به سازمان عموماً چه کسانی هستند؟ مهمترین ابزار و فناوری در اختیار سازمان چیست؟ فلسفه و وجه تمایز این سازمان نسبت با سایر سازمان‌های دیگر در چیست؟ تصور و تصویر کنونی مردم از سازمان چگونه است و باید چگونه باشد؟ و در نهایت این‌که کارکنان سازمان باید دارای چه ویژگی یا ویژگی‌هایی باشند؟ در ادامه به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود تا از درون آن بیانیه مأموریت سازمان استخراج گردد. لازم به ذکر است که پاسخ‌های مذکور از دل مصاحبه تجربه‌نگارانه با مدیران عالی بخش تعاون وزارتخانه و تشخیص گروه کانونی پژوهشگران اندیشکده تعاون تدوین شده است.

خدمات عرضه شده توسط سازمان (ممصولات): ایفای نقش تنظیم‌گری به عنوان رابط تعاونگران و حاکمیت در قالب صدور مجوزها، نظارت بر حسن انجام امور و هدایت‌گری تعاونی‌ها در قالب آموزش و هدایت مالی مهمترین محصول ارائه شده توسط این سازمان است.

مراجعه‌کنندگان (مشتریان): تعاونگران و حاکمیت در تمامی سطح اجرایی، تقنینی و قضایی مهمترین ارباب رجوع این بخش هستند.

ابزار و فناوری در اختیار: استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک مهمترین ابزار حکمرانی بخش تعاون وزارتخانه است. باور ما این است که تمامی وظایف این بخش تعاون وزارتخانه می‌تواند در بستر زیرساخت‌های دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فضای وب محقق گردد.

²¹ Vision

²² Mission

فلسفه: طبق فرمایش مقام معظم رهبری "تعاون می‌تواند برای اقتصاد کشور بن بست شکن باشد" و باور به این آرمان فلسفه بخش تعاون در آینده خواهد بود.

وجه تمایز: عدالت محوری به عنوان مرکز ثقل کنشگری این عرصه وجه تمایز فعالیت تعاونی‌ها با سایر انواع کسب و کارها و کنشگران اقتصادی کشور است.

تصویر مردم: تصویر پیشین مردم ایران از تعاونی‌ها محدود به تجربه زیسته‌شان در دهه ۱۳۶۰ از تعاونی‌ها است. تلاش برای تغییر تصویر مردم از تعاونی‌ها به سوی نهادی روزآمد، مؤثر و با کیفیت می‌بایست مأموریت بخش تعاون وزارتخانه باشد.

توجه به کارکنان: بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، متعهد به کشور و دارای علقه قلبی نسبت به ارزش‌های تعاونی‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. نیروی انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید افرادی خلاق، تحصیل کرده و دغدغه‌مند نسبت به این حوزه باشد و بیشتر آشنایی با این عرصه داشته باشد. بایستی از جذب و فعالیت نیروها از همه جا رانده شده در سطح سازمان مذکور پرهیز شود.

بیانیه مأموریت. بیانیه مأموریت نهایی بخش تعاون وزارتخانه، برای تحقق چشم‌انداز ذکر شده به‌قرار زیر تدوین گردید:

مأموریت بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارت است از:

- ارتقا سطح کیفی تعاونی‌های کشور از طریق کمک به دانش‌بنیان شدن و پیوندشان با امر نوآوری؛
- ارتقا سطح شفافیت سازمان در امر اطلاع‌رسانی و نظارت، بر بستر دولت الکترونیک؛
- باورمندی سازی جامعه به بن‌بست شکنی تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد کشور؛
- استفاده از نیروهای متخصص، متعهد به کشور و علاقه‌مند به امر تعاون؛
- پاسخگویی بیشتر و مؤثرتر به تعاونگران و نهادهای حاکمیتی بالادستی از طریق تدقیق در آمار و اطلاعات مربوط به حوزه تعاون.

۴ اهداف بخش تعاون

تعریف زمان مربوط به تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مفروض نگارش سند است. اما به طور معمول، منظور از اهداف بلندمدت^{۲۳}، اهداف چهارساله و منظور از اهداف کوتاه‌مدت^{۲۴}، همان اهداف سالانه است که در اینجا برای بخش تعاون در نظر گرفته شده و شرح آن در ذیل آمده است:

کد هدف	اهداف بلندمدت
LG ₁	✓ افزایش سهم بخش تعاون و نزدیک شدن به سهم آرمانی ۲۵ درصدی از کل اقتصاد کشور؛
LG ₂	✓ بازتولید گفتمان تعاون در سطح نخبگان سیاسی و اقتصادی و آحاد جامعه.

کد هدف	اهداف کوتاه‌مدت
SG ₁	✓ توسعه دولت الکترونیک و شفافیت؛
SG ₂	✓ توسعه نوآوری و افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها: توسعه مراکز نوآوری؛
SG ₃	✓ تثبیت ۱.۸ میلیون فرصت شغلی حوزه تعاون به اشتغال پایدار بخش تعاون؛
SG ₄	✓ توانمندسازی تعاونی‌ها؛
SG ₅	✓ توسعه بازار محصولات تعاونی‌ها؛
SG ₆	✓ بازتولید و احیای الگوهای بومی تعاونی در کشور با استفاده از تجربیات روزآمد بین‌المللی در این حوزه؛
SG ₇	✓ افزایش حمایت‌های هدفمند از تعاونی‌ها؛
SG ₈	✓ تأمین ۱۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش تعاون؛
SG ₉	✓ تقویت نهادهای حامی و مالی بخش تعاون از جمله بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون؛
SG ₁₀	✓ انسجام‌بخشی و هدایت‌گری نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزه تعاون کشور در سطح حاکمیتی.

۵ راهبردها

در تعریف، راهبرد یا استراتژی^{۲۵}، روش یا ابزاری است که به کمک آن به اهداف بلندمدت دست می‌یابیم^{۲۶}. برای استخراج راهبرد نیازمند ارزیابی وضعیت خود در محیط کنش‌گريمان هستیم. بر همین مبنا و در این بخش، فهرستی از عوامل خارجی و داخلی اثرگذار بر اقتصاد بخش تعاون و حوزه سازمانی مدیریت امور تعاون ذکر شده است که به عنوان نقاط قوت و ضعف،

²³ Long-Term Goals

²⁴ Short-Term Goals

²⁵ Strategy

²⁶ برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: فرد آر. دیوید (۱۳۹۳) مدیریت استراتژیک. ترجمه: محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق. تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی. ص. ۳۷.

تهدیدها (چالش‌ها) و فرصت‌ها این حوزه شناخته می‌شوند. فهرست کنونی ترکیبی است از آنچه توسط مدیران حوزه تعاون به عنوان اعضای پنل خبرگی ما عنوان شده که شامل ۲۲۳ کد باز از انجام شش مصاحبه باز می‌گردد، به همراه مجموعه‌ای از عوامل به دست آمده از پژوهش‌های پیشین که این پژوهش‌ها و دسته‌بندی مذکور در مدخل نخست دانشنامه تعاون تحت عنوان "آسیب‌شناسی بخش تعاون"^{۲۷} تجمیع شده‌اند. پس از جمع‌آوری مؤلفه‌ها از پژوهش‌های پیشین و استخراج مؤلفه‌های جدید از خلال مصاحبه با اعضای پنل خبرگی کار، فهرستی از عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر حیطة سیاستگذاری بخش تعاون وزارتخانه احصا شدند که پس از غربال‌گری اولیه توسط گروه کانونی اندیشکده تعاون، مجموعاً ۵۵ عامل داخلی و خارجی نهایی گردیدند؛ بدین صورت که ۲۸ عامل داخلی و ۲۷ عامل خارجی بوده‌اند. شرح این ۵۵ عامل در جدول ۱ و ۲ آمده است:

جدول ۱: عوامل داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) موجود در بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ردیف	عنوان
۱	فعالیت بیش از ۳۷۰۰ تعاونی مصرف با ۵۰۰۰ فروشگاه در سرتاسر کشور جهت ایجاد شبکه مصرف ملی
۲	وجود ظرفیت‌های ساختاری در سطح سازمان (امکان بهره‌گیری از سرباز تعاون، طرح تعاون روستا، طرح تام، سامانه جامع هوشمند حوزه تعاون، مراکز نوآوری و غیره)
۳	وجود سند توسعه بخش تعاون به عنوان سند راهبردی توسعه بخشی اقتصاد تعاونی
۴	وجود ساختار اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون با وجود بیش از ۹۶ هزار تعاونی فعال با ظرفیت مناسب برای توسعه
۵	وجود صندوق و بانک تعاون بر پایه فعالیت تعداد گسترده‌ای شرکت تعاونی و با سرمایه قابل توجه
۶	ورود متأخر تعاونی‌ها به عرصه بیمه
۷	پیوند خوردن تعاونی‌ها با اکوسیستم نوآوری در سال‌های اخیر
۸	وجود طرح‌های کارشناسی شده مؤثر همچون طرح تعاون روستا، طرح تام، طرح شبکه مصرف ملی و غیره.
۹	برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی مؤثر (۱۲ برابر شدن بودجه این بخش)
۱۰	تمرکز دایمی و واگذاری تصمیم‌گیری در ساحت وزارتخانه به ادارت استانی جهت تحقق حکمرانی محلی
۱۱	تنوع در فعالیت‌ها و خدمات تعاونی‌ها در حوزه گردشگری، سلامت و گروه‌های هدف در عرصه اجتماعی همچون زنان سرپرست خانوار، معلولین و غیره.
۱۲	عدم تعریف شرح وظایف مشخص برای عاملان اجرایی بخش تعاون
۱۳	پایین بودن سطح مهارت‌ها و مدیریت‌های مرتبط با بخش تعاون در کشور
۱۴	عدم آگاهی کامل مدیران و اعضاء تعاونی‌ها از مبانی و اصول تعاون و فلسفه شکل‌گیری آن
۱۵	عدم ارائه آمار و اطلاعات دقیق از فعالیت‌های شرکت به اعضای آن
۱۶	پایین بودن سطح حضور اعضاء در مجامع عمومی؛ به دلیل بالا بودن سطح انتظار و اتکای آن‌ها به نظارت دولت
۱۷	کمبود تسهیلات و اعتبارات برای ترویج و تشویق فعالیت‌های تعاون
۱۸	فاصله نظری و عملی تعاونی‌ها از اکوسیستم نوآوری کشور
۱۹	عدم تناسب رشته تحصیلی نیروی انسانی کنونی شاغل در بخش تعاون

^{۲۷} برای مطالعه بیشتر بنگرید به: غلامحسین عبدالله‌زاده و مجدمشرف شریف‌زاده (۱۳۹۴). "آسیب‌شناسی بخش تعاون" در: دانشنامه تعاون جلد اول. تهران: فرهنگ دهخدا. صص. ۱-۵.

پایین بودن سطح سواد اعضای تعاونی‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی	۲۰
صفر شدن اعتبارات قرض الحسنه بخش تعاون در بودجه	۲۱
عدم تدقیق لوازم تحقق سهم ۲۵ درصدی در اسناد بالادستی	۲۲
ضعف در کارآمدی نهادهای بالادستی تعاونی‌ها (اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون)	۲۳
محدودیت سرمایه در بیشتر تعاونی‌ها و عدم جذابیت تعاونی‌ها در جذب سرمایه	۲۴
عدم همکاری و قبول مسئولیت توسط اعضاء و همچنین مشارکت ضعیف در مجامع تعاونی	۲۵
عدم تأدیه بدهی‌های دولت به بخش تعاونی (منابع حاصل از ۳۰ درصد واگذاری‌های بخش دولتی) جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون	۲۶
فقدان آمار قابل اتکا و دقیق در حوزه تعاون کشور	۲۷
ایجاد حساب جدید برای بخش تعاون در خزانه کل جهت واریز مبلغ حاصل از ۳۰ درصد واگذاری‌ها	۲۸

جدول ۲: عوامل خارجی (تهدیدها [چالش‌ها] و فرصت‌ها) مؤثر بر بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ردیف	عنوان
۱	تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای تعاونی‌ها و محدود بودن امکانات و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲	تعدد قوانین حاکم بر انواع تعاونی‌ها و عدم انسجام بین آن‌ها
۳	فقدان همکاری بین مراکز تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های تعاونی
۴	پایین بودن کیفیت و کمیت آموزش‌های اولیه؛ اعم از آموزش‌های مربوط به نحوه تشکیل و اداره تعاونی‌ها، کارآفرینی، مهارتی و کارورزی
۵	ضعف نظام آموزشی کشور (برنامه‌های ناکافی، روش‌های نادرست، فقدان مدرسان کارآموده) و فقدان ارتباط بین آموزش‌های اقتصادی بازرگانی و مدیریتی با نیازها و فعالیت‌های تعاونی‌ها
۶	میل به کنترل مداخله‌جویانه دولت در تعاونی‌ها در مقایسه با بخش خصوصی به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی که کارکنانشان تشکیل تعاونی داده‌اند.
۷	عدم تمایل سایر دستگاه‌ها به ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهاد کشاورزی در تحقق و اجرای سند توسعه بخش تعاون
۸	غیر واقعی و آرمانی بودن اهداف مطرح در سند توسعه بخش تعاون
۹	عدم ورود دستگاه‌های نظارتی در بحث اجرای درست اسناد بالادستی کشور در حوزه تعاون
۱۰	وابستگی ساختاری رشد بخش تعاونی به کل ساختار اقتصادی کشور و متأثر بودن تعاونی‌ها از این فضا (رشد سوداگری به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی و عدم تمایل مردم به مشارکت همیارانه در تعاونی‌ها)
۱۱	عدم اجرای درست قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه تعاون توسط سایر دستگاه‌ها
۱۲	الزام نداشتن سایر دستگاه‌ها در تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌های از اقتصاد ملی؛ گویی که تنها متولی این امر وزارت تعاون است.
۱۳	وابستگی تعاونی‌ها به حمایت‌های دولتی
۱۴	باور نداشتن نهادهای بالادستی همچون سازمان برنامه و بودجه به بخش تعاون کشور

۱۵	برداشت و تصویر غلط نخبگان و حتی جامعه از تعاون و تعاونی‌ها؛ بسیار آن را اندیشه سوسیالیستی و برخی دیگر آن را ایده‌ای شکست خورده قلمداد می‌کنند.
۱۶	محدودیت‌های قانونی برای جذب سرمایه بیشتر در تعاونی‌ها
۱۷	نگرش مساعد مسئولان کشور (اصل ۴۴، حمایت مقام معظم رهبری) و قوانین حمایت‌کننده دیگر
۱۸	ساختار شبکه‌ای بخش تعاون متشکل اتحادیه‌ها، شرکت‌ها، ادارات کل، اتاق تعاون و بانک توسعه تعاون و ظرفیت آن‌ها برای همکاری در ارائه خدمات تعاونی
۱۹	وجود ظرفیت مناسب انواع تعاونی‌ها؛ همچون تعاونی‌های مرزنشین جهت فقرزدایی از مناطق کمتربرخوردار، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی‌های اشتغال‌زا در افزایش اشتغال، تعاونی‌های سبز، انرژی و کشاورزی در مدیریت بهتر انرژی و منابع آب و غیره.
۲۰	وجود قابلیت‌ها و ظرفیت‌های محلی (نهادهای محلی و غیردولتی به همراه ابتکارات فراوان بومی در حوزه تعاون و خودیاری به همراه آموزه‌های دینی، سنتی و بومی برانگیزاننده تعاون و خودیاری و نگرش مساعد جامعه به بخش تعاون)
۲۱	قدمت فعالیت‌های تعاون‌گونه و همکاری و مشارکت جمعی در کشور (نمونه وار و بُنه)
۲۲	ورود تازه تعاونی‌ها به عرصه بیمه و تقاضای بالای تعاونگران برای ورود به عرصه بانکداری (تعاونی‌های بیمه بالاترین سهم از گردش مالی ۳۰۰ تعاونی اول جهان را دارا هستند)
۲۳	ورود متأخر تعاونی‌ها به عرصه نوآوری و پیوند خوردن آن‌ها به اکوسیستم نوآوری
۲۴	توانایی بالقوه جهت جذب و تجمع سرمایه‌های کوچک مردمی و هدایت آن‌ها به کارآفرینی و تولید
۲۵	باور بیشتر دولت جدید به مقولاتی همچون عدالت اجتماعی، اقتصاد مردم محور و مقاومتی
۲۶	توسعه فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات قابل استفاده در سازمان‌ها و ادارات تعاون
۲۷	توانایی حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش سطح قیمت‌ها در فرآیند تولید - توزیع کالا و خدمات مورد مصرف اقشار با درآمد پایین و متوسط

ماتریس نه‌خانه‌ای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ابزاری برای ارزیابی همزمان عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر جهت اتخاذ استراتژی یا راهبرد مناسب است. این ماتریس برای تعیین موقعیت یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تشکیل این ماتریس، سازمان بایستی نمرات حاصل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار دهد تا جایگاه سازمان مشخص شود. این ماتریس عموماً نه‌خانه‌ای یا چهارخانه‌ای به گونه‌ای است که اگر سازمان در خانه‌های II، III و VI قرار گیرد، راهبرد رشد و توسعه توصیه می‌شود؛ اگر سازمان در موقعیت I، V و IX قرار گیرد، موقعیت سازمان متزلزل است، یعنی با ضعف‌ها یا تهدیدات جدی مواجه است اما نقاط قوت و یا فرصت‌ای مناسبی نیز در دسترس است؛ در این حالت راهبرد حفظ و نگهداری توصیه می‌شود و در نهایت چنانچه سازمان در موقعیت IV، VII و IIX قرار داشته باشد، راهبرد انحلال و واگذاری توصیه می‌شود. شیوه بدست آوردن نمرات مربوط به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بدین صورت است که به هر کدام از عوامل یک ضریب اهمیت (وزن) داده می‌شود^{۲۸}. این ضرایب باید بین صفر تا یک باشند و جمع

^{۲۸} برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به:

محمد اعرابی (۱۳۹۳). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک. چاپ نهم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. ص. ۵۹.

همه ضرایب یک دسته از عوامل (داخلی یا خارجی) باید یک شود. همچنین به هر عامل رتبه نیز تخصیص داده می‌شود^{۲۹} و در نهایت از مجموع حاصل ضرب وزن و رتبه عوامل خارجی و داخلی، موقعیت سازمان مشخص می‌شود. در مورد نوشتار حاضر، وزن و رتبه عوامل توسط گروه کانونی پژوهشگران اندیشکده تعاون تعیین گردید؛ بدین شرح که نمره ارزیابی عوامل خارجی ۲.۲۴ و نمره ارزیابی عوامل داخلی ۲.۰۷ به دست آمده است. لذا موقعیت سازمان به شرح ذیل قابل ترسیم است:

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

۱	۲	۲/۵	۳	۴	
I	۲/۷	II		III	نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
IV		V		VI	
VII		IIIX		IX	
					۲/۲۴
					۲
					۱

از آنجایی که موقعیت سازمان در سلول یا خانه V قرار دارد و متزلزل است، راهبرد **حفظ موقعیت** و ایجاد **ثبات** در سازمان به مسئولین آینده توصیه می‌شود.

راهبردها. همانطور که گفته شد، راهبرد عبارت است از راه و روش تحقق مأموریت سازمان و اهداف بلندمدت آن. به منظور دقت و قضاوت بهتر در مورد انتخاب راهبردهای مناسب سازمان‌ها و با عنایت به نمرات ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و موقعیت یک سازمان در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، شایسته است بر جایگاه نقطه‌ای سازمان در ماتریس تأکید صرف صورت نگیرد و ترکیبی از استراتژی‌های ممکن با توجه به موقعیت منعطف سازمان لحاظ گردد. بر همین اساس، راهبردهای نهایی بخش تعاون وزارتخانه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در جدول ذیل قابل مشاهده هستند. این راهبردها ذیل

^{۲۹} در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شرح رتبه‌ها اینگونه است: فرصت عالی=۴؛ فرصت معمولی=۳؛ تهدید معمولی=۲؛ تهدید جدی=۱. همچنین در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شرح رتبه‌ها اینطور می‌باشد: قوت عالی=۴؛ قوت معمولی=۳؛ ضعف معمولی=۲؛ ضعف جدی=۱.

راهبرد حفظ و نگهداری دارای معنی بوده و در انعطاف آن باید تنظیم شوند. بیشتر این راهبردها بر اساس استفاده از نقاط قوت جهت غلبه بر ضعفها و پرهیز از تهدیدات استوار شده است که شرح آن در جدول ذیل آمده است:

کد هدف متناظر	عنوان راهبرد	کد راهبرد
LG ₁	بهره‌گیری از دستاوردهای اکوسیستم نوآوری کشور در فضای کسب‌وکار تعاونی‌ها	SP ₁
LG ₁	بسط و تقویت زیرساخت‌های دولت الکترونیک در بخش تعاون	SP ₂
LG ₂	انسجام بخشی به فعالیت مزیرهای دستگاه‌ها با استفاده از نگرش مثبت مسئولان عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری به موزه تعاون	SP ₃
LG ₁	بهره‌گیری از ظرفیت و الزامات قانونی موجود جهت افز مطالبات بخش تعاونی	SP ₄
LG ₂	استفاده از ظرفیت عدالت ممورانه دولت سیزدهم جهت بسط اقتصاد مردم نهاد بر بستر تعاونی‌ها	SP ₅

۶ سیاست‌های اجرایی

سیاست^{۳۰} یا خط‌مشی در تعریف، روش یا ابزاری است که به کمک آن‌ها اهداف کوتاه‌مدت یا همان اهداف سالانه سازمان محقق می‌گردد^{۳۱}. بر همین اساس، مجموعه سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تحقق اهداف سالیانه بخش تعاون کشور به شرح ذیل است:

کد هدف متناظر	عنوان سیاست	کد سیاست
SG ₁	ادغام و یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندها و اطلاعات تعاونی‌ها در سامانه جامع هوشمند حوزه تعاون کشور: تقویت و تثبیت سامانه جامع هوشمند؛	P1
SG ₂	توسعه مراکز نوآوری تعاون و اتصال اکوسیستم نوآوری کشور به کسب‌وکار تعاونی‌ها	P2
SG ₁₀	رایزنی با نهادهای متولی همچون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جهت اضافه نمودن آمار و ارقام وضعیت تعاونی‌ها در گزارشات سالیانه خود و تلاش برای ایجاد الزامات قانونی با هدف انجام این مهم از طریق هیأت وزیران و رئیس جمهور؛	P3
SG ₈	تخصیص ردیف صد و یک‌هزار و ایجاد خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی برای تعاونی‌ها؛	P4
SG ₉	افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و ارائه خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی؛	P5
SG ₁₀	اصلاح و به‌روز رسانی قوانین و اسناد بالادستی مرتبط به تعاونی‌ها بالاخص تعاونی‌های اعتبار به‌منظور تحقق سهم ۴۵ درصدی تعاون در کسب و کار و اقتصاد کشور؛	P6

³⁰ Policy

³¹ برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: فرد آر. دیوید (۱۳۹۳) مدیریت استراتژیک. ترجمه: محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق. تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی. ص. ۳۹.

کد هدف متناظر	عنوان سیاست	کد سیاست
SG10	لزوم تعیین و تکلیف هر چه سریع تر لایحه اصلاح قانون بخش تعاون؛	P7
SG8	رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی جهت تخصیص ردیف‌های مکفی و قابل توجه به بخش تعاون در برنامه‌های بودجه سالانه در چارچوب تأدیه بدهی‌های دولت به بخش تعاون بر مبنای سی درصد از منابع حاصل از خصوصی‌سازی؛	P8
SG8	پیگیری استفاده از ابزارهای نوین سرمایه گذاری برای بخش تعاون نظیر استفاده از بستر بلاکچین و توکنی‌سازی سهام تعاونی‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیده شده در قانون همچون سهامداران غیرعضو؛	P9
SG7	تعیین یک راهبرد عملیاتی مشخص در رابطه با واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش تعاونی؛	P10
SG8	تأمین ۱۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه با هدف تحقق سهم ۲۵ درصدی از طریق روش‌های تهاتری؛	P11
SG9	اتخاذ طرح‌های تأمین مالی و سایر شیوه‌های تشویقی جهت فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن؛	P12
SG5	مشارکت تعاونی‌ها با بخش خصوصی، هم‌افزایی مادی و معنوی تعاونی‌ها با یکدیگر در قالب تشکیل رسمی زنجیره و خوشه‌های توزیع و تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام در بخش مصرف، به‌منظور توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط تعاونی؛	P13
SG4 & SG3	تشکیل و توسعه تعاونی‌های مرزنشین با هدف توزیع عادلانه ثروت در مناطق محروم، ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی؛	P14
SG7	تشویق، تخفیف‌های مالیاتی و اجرایی نمودن سیاست‌های مندرج در اصل ۴۴ به‌منظور رفع مشکل و توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز؛	P15
SG7 & SG4	تشکیل تعاونی‌های تسهیل‌گر به‌منظور ایجاد رغبت در تشکیل و توسعه کسب و کارهای جدید با همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی اعم از بسیج سازندگی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی در مناطق کم‌برخوردار و روستانشین؛	P16
SG8	تسهیل فرآیند صدور مجوز تشکیل و تأسیس تعاونی‌ها و تفویض اختیار صدور آن به ادارات کل تعاون؛	P17
SG4	پیگیری و اجرای کامل طرح‌های نیمه‌تمام با تأکید بر خودکفایی و توانمندسازی سه دهک پایین جامعه، روستاییان، توان‌یابان، زنان سپرست خانوار نظیر طرح تعاون روستا و طرح امداد تعاون از بستر مدل‌های تعاونی و با هدف تخصیص بهینه منابع مالی به آن‌ها؛	P18
SG3	پیگیری و ادامه طرح تام (بنگاه‌های پیشران) جهت ایجاد اشتغال و فقرزدایی در مناطق کمتر برخوردار؛	P19
SG2	حمایت و پشتیبانی از مراکز شکل‌گرفته در زمینه نوآوری و خلاقیت توسعه امر تعاون در کشور با هدف توسعه فعالیت‌های خلاقانه و دانش‌بنیان در این حوزه؛	P20
SG9	لزوم توجه به استمرار هم‌افزایی مثبت شکل‌گرفته سال‌های اخیر میان کنشگران اصلی حوزه تعاون کشور (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اتاق تعاون ایران) و پشتیبانی از این امر در دولت جدید؛	P21

کد سیاست	عنوان سیاست	کد هدف متناظر
P22	حمایت از نهادهای دانشگاهی و علمی کشور جهت طراحی و بازآفرینی الگوهای بومی تعاونی در کشور با بهره‌گیری از تجربیات موفق بین المللی.	SG ₆

۷ برنامه عملیاتی معاونت امور تعاون در سال آینده (یکساله: نیمه ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۱)

وظیفه اصلی عبارت است از:

- تنظیم‌گیری روابط میان پنج دفتر کل و دفاتر استانی با یکدیگر؛
- پیگیری حقوقی و رایزنی میان بخشی جهت تأمین منافع بخش تعاون در سطح حاکمیتی؛
- تنظیم‌گری روابط میان ذی‌نفعان عمده بخش تعاون با یکدیگر.

اقدامات مربوط به اهداف کیفی و غیر قابل اندازه‌گیری

کد هدف مربوطه	اقدامات
	تعیین و تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاون اصلاح سند توسعه بخش تعاون و یا نگارش سند جدید توسعه بخش تعاون یکپارچه‌سازی سایر اطلاعات و آمار موجود در حوزه تعاون در سامانه جامعه هوشمند این بخش (آمار و اطلاعات موجود در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارتخانه، سامانه گفتمان تعاون) تقویت زیرساخت‌های سامانه جامع هوشمند بخش تعاون

اقدامات مربوط به اهداف قابل اندازه‌گیری

کد هدف مربوطه	اقدامات	معیار/سنجه قابل اندازه‌گیری	مقدار خروجی بدبینانه	مقدار خروجی خوش‌بینانه
	افزایش تعداد مراکز نوآوری از ۱۵ به ۲۵	تعداد مراکز	۲۰	۳۳
	رفع عیوب موجود در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون جهت کاهش زمان صدور مجوز از ۲۱ روز به ۳ روز	تعداد روزهای صدور مجوز	۱۰	۱

پیوست (۱): جداول کدگذاری باز برای تحلیل محتوای مصاحبه‌ها

شماره ۱: محتوای مصاحبه آقای ناطقی (مدیر کل تعاونی‌های خدماتی)

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱	در ارتباط با سوال ۱: خب ببینید، متناسب با اصل ۴۴ سندی تنظیم شده، برای رسیدن به سهم ۲۵ درصد، الزاماتی در داخل سند هست. اگر این‌ها استفاده شود ... که به تایید هیئت دولت هم رسیده، ۱۵ صفحه است. ببینید این الزامات که کامل [هم] هست. ولی اگر بخواهم مورد به مورد جلو بروم [زمانبر است]. حتما باید از آن سند استفاده کرد، چون این سند لازمه رسیدن به [سهم] ۲۵ درصد هست. در حالی که اصل ۴۴ به این عدد ۲۵ درصد اشاره کرده است و لازمه رسیدن به آن، تنظیم چنین سندی است.	پایه‌ای بودن سند توسعه تعاون برای ارتقاء این بخش			
۲	در ارتباط با سوال ۱: خیلی از دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی می‌گویند این سند واقعی نیست.	اذعان برخی از دستگاه‌ها به غیرواقعی بودن سند			
۳	در ارتباط با سوال ۱: عدد دقیقی را نمی‌توانیم بگوییم. می‌دانید که عدد دقیق نیاز به تمام‌شماری و سرشماری دارد و مرکز آمار ایران موظف بوده که این کارها را انجام بدهد. من هر آماری را می‌توانم بگویم، ولی منشا استناد نیست. آمار سازمانی را باید دستگاه ذیربط آن ارائه دهد. پس در مورد عدد دقیق مشخص نیست، تا مستنداتش تنظیم شود.	فقدان آمار قابل اطمینان در حوزه تعاون			
۴	در ارتباط با سوال ۱: ببینید اقدامات و قدم‌هایی برداشته شده است. مثلا ما در عرصه تعاونی‌های سهام عام در حال حاضر ۲۴ تعاونی سهامی عام داریم که در استان‌های مختلف در حوزه‌های متعدد مشغول فعالیت هستند.	اقداماتی برای تحقق سهم ۲۵ درصد: تاسیس و فعالیت تعاونی‌های سهامی عام			
۵	در ارتباط با سوال ۱: اصل ۴۴ بخش تعاون رو ملزم به ورود به بخش بیمه کرده است. خب به موجب پیگیری‌های معاونت تعاون اولین بیمه تعاون تشکیل شده. با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان، که دارد به ۵۰۰ میلیارد تومان ارتقاء پیدا می‌کند. خب پس در حوزه بیمه این اتفاق بزرگ افتاده است. این هم یکی از الزامات اصل ۴۴ بوده است. البته این هم با تلاش زیاد در سطح مختلف بود.	اقداماتی برای تحقق سهم ۲۵ درصد: تاسیس نخستین بیمه تعاون			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۶	در ارتباط با سوال ۱: چون بانک مرکزی تمایلی به تشکیل بانک‌های تعاونی ندارد. بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است که تصمیم به چنین اقدامی ندارد. اصلاً مکتوب کرده است. خب ببینید کلاً موضوع مهمی است. می‌دانید که در دنیا کشورهایی که در تعاون موفق بوده‌اند، وارد بانکداری شدند. بعد تصور کنید که با این رویکرد بانک مرکزی، جزییاتی مثل مجوز تأسیس هم با وزارتخانه نیست. باید بانک مرکزی [مجوز] بدهد. تا آن‌ها اجازه ندهند نمی‌توانیم بانک‌ها را افزایش دهیم. اما الان هم در بخش تعاون متقاضیان زیادی هستند که اگر بانک مرکزی اجازه بدهد، [می‌توانند] ورود به این عرصه از اقتصاد کنند.	ناهماهنگی‌های بین دستگاهی: مخالفت بانک مرکزی با تأسیس بانک تعاونی			
۷	در ارتباط با سوال ۱: من می‌خواهم مثالی بگویم، حدود ۲۰ تا ۲۵ سال پیش. ما تبصره ۳ داشتیم تو قانون بودجه که حدود ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌گرفتیم. شما اون ۳۷۰ میلیارد تومان اون زمان را به الان برسانید، باید محاسبه دقیق کرد ولی با یک حساب سرانگشتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان یا شاید ۲۰ هزار میلیارد می‌شود. خب، الان ما باید ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به ما بدهند که تازه برابری کند با ۲۰ تا ۲۵ سال پیش. آن موقع هم اصل ۴۴ وجود نداشته است. الان تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش تعاون صفره. اصلاً صفره. خب حالا سند توسعه آمد، اصل ۴۴ آمده، بجای اینکه آن عدد متناسب با قیمت روز شود و ۱۰ برابر گردد ... چرا؟ چون سند توسعه تعاون آن موقع بر مبنای ۲۵ درصد نبوده! خب اگه ما می‌خواهیم به ۲۵ درصد برسیم، این جزء الزاماتش هست. بدون الزامات که امری محقق نخواهد شد.	اقداماتی برای تحقق سهم ۲۵ درصد: اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه برای بخش تعاون			
۸	در ارتباط با سوال ۱: ببینید الان همین وام قرض‌الحسنه چند تا از نکاتش را به شما بگویم. در «حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه کشور باید به تعاونی‌هایی که اعضاء آنها عضو ۳ دهک اول درآمد هستند، داده شود. خب تسهیلات قرض‌الحسنه کشور چه قدر است؟ من الان عدد دقیق آن را نمی‌دانم. اما حدس می‌زنم، حدوداً ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. منظورم فقط قرض‌الحسنه‌اش هست در کل سیستم بانکی کشور. خب ۲۰ درصدش چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول هست! الان ما چه قدر داریم؟ صفر ریال داریم! خب. برای رسیدن به ۲۵ درصد اینها الزامه و منطق می‌گوید که تحقق ۲۵ درصد ممکن نیست. بعد	عدم اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه به سه دهک پایین جامعه			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	برای این اتفاق، [تنها] بخشی از کار دست ماست، بقیه‌ش دست جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و ... است. این نمونه‌اش بود.				
۹	در ارتباط با سوال ۱: «افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با هدف «تامین حداقل ۳۰ درصد از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور» خب این یعنی بانک توسعه تعاون بتواند، ۳۰ درصد کل تسهیلات را ارائه دهد. الان چند درصد است؟ الان دقیق ندارم اما کمتر از ... بگذارید، ببینم. حدوداً ۵ - ۶ میلیارد تومان در سال تسهیلات می‌دهد. اگه اشتباه نکنم، تسهیلات کل کشور ۲ تا ۲ و نیم هزار میلیارد تومان است. اگر اعداد را درست گفته باشم. یعنی خیلی پایین‌تر از ۱ درصد است. با یک درصد خیلی فاصله دارد. ولی سند توسعه گفته ۲۵ درصد.	ناتوانی بانک تعاون در ارائه تسهیلات بانکی			
۱۰	در ارتباط با سوال ۱: حالا بگذارید برایتان مثالی بزنم. مثلاً گفته شده که آموزش و پرورش ۳۰ درصد فضای آموزشی آن رو در زمان‌هایی که استفاده نمی‌کند به شرکت‌های تعاونی آموزشی بدهد. خب ما این را از آموزش و پرورش گرفتیم. ما ۳۰ درصد فضای آموزشی حدود ۱۱۰ هزار تا مدرسه داریم. حالا این ۳۰ درصد را نمی‌گوییم. از کل این تعداد، چون گفته از آن‌هایی که استفاده نمی‌کند. این عدد ۳۰ درصد عدد خیلی خیلی زیادی است. اما آموزش و پرورش عددی که به ما داده گفته از زمان صفر تا الان ۳۱ واحد دادیم. در حالیکه این ۳۰ درصد حداقل باید چند هزار واحد باشد.	عدم همکاری‌های بین بخشی میان دستگاه‌های مسئول با بخش تعاون			
۱۱	در ارتباط با سوال ۱: حالا اینها نمونه‌هایی بوده که خود ما روی آنها کار کرده‌ایم و می‌دانیم که چه بوده؟ چی شده؟ و چه کارایی باید برایش کرد؟ اما لازمه‌ش این هست که تمام دستگاه‌هایی که مرتبط هستند، اصل ۴۴ را رعایت کنند. یا مثلاً سهام عدالت. سهام عدالت شروع آن از تعاونی‌های سهام عدالت شد. قرار بود که این سهامی که تحت عنوان سهام عدالت داده می‌شود و تعاونی‌ها به نیابت از مضمولین متولی بشوند. خب این هم محقق نشده. خب، با وجود زحمات زیادی که کشیدند، هم رفتند غیر تعاونی شدند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قالب آنها شد، سهام عام. دیگر تعاونی نیستند. این موارد همه تأثیرگذار است که ما بگوییم جایگاهمان برای ۲۵ درصد جایگاه خوبی نیست. باید توجه داشته باشیم که سهم ۲۵ درصد، الزام حاکمیتی است. الزام همه دستگاه‌ها است برای تحقق سهم ۲۵ درصد.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون: الزامی درون بخشی با اختیارات میان‌رشته‌ای			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱۲	در ارتباط با سوال ۱: یا مثلاً سهام عدالت. سهام عدالت شروع آن از تعاونی‌های سهام عدالت بود. قرار بود که این سهامی که تحت عنوان سهام عدالت داده شود و تعاونی‌ها به نیابت از مضمولین متولی بشوند. خب این هم محقق نشده است. خب با وجود زحمات زیادی که کشیدند، همه رفتند غیر تعاونی شدند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قالبشان شد سهامی عام. دیگر تعاونی نیستند.	از دست دادن فرصت نقش‌آفرینی در توزیع سهام عدالت برای تعاونی‌ها			
۱۳	در ارتباط با سوال ۱: مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ مقام معظم رهبری بوده دیگر. در واقع مجلس مسئولیت دارد، قوه قضاییه مسئولیت دارد. قوه مجریه هم مسئولیت دارد. یعنی برای رسیدن به سهم ۲۵ درصد همه مسئولند. اگر دستگاه یا دستگاه‌هایی وظیفه‌شان رو انجام ندهند، مغفول واقع می‌شود. مثل بانکداری که الان بانک مرکزی بیش از یک دهه هست که داریم باهاش مکاتبه می‌کنیم. یعنی اگر ما پیگیری‌هایمان رو مجلد کنیم، تعداد صفحاتش بیش از شاهنامه فردوسی می‌شود. بیش از یک دهه پیگیری. اما هیچ وقت منتج به نتیجه نشده است.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تصمیمی دستوری و فراسازمانی			
۱۴	در ارتباط با سوال ۱: در این وضعیت پیچیده و درهم‌تندی وظایف سازمان‌ها، شما چه راهکارهایی رو برای تحقق آن در آینده پیشنهاد می‌دهید؟ ببینید این چیزایی که ما می‌خواهیم بگوئیم، در واقع همه در سند آمده.	سند جامع تعاون: فصل الخطاب			
۱۵	در ارتباط با سوال ۱: ورود به بانکداری، دادن وام بلاعوض به سه دهک پایین جامعه، تعاونی‌های فراگیر ملی واجب است. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که در حال تشکیل هستند و واجب‌اند. باید سازمان‌های دولتی طرح‌هایشان را به این‌ها بدهند. برای اینکه اشتغال ایجاد شود، تعاونی‌ها باید منابع متناسب خود را دریافت کنند، تحت وجوه مشخص شده. این‌ها الزام است. اما اگر این الزامات اتفاق نیوفتد، خود معاونت تعاون به تنهایی که نمی‌تواند کاری کند. ما وظیفه پیگیری داریم.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون: تصمیمی دستوری و فراسازمانی			
۱۶	در ارتباط با سوال ۱: من فکر می‌کنم دستگاه‌های نظارتی هم باید ورود کنند و بروند سراغ بانک مرکزی بگن آقا این تکلیف قانونی شما بوده، چرا اجرایش نکردید؟! دستگاه مربوطه پاسخ بدهد که چرا. بعد جمع‌بندی کنند، ببینند این چراها را ... چون دستگاه‌ها خیلی بابت چراها جواب نمی‌دهند. جمع‌بندی کنند و بگویند که اشکال کار کجاست؟ کار ما پیگیری است. مثلاً وام قرض‌الحسنه در اختیار من معاونت تعاون نیست که پرداخت	پیشنهاد ایجاد نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	کنم. باید سازمان برنامه و بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور اعلام کند، بگوید آقا شما ۲۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه تعاونی‌ها رو بدهید. اگر اعلام نشود که من نمی‌توانم به بانک‌ها دستور بدهم. مثال مهم دیگر تشکیل تعاونی‌های آموزشی‌های آموزشگاهی و کارآفرینی است. خب این‌ها تعاونی‌هایی هستند که در مدارس تشکیل می‌شوند. این‌ها نیاز به ثبت در ثبت شرکت‌ها ندارند.				
۱۷	در ارتباط با سوال ۱: وزرای محترم دستورالعمل تشکیل تعاونی‌های آموزشگاهی رو امضاء کردند. به کل کشور ابلاغ شده است. اساسنامه آنها هم یک هفته - ده روز پیش ابلاغ شد. تعاونی‌های آموزشگاهی کمک می‌کنند که بچه‌ها با مفاهیم تعاون و کارآفرینی آشنا شوند و همین‌طور که سنشان بالاتر می‌رود به تشکیل تعاونی‌ها کمک کنند و سهم بخش تعاون در اقتصاد ارتقاء پیدا کند. این در واقع یک کار بسترسازی است. یه کار زیربنایی است. برای اینکه ما بتوانیم جوان‌هایمان را با کار گروهی و تیمی و مشارکت و همدلی آشنا کنیم. حالا متأسفانه کرونا فعلاً یک مقدار کارها را مسکوت گذاشته است. چون بچه‌ها باید در مدرسه باشند، برای تشکیل تعاونی.	اقدامات در جریان: تاسیس تعاونی‌های آموزشگاهی			
۱۸	در ارتباط با سوال ۲: ببینید الان این‌ها را، باید اعداد را تنظیم کرد من الان اعداد رو درست ندارم. اما ما حدوداً ۷ درصد اشتغال کشور رو در بخش تعاون داریم.	فقدان آمار متقن در بخش تعاون			
۱۹	در ارتباط با سوال ۲: بر اساس سامانه‌هایی که داریم که عدد اشتغال حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هست. با عدد اشتغال کشور که حدود ۲۴ - ۲۵ میلیون حدوداً باشد. شرایط ما در اشتغال نسبت به سهم‌مان در اقتصاد بهتر است. اما لازم است، تا اشتغال یک بخش آن مناسب بودن و شفاف بودن فضای کسب و کار است. یعنی فضای بیرونی کسب و کار باید متناسب باشد تا شرکت‌های تعاونی خوب رشد کنند و توسعه پیدا کنند. الان فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ بخاطر کرونا و تحریم‌ها، شرایط خوبی در حوزه اشتغال نداریم. نه الزاماً تعاونی‌ها، کل اقتصاد کشور را عرض می‌کنم. به واسطه مشکلاتی که موجود است. این نوسانات دلار و مشکلاتی دیگری که هست.	نقش تبعی اشتغال بخش تعاون از اشتغال کل کشور			
۲۰	در ارتباط با سوال ۲: عرض کردم، سهم ما در اشتغال حدود ۷ درصد است. اما لازمه اشتغال که یک بخش آن فضای کسب‌وکار بیرونی است، یک مساله هم این است که تعاونی‌ها اگر بخواهند طبق اصل ۴۴ رشد متناسب پیدا کنند،	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	فرضاً برسند به ۲۵ درصد، نیاز به حمایت دارند. اگر هیچ حمایتی نشود، منطقی می‌گوید: این چه طور بشود ۲۵؟ پس باز برمی‌گردد به شفافیت. یعنی سهولت در اعطاء مجوزها. در فضای موجود کسب و کار، مجوزها سخت داده می‌شود. یعنی دستگاه‌ها در صدور مجوز، سختگیری‌ها و الزاماتشون زیاد هست. جوری می‌شود که بعضی اوقات، صاحبان کسب‌وکار فرار می‌کنند.	اهمیت سهولت در اعطاء مجوزها			
۲۱	در ارتباط با سوال ۲: یک بخش هم کمکی هست که باید از جنس تسهیلات انجام بشود. تسهیلاتی که سیستم بانکی به صاحبان کسب‌وکار می‌دهد، تسهیلات نسبتاً گران قیمتی است. حالا یک بخش بخاطر تورم هست. در اینجا نظام بانکی می‌گوید من نمی‌توانم با این قیمت‌ها تسهیلات ارزان بدم. من باید پول را از داخل جامعه جمع کنم، مجبورم سود سپرده‌ها را بالا بدهم. وقتی من ۱۸ درصد به سپرده مردم می‌دهم، نمی‌توانم این را ۱۰ درصد بدهم. بعد از مدتی ورشکسته خواهیم شد. اما چیزی که مسلم هست این است که تعاونی‌ها باید به تسهیلات ارزان قیمت دسترسی داشته باشند. وجوه اداره‌شده داشته باشند. چون هر دولتی که سر کار بیاید، مجبور است که آن وجوه را تخصیص بدهد. اصلاً بانک‌های توسعه‌ای فلسفه وجودی‌شان چیست؟ فرضاً مثال می‌زنم، می‌گوید قیمت تمام شده من برای اعطاء وام، ۱۸ درصد است. سازمان برنامه می‌گوید: بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون و کشاورزی که همه بانک‌های توسعه‌ای هستید، من به شما هزار میلیارد یا ده هزار میلیارد پول می‌دهم، شما به تعاونی‌ها -هر کسی آمد و وام خواست- به جای ۱۸ درصد، ۸ درصد بده. این اختلاف را من سازمان برنامه می‌دهم. با این روند هست که تعاونی‌ها می‌توانند توسعه پیدا کنند و اشتغال ایجاد شود. خب، الان این منابع اداره شده وجوه خارجی ندارد. خب در این شرایط اشتغال تعاونی‌ها هم متناسب با رشد آنها است. مثلاً در این دو سالی که کرونا آمده، تشکیل تعاونی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. نه لزوماً تعاونی‌ها، [بلکه] کل اقتصاد کوچک شده است.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون: اهمیت ارائه تسهیلات مالی			
۲۲	در ارتباط با سوال ۲: در واقع نقش آنها توسعه‌ای و ارائه خدمات هست. ما در تعاونی‌های خدماتی در حوزه‌هایی چون آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، هنری، فناوری اطلاعات فعال هستیم. اما اتفاق بد این است که سیستم بانکی به تعاونی‌های خدماتی تسهیلات کافی ارائه نمی‌دهد. یعنی وقتی میخواهند تسهیلات بدهند، صنعت و کشاورزی اصل است و خدمات فرع محسوب می‌شود. یعنی در واقع منابع و تسهیلات موثری به	نقش‌آفرینی قابل توجه تعاونی‌های خدماتی در اشتغالزایی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاورد‌ها)	فرصت‌ها (راهکارها)
						<p>تعاونی‌های خدماتی داده نمی‌شود. در اینجا اعداد بسیار کوچک هستند. فرضاً در حوزه بهداشت، الان که تسهیلاتی نیست. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، وزارت بهداشت هیچ تسهیلاتی به تعاونی‌های سلامت و بیمارستان‌های تعاونی نداده است، تا جایی که تعاونی‌های خدماتی، از منابع داخلی سیستم بانکی استفاده می‌کنند. یعنی منابعی که بانک بر حسب قیمت روز به آنها تسهیلات می‌دهد. منابع وجوه اداره‌شده یا وجود ندارد و یا نزدیک به صفر و بسیار کم است. اما در مواقعی دولت اجازه می‌دهد. مثلاً می‌گوید من برای روستاییان از محل صندوق توسعه ملی ۶ درصد اختصاص می‌دهم. اما در آنجا میاد می‌گوید من فقط به صنعت و کشاورزی تخصیص می‌دهم و کاری به خدمات ندارم. در شهرها هم همین وضع وجود دارد. آگه در سنوات خاصی داده شود، باز هم خدمات به حاشیه می‌رود. متأسفانه سهم تعاونی‌های خدماتی از وجوه اداره شده و تسهیلات ارزان قیمت صفره. اما بخش خدمات می‌تواند در حوزه اشتغالزایی مفید باشد. کما اینکه الان هم نقش دارد. اشتغالی که تعاونی‌های خدمات ایجاد کرده‌اند. حالا این نکته را هم باید بگویم. (آمارهای سامانه را بررسی می‌کند و می‌گوید: ببینید تعداد فرصت‌های اشتغال تعاونی‌های خدماتی تاکنون، حدوداً ۳۰۰ هزار شغل است.</p>
۲۳	در ارتباط با سوال ۲: ببینید الزاماً باید وجوه اداره‌شده و تسهیلات ارزان قیمت داده شود. اگر داده نشود، که اتفاق معناداری نمی‌افتد. ببینید ما یک روندی داریم. بخش تعاون در اشتغالزایی. این روند به طور متناسب سال به سال در حال حرکت رو به جلو است. البته با یک درصد مشخصی. حالا کرونا آمده و کاهش پیدا می‌کند. ولی باز توسعه‌ای هست و توسعه پیدا می‌کند. اما این روند بر مبنای وضعیت موجود است. فرض کنید اگر ما بگوییم در اقتصاد ۵ درصد یا ۷ درصد داریم. این بر اساس یک روندی به جلو می‌رود. حال اگر ما بخواهیم این را به ۲۵ درصد افزایش دهیم، لاجرم یکی الزام منابع است. منابع عامل بسیار مهمی است. خب اگر تسهیلات نباشد، چه پیشنهادی را می‌توان به جامعه داد؟ اگر پشتوانه‌ای نباشد، جامعه همین روند موجود رو ادامه می‌دهد.	اقتصادمحوری بخش تعاون				
۲۴	در ارتباط با سوال ۲: بحث مالیات هم مهم است به نظر من. من می‌گویم بحث تخفیف مالیاتی که به تعاونی‌ها داده می‌شود، باید به ۵۰ درصد ارتقاء پیدا کند که کمک کند برخی کسب‌وکارها در حوزه تعاونی شکل بگیرد. الان مثلاً تخفیف حق بیمه کارفرما در قانون هست، در سند هم هست. اما	افزایش سهم ۲۵ درصدی تعاون: اهمیت مالیات				

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاورد‌ها)
	تا این لحظه اجرایی نشده، سازمان برنامه یه ریال هم تسهیلات ارائه نداده است. پس مالیات، تسهیلات و تخفیف در حق بیمه کارفرما هم مهم می‌باشد. این‌ها باید اتفاق بیوفتد، تا ما بتوانیم رشد جهشی داشته باشیم.				
۲۵	در ارتباط با سوال ۲: ایجاد بانک‌های تعاونی مهم هست. باید بانک‌هایی باشند که تعاونی‌ها منابع خود را در آنجا بگذارند و تسهیلات بگیرند. باید کاری کرد که این پازل کامل شود. الان در عرصه بانکداری، پازل تعاونی‌ها کامل نیست. یا در حوزه بیمه نیز چنین است. البته یک بیمه تشکیل شده، اما بیمه مرکزی رغبتی برای صدور مجدد مجوز ندارد.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون: اهمیت بانکداری			
۲۶	در ارتباط با سوال ۲: شما می‌دانید که بانکداری و بیمه دو حوزه مهم هستند. در کشورهایی که تعاونی‌ها رشد داشت‌اند، اینها قوی عمل کرده‌اند. ۳۰ درصد اقتصاد تعاونی‌ها در بیمه هست. پس یک سری الزامات باید باشد. حالا تعدادی از عوامل مثل کرونا و تحریم‌ها بیرونی هستند. من به اینها اشاره نمی‌کنم، ولی آنها هم خیلی مهم هستند و باید درست شوند.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون: اهمیت ورد به عرصه بیمه			
۲۷	در ارتباط با سوال ۲: اما برای بخش تعاون، این چند تا عامل مهم هست: بیمه، مالیات، تسهیلات ارزان قیمت، قرض‌الحسنه و وجوه اداره شده. اکنون بحث‌هایی مثل آموزش و ترویج هم بسترساز می‌باشند و بسیار حائز اهمیت هستند. این هدف هم در تعاونی‌های آموزشگاهی دنبال می‌شود.	افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون (عوامل موثر): بیمه، تسهیلات ارزان قیمت، مالیات، قرض‌الحسنه، وجوه اداره شده، آموزش و ترویج			
۲۸	در ارتباط با سوال ۳: این عددی که در سند هست، با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد. اصلا قابل ارزیابی نیست. ببینید رسیدن به این اعداد الزاماتی دارد، یعنی نمی‌شود بدون رعایت الزامات، ما به این سهم بزرگ برسیم. وقتی حجم سرمایه‌گذاری در تعاون ۵ برابر شود، ۵ برابر اشتغال ایجاد می‌شود و ۵ برابر مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد. پس سهم بخش تعاون در توسعه اقتصاد بیشتر می‌شود. این سرمایه‌گذاری ۴۵ درصدی با این ارتقاء پیدا می‌کند. در واقع همه این عوامل از اشتغال تا سرمایه‌گذاری و تسهیلات و تشکیل تعاونی به یکدیگر وابسته هستند. اگر این بستر متناسب با سهم ۲۵ درصد تنظیم شود و دستگاه‌ها رعایت کنند، همه این اتفاقات در طول زمان خواهد افتاد. این یک زمان معقول را می‌طلبد	وابستگی و پیچیدگی عوامل موثر در افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	و منوط به این است که همه دستگاه‌ها در چارچوب اصل ۴۴ و سند اقدامات خود را انجام دهند.				
۲۹	در ارتباط با سوال ۴: ببینید شرایط تعاونی‌هایی که تشکیل شده و شروع به کار کرده‌اند، به نسبت خوب است. البته نمی‌گویم مشکلی ندارند، چرا که اکنون وضعیت اقتصادی تلاطم دارد. همه صاحبان کسب‌وکار دچار مشکل هستند. وقتی مداوم نرخ دلار بالا می‌رود، بالاخره به اقتصاد صدمه می‌زند. اما در مجموع تعاونی‌های سهامی عام به نسبت بقیه محکم‌تر هستند. چرا؟ چون سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی در آنها بالاتر است و نسبت به بقیه حوزه‌ها شرایط و مطلوبیت بیشتری دارند.	نقش تبعی سهامی عام از اقتصاد کلان			
۳۰	در ارتباط با سوال ۴: تعاونی‌های سهامی عام اوضاع مناسبی دارند. مثلا ما تعاونی سهامی عامی داریم که سرمایه اولیه آنها ۳۰۰ میلیارد تومان است. سرمایه روزانه آن حداقل بالای ۳ هزار میلیارد تومان است، اما بیمه تعاون ۱۵۰ میلیارد تومان است. حال این دو مورد، سرمایه‌های بسیار بالایی دارند. مثلا تعاونی‌های سهامی عامی در یزد هستند، که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های حوزه فولاد را انجام می‌دهند. هر کدام از آنها در برخی حوزه‌ها شرایط نسبتا خوبی دارند.	ارزیابی تعاونی‌های سهام عام			
۳۱	در ارتباط با سوال ۴: - یکی از مباحث مهم در خصوص تعاونی‌ها، رابطه‌ش با بورس هست. فرصت‌ها و تهدیدهای بورس رو برای تعاونی‌ها چه طور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید ما الان مشکلی با سازمان بورس نداریم. ما الان ۳ تا از شرکت‌های سهامی عام مون ثبت بورس شدن. بورس هم یه سری الزامات داره، می‌گوید اونایی که بالای ۷ میلیارد تومان سرمایه‌شونه باید نزد من ثبت بشن. بعد که ثبت شدن میتونن وارد فرابورس و بورس بشن. ما الان ۳ تا از تعاونی‌هامون شدن. مشکلی ما الان با سازمان بورس نداریم. یعنی هماهنگی‌های لازم رو با سازمان بورس در طول زمان ایجاد کردیم. یعنی توی این مدت تمام دستورالعمل‌ها رو برای همکاری با سازمان بورس تنظیم کردیم و روی سایت وزارتخونه بارگزاری کردیم و بورس هم خودش اطلاع‌رسانی کرده. بنابراین الان اگه تعاونی‌ها بخوان وارد بورس بشن، مشکلی ندارن، اون دیگه ظرفیت خودشونه. اما خب رفتن توی بورس و فرابورس ... می‌دونید یه سری الزامات وجود داره. بخش تعاون بیشتر شرکتای تعاونی کوچیک و متوسطن. اما بورس شرکتای بزرگ مقیاسن. یعنی یه شرکت تعاونی	ورود تعاونی‌ها به بازار بورس			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	کوچیک با ۴ تا ۳ تا کارمند هیچ وقت ظرفیت ورود به بورس ندارد. کلا تعاونی‌هایی که بخوان بزرگ مقیاس بشن، به سمت تعاونی‌های سهامی عام و بورس حرکت می‌کنن.				
۳۲	در ارتباط با سوال ۴: ببینید این‌ها در عین اینکه از هم دورن، به هم نزدیک هم هستند. ببینید سازمان بورس ... الان ما بانک تعاونی تشکیل دادیم دیگر. بانک تعاونی لاجرم تعاونی سهامی عامه، به موجب ماده ۵، اصل ۴۴. و باید بره ثبت سازمان بورس و بورسی بشه. بورس که به این کار نداره که بانک مرکزی به بانک تعاونی مجوز میده، به اون اصلا ربطی هم نداره. بورس می‌گوید اگر شما بانک تعاونی یا موسسه بزرگ درست کردید، مشکلی برای ورود به سازمان من ندارید. ولی این دو تا همیشه با هم مقایسه کرد، چون موضوعشون با هم متفاوته. سازمان بورس هیچ محدودیتی برای تشکیل تعاونی‌های سهامی عام و ورودش به بورس نداره. یعنی ما مشکلی با سازمان بورس نداریم. اما باید دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ مقیاس مجوز بدن. مثل بیمه مرکزی، بانک مرکزی که خیلی حائز اهمیتن. یا شرکت‌هایی تو زمینه‌هایی مثل صنعت و کشاورزی به صورت بزرگ مقیاس شکل بگیرد. که تعاونی سهامی عامشون کنن و برن توی بورس. اما ما توی بورس در چارچوب اصل ۴۴ تفاهم خوبی داشتیم. بستر همواره الان.	مقایسه بانک و بازار بورس			
۳۳	در ارتباط با سوال ۵: آمار مشخصی از این حیث وجود ندارد، که من دقیق آن را به شما بگویم، چون جایی، سیستمی و سامانه‌ای این اطلاعات را ثبت و ربط نمی‌کند. برای اینکه این عدد وجود ندارد. اما می‌تواند وجود داشته باشه که یک سرمایه‌گذار خارجی وارد تعاونی شده باشد. اما این اطلاعات جایی قابل رصد نیست، یعنی ما نمی‌توانیم آن را ببینیم.	عدم وجود آمار و اطلاعات از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس			
۳۴	در ارتباط با سوال ۵: ولی به صورت کلی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و به ویژه در تعاونی‌ها خوب نیست. چون سرمایه‌گذار خارجی تنها در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلاً کسی که می‌خواهد یک میلیون دلار بیاورد، ناگهان هزار میلیارد تومن، ۵۰ میلیارد تومان می‌شود، ۱۰ هزار میلیارد تومن. به صورت کلی اگر هم باشد، موردی و خیلی موردی هم خواهد بود.	سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها تابعی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کل کشور			
۳۵	در ارتباط با سوال ۵: ببینید برای جذب سرمایه‌های خارجی در درجه اول باید وزارت امور خارجه عزمی برای این امر داشته باشد. داخل کشور، یعنی ما و یا	ناتوانی در برقراری ارتباط با هم‌تایان خارجی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	دستگاه‌های دولتی ارتباطی با خارج که ندارند. یعنی مسئول ارتباط خارجی وزارت امور خارجه است. یعنی ما خود ما به طور مستقل نمی‌توانیم با یک خارجی ارتباط بگیریم.	و نیاز به سازمان‌های واسطه			
۳۶	در ارتباط با سوال ۵: یه بخش دیگر آن است که سرمایه‌گذاری مانند کبوتر است. یعنی سرمایه‌گذار جایی خواهد رفت که سرمایه احساس آرامش داشته باشد. شرایط فعلی کشور برای سرمایه‌گذاری الان خوب نیست. یعنی تعاون که هیچ، ما الان در نفت و گاز هم مشکل داریم. الان سطح سرمایه‌گذاری خارجی اصلا توی کشور قابل قبول نیست. نمی‌دانم البته از روی آمار اخبار می‌گوییم. اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، یه بخش آن کلان است، که لزوما نه برای تعاون، بلکه کالا وجود ندارد.	در سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها تابعی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کل کشور			
۳۷	در ارتباط با سوال ۷: برای فراگیر ملی تقریباً عدد نزدیک به صفر بوده است. توی سال گذشته، ۴۰۰ و ... رندش می‌کنم، ۵۰۰ میلیارد تومن بوده است. ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی صفر. عددی نیست. بعد شما این عدد را به کل کشور تقسیم کنید. فرضاً میانگین استانی چه قدر می‌شود؟ به هر استانی حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رسد. خب یک استان با ۱۶ میلیون تومان چه کار کند؟ چه اتفاق معناداری را میتواند رقم بزند؟ هیچ! صفر! متأسفانه تا الان، با توجه به عددی که به شما گفتم، نزدیک به صفر است. خب این تعاونی‌های فراگیر ملی، سه دهک پایین درآمدی هستند. به زبان ساده از لحاظ درآمدی در سطح پایینی قرار دارند و نیاز به حمایت دارند. نیاز به اعطاء پول‌های بلاعوض دارند، نیاز به دادن تسهیلات قرض‌الحسنه دارند. بعد به این‌ها منابع داده نشده و جیبش پر نباشد، چه طور می‌تواند وارد حوزه اشتغال شود؟! تقریباً هیچ.	عدم حمایت مالی از تعاونی‌های فراگیر ملی			
۳۸	در ارتباط با سوال ۷: ببینید مهم‌ترین نقش را سازمان برنامه دارد. در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. مصارف هم تحت قالب بودجه و هم در اختیار آن سازمان است. این کارها را باید انجام دهند. البته ما هم وظیفه پیگیری و تلاش داریم، اما این بستر در اختیار ما نیست. اما این باید محقق شود، اما نشده است.	عدم برنامه‌ریزی برای حمایت مالی از تعاونی‌ها			
۳۹	در ارتباط با سوال ۹: ما این تعاونی‌ها را در کشور داریم، نه اینکه نداشته باشیم. الان آمار این حوزه را داریم. ما الان در این حوزه‌ها ... ما الان حدود ۱۴۲۵ تعاونی گردشگری و هتلداری در ایران داریم. حدود ۷۵ مورد تعاونی با موضوع انرژی داریم. در حوزه‌های اجتماعی هم تعاونی‌هایی داریم.	وضعیت تعاونی‌های خدماتی در کشور			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	حالا الان عدد دقیق را اینجا نداریم. به هر حال در طول زمان تعاونی‌هایی تشکیل شده است. (کمی از تعریف تعاونی‌های اجتماعی و تجربه ایتالیا می‌گوییم) خب ببینید ما ۹ تا شرکت تعاونی با کارکرد کاریابی هم داریم.				
۴۰	در ارتباط با سوال ۹: الان برای تشکیل این تعاونی‌ها مساله‌ای نیست، اما برای گسترش این نوع تعاونی‌ها ما یک مقدار منابع نیاز داریم. اینجا باید کمک‌های بلاعوض را تخصیص دهیم. در غیر این صورت نمی‌شود، این بخش‌ها رو پررنگتر کرد. مخصوصا که این جنس تعاونی‌ها انواعی هستند که سرمایه ایجاد نمی‌کنند. صاحبان سرمایه و صاحبان ثروت به سمت آن نمی‌روند. در واقع باید پول کافی باشد، تا در راستای مسئولیت اجتماعی هزینه کنند. کسانی که سودآوری برای‌شان مهم باشد، به این سمت نمی‌روند. بنابراین این نوع تعاونی‌ها هم هستند، فقط ما باید منابع را به سمت آنها سوق داد. الان این منابع وجود خارجی ندارند. برای همین هست که این تعاونی‌ها به صورت نرمال و متعادل در حال شکل‌گیری هستند.	تعاونی‌های خدماتی، سرمایه‌بر و غیر جذاب برای سرمایه‌گذاران!			
۴۱	در ارتباط با سوال ۹: بله هستند. مثلا برای معلولین که شما می‌فرمایید، ما تعاونی فتح جم را داریم. شاید حدود چند دفتر هم در تهران دارند. جنس آنها تولیدی است. دقیق نمی‌دانم اما، شاید هزار تا دو هزار شغل ایجاد کرده باشند. ما از این جنس تعاونی‌ها داریم. البته پشت این‌ها هم که شگل گرفته، اغلب صاحبان سرمایه هستند. با نگاه خیر جمع شده و کسب‌وکار ایجاد کرده‌اند. در مورد زنان سرپرست خانوار هم با شهرداری تهران تفاهم‌نامه داریم. حالا عدد دقیقش رو باید از روی سامانه بگوییم. معلولین و زنان سرپرست خانوار رو حتما داریم. در ارتباط با معتادان ... اما آمار اینکه در این تعاونی‌ها معتادین هم بوده باشند، را نداریم. اما به صورت کلی تعاونی‌هایی را با کمک سازمان بهزیستی و کمیته امداد تشکیل داده‌ایم. غالبا میان آنهایی که سازمان بهزیستی معرفی کرده، معتاد و این‌ها هم هستند. ولی ثبت سامانه‌ای نکردیم که ببینیم در تعاونی‌ها معتادها هم بوده‌اند؟ یا خیر؟ البته این‌ها حتما معتادان بهبود یافته هستند.	تعاونی‌هایی برای گروه‌های هدف: معلولین و زنان سرپرست خانوار			
۴۲	در ارتباط با سوال ۹: تفاوت این نوع تعاونی‌ها با خیریه‌ها در چیه؟ تفاوت واضح است. تعاونی‌ها محصول تولید میکنند، اما خیریه تولیدی ندارد. بعد هم مجامع که تشکیل می‌شوند با حضور معلولین می‌باشند.	ناتوانی در تمییز تعاونی از موسسات مدنی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	میان خود آنها است که هیئت مدیره انتخاب می‌شود. خیرین در چارچوب بخش تعاون ورود کرده‌اند. در واقع تسهیل‌کننده می‌باشند. خواسته‌اند که کار خیری بکنند، کسب‌وکار راه بیندازند، آمدند پلتفرم و شک آن را در قالب تعاونی قرار داده‌اند. شما در نظر بگیرید که تعاونی معلولین کامپیوتر اسمبل می‌کند، پارچه می‌گیرند و تبدیل به لباس می‌کنند. اما خیریه تولیدی ندارد. گندمی، روغنی، برنجی می‌خرند و به بدبخت و بیچاره‌ها می‌دهند. - البته هنوز جای بحث داده، مثلا حق عضویت به چه شکل هست؟ یعنی اعضاء همین تعاونی فتح جم که می‌فرمایید، حق عضویت هم پرداخت می‌کنند؟ والا دقیق آن را نمی‌دانم. چون در حوزه تولید هست. من پیشنهاد می‌کنم اگر با آقای محمدی جلسه داشتید، از ایشان بپرسید، بهتر است.	دیگری خیریه‌ها			
۴۳	در ارتباط با سوال ۱۲: ما سهم دقیق نداریم اما ما حدود کمتر از ۱۲۰ تا تعاونی بیمارستانی در کشور داریم. یعنی بیمارستان ساخته شده. بیمارستان مهرگان. در شیراز، کرمان، تهران، کرمانشاه و... بیمارستان تعاونی داریم. بعد ما داروخانه، دندان پزشکی، درمانگاه و آزمایشگاه تعاونی هم داریم. اما اینکه این عدد با کل بیمارستان و نهادهای درمانی کشور، مقایسه شود، ما آمار نداریم.	وضعیت تعاونی‌های سلامت در کشور فاقد اطلاعات دقیق است.			
۴۴	در ارتباط با سوال ۱۲: - در حوزه تعاون هم سهم بزرگی نداره، درسته؟ خب ببیند، وقتی که سهم ما در اقتصاد کلان خیلی کوچیک باشد، سهم ما در بخش‌های دیگر نیز هم کوچیک می‌شود. - با توجه به گسترش وپروس کووید ۱۹، به نظرتون توجه بیشتری به حوزه سلامت در قالب تعاونی‌ها می‌شود؟ مشخصا در قالب اقداماتی مثل تاسیس تعاونی‌های سلامت، ایجاد شهرک‌ها سلامت و یا توجه به توسعه توریسم سلامت؟ توریسم پزشکی و مواردی از این قبیل... چون کسی جایی نمی‌رود و فعلا اصلا ریشه‌کن شده. هیچ کس دیگر جرئت نمی‌کند که از کشور خود خارج شود.	وضعیت تعاونی‌های سلامت تابعی از وضعیت بهداشت و درمان در کل کشور			
۴۵	در ارتباط با سوال ۱۲: اما در حوزه‌هایی مثل تولید ماسک و حتی خیلی شرکت‌هایی که بیشتر درمانی و بهداشتی ندارند هم به این سمت رفته‌اند. یا تولید اکسیژن را کشورهای صنعتی خیلی توسعه داده‌اند. مصرف اکسیژن کشور چه قدر بوده؟ الان چه قدر شده؟ قطعا مصرفش خیلی بیشتر شده است. ما ۱۵۰	وجود ۱۵۰ تعاونی برای زنان آسیب دیده و بدسرپرست			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	تعاونی برای افراد آسیب‌دیده و زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست تنها در شهر تهران داریم. یا در زمینه‌هایی مثل صنایع دستی و فرش دستبافت، اغلب اعضاء زن هستند. این‌ها را با هماهنگی شهرداری تهران در طول سنوات گذشته تشکیل دادیم.				
۴۶	در ارتباط با سوال ۱۳: ما حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت با محوریت سلامت داریم. از بیمارستان و درمانگاه تا دندان‌پزشکی. یعنی عدد آن نسبتا درشت هست. ما یکی از حوزه‌هایی که تقاضای زیادی داریم همین بهداشت و درمانی هست. - لزوماً تعاونی‌های پزشکان هستند؟ یا خدمات پزشکی هم ارائه می‌دهند؟ خب ببینید وقتی یک بیمارستان یا درمانگاه می‌خواهد شکل بگیرد، وزارت بهداشت الزام دارد که پزشک‌ها دور هم جمع شوند. در غیر این صورت مجوز نمی‌دهند. حالا غیر پزشک هم میان آنها هستند، ولی اغلب پزشکن هستند. - خب با اجازه شما برگردیم به بحث بیمه. تنها شرکت تعاونی که در حوزه بیمه مشغوله، همین بیمه تعاون هست؟ بله فقط همین یک مورد هست.	ورود به عرصه بیمه			
۴۷	در ارتباط با سوال ۱۳: بیمه تعاون رشد خوبی داشته است. به ذهن من می‌رسد که اگر خواستید می‌توانیم، هماهنگی یا صحبتی هم با رییس بیمه تنظیم کنیم. خود بیمه رشد خوب داشته است، سرمایه اولیه ۲۸ میلیارد تومان بوده، الان به ۵۰۰ میلیارد رسیده است. البته باز هم جای رشد دارد. ولی باید بیمه مرکزی به متقاضیان بیمه‌های تعاونی توجه و اهتمام بیشتری داشته باشد. حالا ما در تشکیل بیمه، مشکل زیادی نداریم. شرایط با بانک مرکزی فرق می‌کند. با تمام سختی‌ها به هر حال مسیری باز شده است. ولی [در رابطه با موضوع] بانک اصلاً باز نیست. متقاضیان تعاونی هم تعیین‌کننده هستند. تقاضای آنها برای بانک بیشتر از بیمه هست.	تقاضای بیشتر تعاونگران به تأسیس بانک تا بیمه			
۴۸	در ارتباط با سوال ۱۱: صدور مجوزها که ... همین سامانه‌ای که تشکیل شده کمک کردیم که صدور مجوزها ... البته اینم باید توجه داشته باشیم که یه بخش تأسیس تعاونی، فرآیند ثبت است، ولی بخش دیگر آن مجوز فعالیت هست، در اختیار بخش تعاون نیست. مثلاً وزارت بهداشت، بهداشت و درمانی رو می‌دهد. وزارت ورزش، ورزشی رو می‌دهد. آن قسمتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر هم هست راه خود آنها باید جواب بدهند. ولی به طور کلی مجوز فعالیت در کشور ما سخت است. حال خوبی	ایجاد سامانه‌ای برای کوتاه کردن زمان صدور مجوزها عدم صدور به موقع مجوزها در دستگاه‌های اجرایی			

مقوله				مفهوم	گزاره حاوی مفهوم	ردیف
فرصت‌ها (راهکارها)	قوت‌ها (دستاورد‌ها)	ضعف‌ها (موانع)	چالش‌ها (تهدیدها)			
					ندارد. پاسخگوی این سوال باید بیمه مرکزی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و باقی سازمان‌های مسئول باشند. مثلا وزارت اقتصاد درصدد این هست که فضای کسب و کار رو بهتر کند. اما ما در بخش خود، با وجود سامانه راه را کوتاه‌تر کرده‌ایم. اما باز هم جزییات بیشتر را از دفتر توسعه تعاون بپرسید، بهتر است.	

شماره ۲: محتوای مصاحبه آقای هاشمی (مدیر کل توسعه تعاونی‌ها)

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱	در ارتباط با سؤال ۱: یک راهکار این است که بیایم در مسیر رشد اقتصادی با سرعتی بیش از رشد سایر بخش‌های اقتصاد رشد کنیم. مثلاً اگر اعلام می‌شود رشد اقتصادی در کشور ۴ درصد است، رشد اقتصادی بخش تعاون ۶ یا ۷ درصد باشد. با این کار طی بازه زمانی می‌توانیم بگوییم رشدی را که باید به آن می‌رسیدیم، محقق شده است. تا به امروز روی این موضوع برنامه‌ریزی نشده و دلیل هم دارد. دلیل آن این است که ما در دو برنامه توسعه که اسم برده شد، میانگین رشد قابل توجهی در اقتصاد کشور نداشته‌ایم. پس نمی‌توانیم مدعی باشیم که وقتی رشد اقتصادی منفی است، بخش تعاون مثبت بوده است. به هر حال بخش تعاون، فعالان آن، محیط کسب و کار تعاون، همگی متأثر از محیط کلان اقتصادی هستند و در نتیجه دستیابی به این سهم شدنی نبوده است.	وابسته بودن رشد بخش تعاون به رشد اقتصاد ملی و عدم رشد معنادار اقتصاد ملی در دهه اخیر			
۲	در ارتباط با سؤال ۱: راهکار دیگر این است که از وضعیت موجود اقتصاد بخواهیم سهم خواهی کنیم. یعنی بگوییم، اگر مثلاً سهم دولتی از اقتصاد بخش تعاون A درصد است، بیایم این میزان را سوق بدیم به سمت اقتصاد تعاونی. آیا می‌توانستیم سهم بگیریم از سایر بخش‌ها که پاسخ بله است. این موضوع فراهم بوده که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که شرکت‌های تعاونی بیایند در بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌مند شوند. حال چه اتفاقی افتاده که به این بحث نرسیدیم؟ دو مسئله وجود داشته. یک مسئله این بوده که ما ظرف لازم را در بخش تعاون نداشته‌ایم. یعنی اینکه به ما گفته‌اند بیا یک پرس غذا بگیر، ما ظرفی که بتوانیم این یک پرس غذا را تحویل بگیریم نداشته‌ایم. در قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دیده شده که تعاونی‌های فراگیر ملی، تعاونی‌های سهام عدالت، تعاونی‌های سهامی عام تعریف و تشکیل شود، این‌ها همه راهکارهایی برای دستیابی به همان سهم ۲۵ درصد بوده، اما این‌ها زمان‌بر است. یعنی تا زمانی که تعاونی فراگیر ملی جا افتاده زمان صرف شده. همچنین رویکردی که برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام پیگیری شده یا تأسیس شرکت‌های فراگیر ملی، مبتنی بر هدف (سهم ۲۵ درصدی) نبوده. یعنی مشخص نشده که مثلاً می‌خواهیم از بازار پتروشیمی کشور این درصد سهم گرفته شود.	عدم ایجاد ظرفیت و زیرساخت لازم در بخش تعاون به صورت عملی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاورد‌ها)
۳	در ارتباط با سؤال ۱: این‌ها در سال ۹۲ و در بحث سند توسعه تعاون مشخص شده. حال چه اتفاقی برای سند توسعه تعاون افتاده؟ این سند از جمله اسنادی است که هیچ وقت در هیئت وزیران مصوب نمی‌شود. در ابلاغیه هم نگاه کنید در یک کارگروه تخصصی دولت به نوعی هم ارز هیئت وزیران است، تصویب شده و در آخر دولت آقای احمدی‌نژاد، وزیر وقت درخواست می‌کند خطاب به دبیرخانه هیئت وزیران و معاون اول می‌گوید چون در کمیته هم ارز مطرح شده و مصوبات آن هم تراز هیئت وزیران است، این سند را ابلاغ کنید. این سند از زمان ابلاغ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی شدن سیاست‌ها و قانون تعاون، در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه‌ای که بعداً برای کشور در نظر گرفته شدند، دیده نمی‌شود و لحاظ هم نمی‌شود. در هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی و بانکی کشور لحاظ نمی‌شوند. یعنی اگر بخواهیم امروز به این نتیجه برسیم که چرا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد نرسیده، دولت‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان همگی باید پاسخگو باشند. فرض بر این است که دولت در بودجه خود پیش‌بینی نکرد. آیا مجلس نقش نظارتی بر قوانین و مقررات قبلی خودش را ندارد که قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی و غیره که پیش از این تصویب شده چه می‌شود. مجلس هم به این موضوع توجه نکرد. شورای نگهبان نباید می‌دید که مغایر با موضوعات قبلی مطلبی تصویب نشود. مجمع تشخیص در بحث سیاست‌های کلان نباید مغایرت‌ها را در بیاورد؟	عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول در تحقق سهم ۲۵ درصدی در اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده			
۴	در ارتباط با سؤال ۱: مسئله دیگر این است که ما در سندیکاهای تخصصی که داریم یعنی تشکل‌هایی که در بخش تعاون فعالند، زبانی برای چانه‌زنی ندارند. جایگاه خوبی دارند مثلاً اتاق تعاون در کمیسیون تلفیق مجلس هم‌ارز است، اتاق بازرگانی و غیره نماینده دارند ولی آیا این نماینده، هر دوره که بودجه می‌خواهد تصویب شود می‌رود متنی را تهیه کند و به عنوان نطق در جلسات کمیسیون مطرح کند؟ قاعدتاً این‌ها وجود ندارد. مثلاً دغدغه این فرد این است که برود بارانه بگیرد برای بیمه رانندگان، چرا؟ چون اکثر این راننده‌های تاکسی عضو تعاونی تاکسیرانی هستند. نگرش کلان وجود ندارد.	فقدان دیدگاه کلان به مسائل حوزه تعاون و غلبه دیدگاه جزئی‌نگر در نمایندگان این بخش در نهادهای سیاست‌گذار			
۵	در ارتباط با سؤال ۱: مسئله دیگر این است که ما در سندیکاهای تخصصی که داریم یعنی تشکل‌هایی که در بخش تعاون فعالند، زبانی برای چانه‌زنی ندارند. جایگاه خوبی دارند، مثلاً اتاق تعاون در کمیسیون تلفیق مجلس هم‌ارز است، اتاق	داشتن جایگاه چانه‌زنی و پیگیری منافع حوزه تعاون در نهادهای سیاست‌گذار			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	بازرگانی و غیره نماینده دارند ولی آیا این نماینده، هر دوره که بودجه می‌خواهد تصویب شود می‌رود متنی را تهیه کند و به عنوان نطق در جلسات کمیسیون مطرح کند؟ قاعدتاً این‌ها وجود ندارد. مثلاً دغدغه این فرد این است که برود یارانه بگیرد برای بیمه رانندگان، چرا؟ چون اکثر این راننده‌های تاکسی عضو تعاونی تاکسیرانی هستند. نگرش کلان وجود ندارد.				
۶	در ارتباط با سؤال ۱: یک نکته اساسی در بحث برنامه‌ریزی هم داریم. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در دهه ۸۰، این سهم هدف‌گذاری می‌شود برای بخش تعاون، ولی واقعیت این است که ما از کجا می‌خواهیم برویم و به سهم ۲۵ درصد برسیم. هیچ سرشماری و داده مشخص وجود ندارد. بنده می‌خواهم با نگاه برنامه‌ریزی به این موضوع نگاه کنم، مثلاً من تصمیم می‌گیرم به استان فارس شهرستان شیراز سفر کنم. نقطه شروع من مشخص است. تهران و خیابان بهشتی، برنامه‌ریزی می‌کنم من از تهران چه وسایل نقلیه‌ای در اختیار دارم، هزینه چقدر است، ... متأسفانه در حوزه تعاون نقطه شروع برای بخش تعاون جهت رسیدن به سهم ۲۵ درصد مشخص نبود. یک سرشماری حساب‌های اقماری بعد از مشخص شدن سهم ۲۵ درصد توسط مرکز آمار انجام می‌شود ولی نتایج آن چه زمانی منتشر می‌شود و چه درصدی از سهم اقتصاد را در آن به مسئولین تعاون اعلام می‌کنند؟ و آیا آنچه در اسناد دیده شده با این اطلاعات همخوانی دارد یا خیر؟ مشکل نبود داده‌ها است.	فقدان تولید آمار و اطلاعات به روز در حوزه تعاون همچون سایر بخش‌های دیگر اقتصادی			
۷	در ارتباط با سؤال ۱: مرکز آمار و بانک مرکزی زیر بار تقسیم‌بندی اقتصاد به خصوصی، عمومی و تعاونی نرفته و مسئله آن‌ها هم این است که می‌گویند از کجا باید بفهمیم که این فعالیت، تعاونی است.	عدم پذیرش بخش تعاون به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد از سوی مراجع رسمی گردآوری آمار و اطلاعات			
۸	در ارتباط با سؤال ۱: ما شروع ایجاد بانک‌های اطلاعاتی را در دولت احمدی‌نژاد داشتیم. اما چطور بانک اطلاعاتی؟ بانک اطلاعاتی مبتنی بر خوداظهاری‌ها. این بانک در بخش تعاون هم ایجاد شد، اما قابل اتکا نبود. قابل راستی‌آزمایی هم نبود. باید پایگاه داده‌ای برای بخش تعاون وجود داشته باشد که بتواند مرجع و پایه و اساس برای برنامه‌ریزی در بخش تعاون قرار گیرد. خداروشکر اکنون سامانه جامع بخش تعاون کشور را داریم و به جرأت می‌توانم بگویم از لحاظ تکمیل داده‌های صحت‌سنجی شده حرف اول را	ایجاد سامانه جامع بخش تعاون به منظور گردآوری آمار صحت‌سنجی شده			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	در کشور می‌زند. البته هنوز در مورد برقراری ارتباط این سامانه با سایر دستگاه‌ها با چالش مواجه هستیم.				
۹	در ارتباط با سؤال ۱: بحث بعدی اینکه برای رشد اقتصاد تعاون در کشور باید نیم نگاهی به تجارب سایر کشورها در دنیا داشته باشیم. در گفتمان سیاسی و اجتماعی وقتی با بزرگان بحث می‌کنیم، گروهی می‌گویند اقتصاد تعاونی چیست؟ این همان شبه سوسیالیستی است. گروهی می‌گویند کمونیستی است.	برداشت غلط از مفهوم اقتصاد تعاون از سوی صاحب‌نظران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی			
۱۰	در ارتباط با سؤال ۱: در دنیا و در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، مثل جهان غرب، سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشورشان سهم قابل توجهی است. خب آن‌ها چه مسیری را رفتند و چه کاری را انجام دادند؟ دو نکته وجود دارد. یکی اینکه اقتصاد تعاونی را به عنوان اقتصاد مردمی، نهضت‌گونه دیدند. یعنی نگاه به دست دولت ندارند.	دیدگاه تعاون‌گران به نقش دولت در قالب حامی مالی بخش تعاون			
۱۱	در ارتباط با سؤال ۱: دومین بحث این است که مدل توسعه تعاونی را مبتنی بر کارکردها دیدند. تا امروز همواره صحبت از تعاونی روی تعداد بوده است. روی تنوع رشته و گرایش بوده. در این دوره این استارت خورده شده که حساسیت را از روی تعداد تشکیل تعاونی برداریم.	وزن دهی به کارکردها و کیفیت بخش تعاون به جای تأکید بر کمیت تعداد تعاونی‌ها			
۱۲	در ارتباط با سؤال ۲: منابع کمیاب در بین انواع تعاونی‌های فعال در حوزه‌های مختلف متفاوت است و به راحتی نمی‌شود به این سؤال جواب داد. مثلاً یک تعاونی کشاورزی منابع کمیاب متفاوتی با تعاونی‌های دیگر دارد. حتی در فصول مختلف منابع کمیاب متفاوت است. مثلاً در تابستان مشکل کم‌آبی داریم. آیا این امکان وجود دارد که با الگوی تعاونی، هدر رفت آب در کشاورزی را کنترل کنیم؟ پاسخ بلی است.	کارکرد مثبت تعاونی‌ها با هدف جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی			
۱۳	در ارتباط با سؤال ۲: در بنگاه‌های تعاونی دو شاخص از بهره‌وری را در نظر می‌گیریم. یکی بهره‌وری نیروی کار، و دیگری بهره‌وری سرمایه. هر چه بازدهی در شرکت تعاونی بیشتر باشد، بهره‌وری هم بالاتر است، سودآوری هم بالاتر می‌رود. بالا رفتن سودآوری پیش نیاز الگوی مردمی‌شدن در حوزه موضوعی تعاون است که امکان جمع‌آوری سرمایه از سطح جامعه را ممکن می‌سازد.	تأثیر مثبت افزایش بهره‌وری بر توان گردآوری سرمایه‌های مردمی توسط بخش تعاون			
۱۴	در ارتباط با سؤال ۲:	فقدان ایجاد هویت مشخص برای بخش			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	در مورد بهره‌وری نیروی کار باید گفت در بخش تعاون هدف مشخص نداشتیم. یک چالش ما در حوزه تعاون، چالش هویت است. هیچ وقت نیامده‌ایم مشخص کنیم فرضاً در برنامه هفتم توسعه نقش و جایگاه اقتصاد تعاونی چیست. من وقتی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌خوانم، برداشتم دو نکته است: الف- اقتصاد تعاونی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. ب- اقتصاد تعاونی مکمل سیاست‌های دولت در اقتصاد دولتی است. هر جا که این دو به نتیجه نرسیدند اقتصاد خصوصی بیاید وسط.	تعاون به منظور تعریف دقیق نقش و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه			
۱۵	در ارتباط با سؤال ۲: اگر فرض را بر این بگذاریم که رسالت اقتصاد تعاونی ایجاد اشتغال در کشور است، آن موقع بهره‌وری نیروی کار اهمیت می‌یابد. اگر هم موضوع اشتغال در میان نباشد، بهره‌وری به عنوان آئمی که بر تولید و خدمات مؤثر است باید به آن توجه شود. در کنار این موضوع دو بحث در اقتصاد تعاونی داریم که به عنوان ویژگی‌های تعاونی می‌بینیم که منطبق بر اصول بهره‌وری است. الف- آموزش، کارورزی و کارآموزی ب- حق رأی برابر که به معنای مشارکت حداکثری ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها است. این موضوع در بحث بهره‌وری مؤثر است و بر آن تأکید می‌شود.	دو اصل آموزش، کارورزی و کارآموزی و حق رأی برابر که از اصول تعاون محسوب می‌شود، بر بهبود بهره‌وری در این بخش تأثیر مستقیم دارد.			
۱۶	در ارتباط با سؤال ۳: پیش‌نیاز ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی در سه سال گذشته سهم کل شرکت‌های تعاونی از کل تسهیلات پرداختی ۱.۲ الی ۱.۳ درصد است و با این شرایط خیلی عجیب است که سهم اشتغال بخش تعاونی بیش از ۱.۲ تا ۱.۳ درصد از کل اشتغال کشور باشد. اگر رسالت بخش تعاون ایجاد اشتغال باشد، برخورد در بخش تعاون متفاوت است.	سهم پایین تعاونی‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها منجر به سهم پایین اشتغال در این بخش شده است.			
۱۷	در ارتباط با سؤال ۳: چهارچوب بعدی که بخش تعاون می‌تواند به آن ورود کند توجه به الگوی تعاونی‌های اشتغال‌زا است. این تعاونی‌ها در قانون سال ۱۳۵۰ تعریف شده‌اند. این تعاونی‌ها بدین‌گونه‌اند که سهامداران آن در آن اشتغال دارند. الان چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟ یک زمانی سیاست کلان بر این بود، که دانشگاه‌های ما سوپاپ اطمینان متقاضیان اشتغال در کشور باشند. از سویی این موضوع خوب بوده چرا که مثلاً در شاخص‌های توسعه و در بحث شاخص منابع انسانی رتبه خوبی داریم به این دلیل که سطح سواد	وجود ظرفیت قانونی برای تشکیل تعاونی‌های دانشجویی به منظور ایجاد اشتغال از طریق برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)	فرصت‌ها (راهکارها)
						<p>در کشور افزایش یافته است. اما در مقابل تحت این شرایط ما جمعیت بیکار و مدعی داریم. ملاحظه می‌شود که اکنون بیکاران تحصیل کرده‌ای داریم که فاقد کیفیت لازم برای اشتغال هستند. مهارت نیست. بدتر از آن نقطه صفر شروع به بازار کار برای متقاضیان کار در کشور تعریف نشده است. فارغ‌التحصیل دانشگاهی نسبت به ظرفیت‌های شغلی رشته خود ناآگاه است. در عین حال فاقد مهارت لازم و تجربه برای کار است.</p> <p>از مدل تعاونی می‌توانیم برای ایجاد دانشگاه‌های تعاونی استفاده کنیم. ما در دولت اصلاحات بحث تعاونی‌های دانشجویی را داشتیم. الان هم این بحث مطرح شد اما پیگیری کافی انجام نشد. تعاونی‌های دانشجویی می‌توانند دانشگاه‌های ما را به دانشگاه‌های کارآفرینی تبدیل کنند. اینها می‌توانند پل ارتباطی صنعت و دانشگاه باشند. ما دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه را داریم اما مدل اجرایی مشخص برای آنها نداریم. در حالی که اینها می‌توانند دارای کارکرد باشند و ایجاد شغل نمایند.</p>
۱۸	در ارتباط با سؤال ۳: فعالاً باید هدف اشتغال باشد تا صادرات. اینکه با کدام الگو اشتغال را پیش ببریم باید به تجارب جهانی مراجعه کنیم. تأیید می‌شود طبق تجارب جهانی که مدل تعاونی می‌تواند موضوع اشتغال را حل کند. الگوی تعاونی‌های اشتغال‌زایی الگویی است که می‌تواند مسئله اشتغال را حل کند. تعاونی اشتغال‌زایی تعاونی است که اعضایش در همان تعاونی مشغول به کار هستند. مثلاً شرکت تعاونی در حوزه حسابرسی تشکیل می‌شود. اعضای آن همگی پست می‌گیرند از سرایدار و آبدارچی گرفته تا مدیر و کارمند. همین را به یک کارگاه می‌توان تسری داد. چه اتفاقی می‌افتد؟ پایداری این بنگاه‌ها بالاست. اگر به چالشی حقوقی و دستمزدی برخورد کنند، چون همگی ذی‌نفع هستند، تلاش می‌کنند که مشکل را در داخل حل کنند. بر همین اساس شکایت‌های کارگری کارفرمایی وجود نخواهد داشت زیرا باعث می‌شود از منافع جمعی کاسته شود اما طی این مسیر الزاماتی دارد و نیازمند زیرساخت‌هایی است. نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی است ولی به هر حال شدنی است.	ظرفیت بالای تعاونی‌های اشتغال‌زا، که در قانون پیش‌بینی شده، در ایجاد شغل				
۱۹	در ارتباط با سؤال ۴: امکان ارزیابی وجود ندارد چون داده‌های مشخصی موجود نیست. اگر بانک مرکزی به ما دسترسی اطلاعاتی بدهد که از طریق شناسه ملی بتوانیم دریافتی شرکت‌های تعاونی از تسهیلات را داشته باشیم و هم چنین داده‌های سرمایه شرکت‌های تعاونی را داشته باشیم، آن وقت می‌توان به این سؤالات پاسخ داد. در مقطع کنونی نمی‌توان گفت آیا این موضوع محقق شده یا خیر.	فقدان تولید آمار سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون از سوی مراجع رسمی				

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۲۰	در ارتباط با سؤال ۴: سرمایه‌گذاری دو پیش نیاز دارد. اول اینکه منبعی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد (در قالب تسهیلات دولتی یا سرمایه‌های خرد مردمی). پیش نیاز بعدی آن است که ما شرکت‌های تعاونی داشته باشیم که طرح و پروژه آن جذابیت و قابلیت سرمایه‌گذاری را داشته باشد. اگر این موضوع را بخواهیم در نظر بگیریم می‌رسیم به همان موضوع اقبال عمومی به بخش تعاونی و استفاده از مدل تأمین مالی خرد برای تأمین مالی شرکت‌های تعاونی. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی مصداق همین بحث هستند. اما هنوز به ایده‌آل نرسیده‌ایم. باید روی این موضوع کار شود که شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی چگونه سرمایه‌های مردمی را جذب کنند.	استفاده از ظرفیت ابزارهایی چون تأمین مالی خرد جمعی جهت گردآوری سرمایه‌های مردم در بخش تعاون			
۲۱	در ارتباط با سؤال ۴: سرمایه‌گذاری دو پیش نیاز دارد. اول اینکه منبعی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد (در قالب تسهیلات دولتی یا سرمایه‌های خرد مردمی). پیش نیاز بعدی آن است که ما شرکت‌های تعاونی داشته باشیم که طرح و پروژه آن جذابیت و قابلیت سرمایه‌گذاری را داشته باشد. اگر این موضوع را بخواهیم در نظر بگیریم می‌رسیم به همان موضوع اقبال عمومی به بخش تعاونی و استفاده از مدل تأمین مالی خرد برای تأمین مالی شرکت‌های تعاونی. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی مصداق همین بحث هستند. اما هنوز به ایده‌آل نرسیده‌ایم. باید روی این موضوع کار شود که شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی چگونه سرمایه‌های مردمی را جذب کنند.	توان جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی در حوزه تعاون			
۲۲	در ارتباط با سؤال ۴: در حوزه مسکن چالش‌هایی داریم که یکی از آن‌ها این است که افراد متقاضی خانه‌دار شدن مبتنی بر الگوی پس انداز نمی‌توانند در کشور مالک خانه شوند. این مدل از مسیر الگوی تعاون قابل حل است و روی آن کار شده و نتیجه هم داده است.	کارکرد تعاونی‌ها در تأمین نیاز مسکن			
۲۳	در ارتباط با سؤال ۴: اما در مجموع شرکت‌های تعاونی به حجم ۴۵ درصد در سرمایه‌گذاری نرسیده‌اند و تحقق پیدا نکرده است و این هم که بگوییم می‌خواهیم در یک برنامه ۵ ساله به این هدف برسیم یک خطای استراتژیک است که به طور مکرر تکرار می‌شود. باید در برنامه‌های توسعه مدل جامع توسعه بخش تعاون دیده شود، که خود نیازمند هزینه کرد میلیاردها تومان است تا این مدل جامع توسعه در بیاید و سپس متناسب با آن در هر برنامه توسعه ۵ ساله بخشی از اهداف برنامه جامع را اجرایی کنیم. تحقق سهم	فقدان برنامه جامعه توسعه تعاون برای دستیابی به اهداف استراتژیک در این حوزه			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	۲۵ درصدی یک سنگ بزرگ است که نشانه نزدن است. زیرا از یک طرف غول اقتصاد دولتی را داریم و از سوی دیگر موضوع رشد اقتصادی در کشور است. ضمن اینکه ریل بخش تعاون آن کارایی لازم را نداشته و ندارد، پس نیازمند یک مدل جامع توسعه برای بخش تعاون هستیم.				
۲۴	در ارتباط با سؤال ۶: این ظرفیتی است که می‌شد از تعاونی‌های سهامی عام استفاده کرد و موسسات مالی و اعتباری آزاد بیابند و خود را در قالب تعاونی سهامی عام تعریف کنند. وقتی به ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا نگاه می‌کنیم، یکی از پر تکرارترین آنها تعاونی‌های مالی و اعتباری هستند. البته شباهتی به تعاونی‌های مالی و اعتباری موجود در کشور ندارند. مدل سهامی عام تعاونی می‌تواند مؤسسات مالی و اعتباری را شکل دهد برای اصناف خاص. مثلاً فعالیت حوزه فولاد برای خودشان موسسه مالی و اعتباری تشکیل دهند و دارایی‌های خود را در این موسسه قرار دهند و در قبال آن از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نمایند. در این حوزه با بانک مرکزی چالش داریم. بعد از اتفاقاتی که برای تعاونی‌های اعتبار افتاد، الان قفل زده شده و شورای پول و اعتبار مصوبه داده که شرکت‌های تعاونی اعتبار تنها در حوزه کارمندی می‌تواند تشکیل شود. در صورتی که اگر این مدل در سطح کلان مورد بحث قرار گیرد، سهم قابل توجهی از درخواست تسهیلات از دولت توسط تعاونی‌ها کاهش می‌یابد و سهم قابل توجهی در بحث رضایتمندی جامعه و حداقل در حوزه جامعه کارگری پیشرفت خواهیم داشت.	استفاده از ظرفیت تعاونی‌های سهامی عام برای تبدیل مؤسسات مالی و اعتباری آزاد به این نوع تعاونی			
۲۵	در ارتباط با سؤال ۶: این ظرفیتی است که میشد از تعاونی‌های سهامی عام استفاده کرد و موسسات مالی و اعتباری آزاد بیابند و خود را در قالب تعاونی سهامی عام تعریف کنند. وقتی به ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا نگاه می‌کنیم، یکی از پر تکرارترین آنها تعاونی‌های مالی و اعتباری هستند. البته شباهتی به تعاونی‌های مالی و اعتباری موجود در کشور ندارند. مدل سهامی عام تعاونی می‌تواند مؤسسات مالی و اعتباری را شکل دهد برای اصناف خاص. مثلاً فعالیت حوزه فولاد برای خودشان موسسه مالی و اعتباری تشکیل دهند و دارایی‌های خود را در این موسسه قرار دهند و در قبال آن از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نمایند. در این حوزه با بانک مرکزی چالش داریم. بعد از اتفاقاتی که برای تعاونی‌های اعتبار افتاد، الان قفل زده شده و شورای پول و اعتبار مصوبه داده که شرکت‌های تعاونی اعتبار تنها در حوزه کارمندی می‌تواند تشکیل شود. در صورتی که اگر این مدل در سطح کلان مورد بحث قرار گیرد، سهم قابل توجهی از درخواست تسهیلات از	استفاده بنگاه‌های هر صنعت خاص از ظرفیت تعاونی‌های سهامی عام در تشکیل مؤسسه مالی و اعتباری و دریافت تسهیلات ارزان			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	دولت توسط تعاونی‌ها کاهش می‌یابد و سهم قابل توجهی در بحث رضایتمندی جامعه و حداقل در حوزه جامعه کارگری پیشرفت خواهیم داشت.				
۲۶	در رابطه با سؤالات ۸ و ۹: در مورد قسمت اول سوال باید گفت تقریباً صفر. نسبت به آنچه تعهد شده بود (یعنی همان ۳۰ درصد از محل درآمد های حاصل از فروش سهام....) صفر. برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون، در بحث تجهیز منابع حداقل نیاز به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان بودجه است که این اتفاق نیفتاده زیرا که به نظر می‌رسد در تخصیص منابع اولویت تعاون نیست. در حوزه تعاونی‌های فراگیر ملی دو نکته داریم، اول اینکه آنچه باید تخصیص یابد، انجام نگرفته.	اولویت نیافتن بخش تعاون در رابطه با دریافت سهم ۳۰ درصدی تعاونی‌های فراگیر ملی از محل واگذاری‌ها			
۲۷	در رابطه با سؤالات ۸ و ۹: و دوم اینکه تعاونی‌های فراگیر ملی ما به آن صورتی که باید شکل می‌گرفتند، تشکیل نشدند. از لحاظ ساختاری آن چه باید باشند نیستند.	وجود مشکلات ساختاری در شکل‌گیری تعاونی‌های فراگیر ملی			
۲۸	در رابطه با سؤالات ۸ و ۹: فقرزدایی از چه مسیری و با چه رویکردی قرار است توسط تعاونی‌ها صورت گیرد؟ در حوزه فقر قابلیت تعاونی‌ها می‌توانند ورود کنند. فقر قابلیت یعنی فردی گرسنه است و در جلوی وی ظرف غذایی است که در آن بسته است. به ذهن فرد گرسنه نمی‌رسد که چگونه باید در ظرف را بر دارد. ما در جوامع محلی از نمونه‌های این بحث زیاد مشاهده می‌کنیم. این موضوع از کارکردهای اصلی تعاون است و در سطح جهانی تعریف شده است.	نقش آموزش، کارورزی و کارآموزی تعاونی‌ها و کارکرد آن در کاهش فقر			
۲۹	در رابطه با سؤالات ۸ و ۹: چالش دیگری که وجود دارد موضوع فقرزدایی تکه تکه شده و به نهادهای مختلف سپرده شده است. این باعث شده که خروجی آن این گونه به نظر برسد که همه مشغول کار کردن روی موضوع فقرزدایی هستند اما تصویر نهایی زیبا نیست و به چشم نمی‌آید. همچنین در ذهن همه (چه مسئولین و چه مردم) توانمندسازی جامعه مطرح نیست. همچنین در ذهن همه (چه مسئولین و چه مردم) توانمندسازی جامعه مطرح نیست. ما راهکار داریم. در طرح تفت (تعاونی، فقرزدایی و توسعه روستایی) موضوع بحث همین بود منتها دیدیم که اتفاق لازم نمی‌افتد. مثلاً کمیته امداد و یا مثلاً بنیاد مستضعفان و یا سایر نهادهای موازی نمی‌آیند سر میز با ما بنشینند. هر کدام برای خود دولتی هستند.	سپرده شدن موضوع فقرزدایی به نهادهای مختلف و در نتیجه عدم انسجام در پیشبرد هدف			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۳۰	در رابطه با سؤالات ۸ و ۹: ما چه کردیم، یک فصل مشترک پیدا کردیم، این فصل مشترک چیست؟ نیاز و مبنای همه این‌ها تسهیله‌گری است. برای اولین بار در کشور و در تاریخ کشور، شبکه تعاونی‌های تسهیله‌گران را ایجاد کردیم. این شبکه چیست؟ هر کسی که آموزش تسهیله‌گری دیده و یا سابقه کاری تسهیله‌گری دارد، عضو این تعاونی‌ها می‌شود. اینها دارند تبدیل می‌شوند به سکوی اجرایی به طرف بستن قرارداد با نهادهای موازی مثل بنیاد برکت. این نهادهای موازی در حال قرارداد بستن با تعاونی‌های تسهیله‌گری هستند. امیدواریم با این مداخله غیر مستقیم که انجام دادیم، این شبکه تقویت شود و البته دولت بعدی هم باید آن را دنبال کرده و به آن اهمیت دهد.	ایجاد شبکه تعاونی‌های تسهیله‌گری و ایجاد ارتباط با نهادهای مرتبط با موضوع فقرزدایی در جهت دستیابی به اهداف			
۳۱	در ارتباط با سؤال ۱۳: اینکه سهم این تعاونی‌ها از بخش بهداشت و درمان چقدر است نمی‌توان اعلام کرد چون داده‌ای وجود ندارد.	فقدان تولید آمار توسط نهادهای رسمی در این حوزه			
۳۲	در ارتباط با سؤال ۱۳: مدلی که در حال حاضر از شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی داریم، مدلی است که تعدادی پزشک شرکتی را تأسیس کرده‌اند و در قالب آن شرکت درمانگاهی تأسیس شده است. زیاد هم هستند مثلاً در کرمان بیمارستان فوق تخصصی مهرگان هست. اگر بخواهیم مدلی را ارائه کنیم که نوین باشد، این شرکت تعاونی‌ها می‌توانند در دو حوزه ورود پیدا کنند. یکی اینکه از ظرفیت سهامدار غیر عضو استفاده کنند. یا بخشی از سهامشان را به افرادی بدهند که در بحث تأمین هزینه‌های درمانشان با مشکل مواجه هستند. در واقع به نوعی بیمه اتفاق افتاده در داخل تعاونی. فرد معادل حد سود اعتباری که سالانه می‌تواند دریافت کند، از خدمات بهداشتی مرکز استفاده نماید. مدل فعلی بیشتر شبیه به بنگاه خصوصی است که تعدادی پزشک دور هم جمع شده‌اند و شرکت تأسیس کرده‌اند و این مردمی نیست.	امکان تبدیل شرکت‌های درمانگاهی فعلی به شرکت‌های تعاونی که از ظرفیت سهامداران غیر عضو در جهت بیمه درمانی‌شان استفاده شود.			

شماره ۳: محتوای مصاحبه آقای نجفی (مدیر کل تعاونی‌های توزیعی)

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱	همان‌طور که مستحضرید تعاون یک بخش اقتصادی غیر دولتی است و نمی‌توان صرفاً با ترسیم یک هدف برای مثال ۲۵٪ اقتصاد کشور و بدون برنامه‌ریزی و حمایت و پشتیبانی به این هدف دست یافت، چه بسا اگر حتی یک بخش دولتی هم چنانچه قرار بود سهم آن از اقتصاد بیشتر شود حتماً می‌بایستی برنامه‌ریزی و حمایت‌های مالی و قانونی بعمل می‌آمد.	دستوری بودن تخصیص سهم ۲۵ درصدی			
۲	بدون برنامه‌ریزی و حمایت و پشتیبانی به این هدف دست یافت، چه بسا اگر حتی یک بخش دولتی هم چنانچه قرار بود سهم آن از اقتصاد بیشتر شود حتماً می‌بایستی برنامه‌ریزی و حمایت‌های مالی و قانونی بعمل می‌آمد.	عدم تخصیص ابزار و حمایت لازم لازم جهت تحقق هدف ۲۵ درصد			
۳	ارتقاء بخش تعاون در اقتصاد کشور به معنی این است که کارآفرینان و یا سرمایه‌گذاران کشور به جای انتخاب بخش خصوصی تمایل به فعالیت در قالب تعاونی داشته باشند و این در صورتی محقق می‌شود که اولاً اولویت‌هایی که برای شرکت‌های تعاونی در قانون دیده شده است جامع عمل ببوشند و بسیاری از این اولویت‌ها و حمایت‌ها تصمیمات آن خارج از حوزه تعاون است و در بخش‌های دیگر از دولت و نظام می‌باشد و تا موقعی که تمهیدات، تصمیمات و رعایت اولویت‌های مصوب در اختیار وزارت تعاون نباشد نمی‌توان صرفاً با تعیین یک هدف انتظار رسیدن به آن را داشت.	متمرکز نبودن تصمیم‌گیری‌های مربوط به تعاونی‌ها در حوزه ستادی			
۴	صرف نظر از اینکه سهم ۴۵٪ بلند پروازانه است	غیر واقع بینانه بودن عدد تخصیص شده			
۵	ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که ارتقاء سهم سرمایه‌گذاری تعاون به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ و مشخص شود که کدام هدف متعالی تعاونی باعث می‌شود این سرمایه‌گذاری صورت گیرد و باید بین گرایش‌های تعاونی‌ها در خصوص تخصیص این سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شد به این معنی شرکت تعاونی X که کارکرد آن دقیقاً مانند یک شرکت خصوصی است لزومی ندارد که مورد حمایت و سرمایه‌گذاری قرار بگیرد لذا پیشنهاد می‌شود. تعاونی‌هایی که گرایش آن‌ها با اهداف تعاون سازگاری بیشتری دارد در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد و این امر نیاز به نظارت دقیق و کارا تر است.	نظارت و برنامه‌ریزی دقیق جهت تخصیص حمایت و سرمایه‌گذاری			
۶	ایضاً تصمیم‌گیرنده و تزریق‌کننده این سرمایه‌گذاری می‌بایست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و حدود و اختیارات به این وزارتخانه تفویض شود.	متمرکز نبودن تصمیم‌گیری‌ها و اجرا مربوط به			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	ما در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم داریم حمایت‌هایی از بخش تعاون، ولی موانع قانونی هم در آن وجود دارد. مثال ما در حوزه تعاونی‌های اعتبار قرار است یک سهمی رو مشخص کرده‌اند در سند که تعاونی‌ها به آنجا برسند وقتی بانک مرکزی قبول ندارد این موضوع را، ببینید ما به مسائل نامتناهی به اون دچار هستیم در کشور از یک طرف اعلام می‌کنیم که باید در یک سندی رو یک ایده‌آل رو دیدیم به عنوان مثال من قرار است از این کوه برم بالا باید یک ابزاری داشته باشم طنابی، کفشی و ... داشته باشم که بتوانم از کوه برم بالا خب فقط در سند دیدیم ولی به عینه حمایت نمی‌کنیم؛ نمونه آن که گفتیم تعاونی‌های اعتبار خب سهم عظیمی از حوزه اعتبار و تعاونی‌های اعتباری اختصاص دارد به این تعاونی‌ها خصوصاً کشورهای اروپایی و آمریکایی که حتی غیر اسلامی هستند و ما در فرامین اسلامی در قرآن کریم به بحث تعاون اشاره شده و تاکید شده این کار انجام شود اما در عمل و اجرا عملاً گیر می‌کنیم بانک مرکزی شدیدترین فشارهاشو اعمال می‌کنه به تعاونی‌های اعتباری بیش از ۲ سال است که نامه زدیم دستورالعمل‌ها برای بحث تعاونی‌های اعتباری بروز شود هنوز پاسخی نگرفتیم خب این‌ها نیاز هست که این قوانین اصلاح شود خب درست است.	تعاونی‌ها در حوزه ستادی			
۷	ما در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم داریم حمایت‌هایی از بخش تعاون، ولی موانع قانونی هم در آن وجود دارد مثال ما در حوزه تعاونی‌های اعتبار قرار است یک سهمی رو مشخص کرده‌اند در سند که تعاونی‌ها به آنجا برسند وقتی بانک مرکزی قبول ندارد این موضوع را، ببینید ما به مسائل نامتناهی به اون دچار هستیم در کشور از یک طرف اعلام می‌کنیم که باید در یک سندی رو یک ایده‌عالی رو دیدیم به عنوان مثال من قرار است از این کوه برم بالا باید یک ابزاری داشته باشم طنابی، کفشی و ... داشته باشم که بتوانم از کوه برم بالا خب فقط در سند دیدیم ولی به عینه حمایت نمی‌کنیم؛ نمونه آن که گفتیم تعاونی‌های اعتبار خب سهم عظیمی از حوزه اعتبار و تعاونی‌های اعتباری اختصاص داره به این تعاونی‌ها خصوصاً کشورهای اروپایی و آمریکایی که حتی غیر اسلامی هستن و ما در فرامین اسلامی خود در قرآن کریم به بحث تعاون اشاره شده و تاکید شده این کار انجام شود اما در عمل و اجرا عملاً گیر می‌کنیم بانک مرکزی شدیدترین فشارهاشو اعمال می‌کنه به تعاونی‌های اعتباری بیش از ۲ سال است که نامه زدیم دستورالعمل‌ها برای بحث تعاونی‌های اعتباری بروز شود هنوز پاسخی نگرفتیم خب این‌ها نیاز هست که این قوانین اصلاح شود خب درست است.	وجود موانع قانونی و عدم همکاری‌های اجرایی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۸	می‌توان گفت یکی از بخش‌های پیشران در اقتصاد کشور بخش مسکن است، در سند توسعه تعاون دیده شده است که وزارت مسکن، راه و شهرسازی موظف است، ۵۰ درصد از واگذاری‌های خود را در قالب تعاونی انجام دهد.	تعیین نقش ۵۰ درصدی برای تعاونی‌های مسکن			
۹	تعاونی‌های مسکن سهمی عظیم و نقشی مهم در تولید مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه داشته‌اند چطور؟ به عنوان مثال من اگر یک سازنده شخصی و انبوه ساز باشم واحدی را که می‌سازم و مطابق قانون پیش فروش می‌کنم. قیمت تمام شده‌ای که هر چیزی باشه مطابق با قیمت منطقه اقدام به فروش می‌کنم خب همه که این توان رو ندارند تو این دو سال اخیر هم وحشتناک قیمت مسکن افزایش داشته و انتظار یک کارمند و یک شخص برای رسیدن به یک مسکن متوسط حداقل ۳۰ سال است یعنی خیلی جزء آمال و آرزوهای مردم شده است. مسکن، در صورتی که تعاونی‌های مسکن را با قیمت تمام شده آن در اختیار مردم می‌گذارند یعنی هیچ سودی بابت این ساخت‌وساز از مردم نخواهند گرفت. مثلا اگر در حال حاضر در منطقه‌ای از شهر قیمت مسکن هر متر ۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. شاید با ۵۰٪ اون تعاونی‌ها به اتمام برساند چون دیگر سودی قرار نیست از اعضاء بگیرند خب این می‌تواند خیلی کمک بکند.	کاهش بهای تمام شده مسکن			
۱۰	در حوزه مسکن مهر که بیش از ۲ میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ابتدا تا انتها استارت کار زده شد که از این تعداد ۸۴۰ هزار واحد در قالب ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن توسط بخش تعاون ساخته شد.	توانایی بالفعل تعاونی‌های مسکن در مشارکت و ساخت مسکن			
۱۱	اگر قرار باشد سهم ۵۰ درصدی محقق شود در حوزه مسکن با توجه به اسناد بالادستی دولت می‌بایست زمین‌هایی که دارد رو خصوصا در بافت‌های فرسوده در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار دهد.	الزام دولت به تعاونی‌های مسکن			
۱۲	در بافت‌های فرسوده همه زیرساخت‌ها مهیا است، یعنی اینکه هم در حال نوسازی می‌کنیم باتوجه به سیاست‌ها خدای ناکرده اگر اتفاقات و حوادث طبیعی رخ بده نوسازی شده و از اون شدت حوادث کاهش پیدا می‌کنه و زیر ساخت‌ها از قبیل آب، برق و گاز همه موجوده یعنی نیازی به زیرساخت جدید نداره و فقط ساخت مسکن است.	بستری برای نقش آفرینی تعاونی‌های مسکن در ایران			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاورد‌ها)
۱۳	چون بخش عمده‌ای فکر می‌کنم عددی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دولت قبل گذاشت برای تسهیلات مسکن مهر به همون نسبت هم برای زیرساخت‌ها گذاشت هزینه زیادی هست. اگر همان ۹۰ هزار میلیارد تومان خرج ساخت مسکن شده بود، شاید واحدهای مسکونی زودتر تحویل داده می شد چون زیرساخت‌ها در بعضی جاها نیاز به زیرسازی و زیر ساخت بود از قبیل آب، برق گاز، مدرسه، خدمات عمومی و ... نیاز بود روبنایی و زیر بنایی خب این‌ها وجود نداشتن دولت بالاخره وظیفه‌اش بود. این‌ها رو انجام بده از هزینه‌های زیادی دولت انجام داد خب این‌ها در بافت فرسوده آورده شود چون زیر ساخت‌ها محیا هست و دیگر نیازی به زیرسازی نخواهد بود زودتر به نتیجه خواهیم رسید.	وجود زیرساخت‌های لازم برای فعالیت تعاونی‌های مسکن در بافت فرسوده			
۱۴	مجلس مصوب کرده دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بسازد ما می‌توانیم حداقل ۳۰ درصد آن را بسازیم. ببینید ساخت یک میلیون واحد مسکن یک هدف خیلی بزرگی است شدنی خواهد بود، اما منوط به یکسری مسائل تسهیلات یک خط اعتباری ایجاد بشه، زمین را دولت در اختیار قرارداد، در صدور مجوز و پروانه‌ها تسهیلات و تخفیفات مالیاتی قرار داده شود.	الزام دولت به ارائه تسهیلات جهت مشارکت تعاونی‌های مسکن			
۱۵	در قالب همین دو تا طرح تأمین مالی که دادیم خواهیم توانست ۳۰ درصد از این ساخت مسکن سالیانه را از بخش تعاون انجام بدهیم یکیش از طریق تأمین مالی از بازار سرمایه و دوم کمک به تعاونی‌هایی که علاوه بر تسهیلات اعضای آن توان پرداخت ندارند از طریق بانک غیر اون تسهیلاتی که دارن کارت اعتباری هست برای خرید، خب این‌ها طرح‌های تأمین مالی بود که ما حدود یکسال روی آن کار کردیم و تازه به نتیجه رسید و تقدیم کردیم ان‌شالله که این امر محقق شود مردم به آن چیزی که می‌خواهند برسند.	تهیه دو طرح تأمین مالی جهت حمایت از تعاونی‌های مسکن			
۱۶	چنانچه بخواهیم کل سهم و فعالیت تعاونی‌ها مصرف در بازار کالاهای مصرفی را با داشتن قریب به ۳۷۰۰ تعاونی مصرف فعال و ۵۰۰۰ باب فضای فروشگاه‌ها با تمام ظرفیت‌ها و کسب و کارهای سایر بخش‌های اقتصادی فعال در شبکه توزیع و مصرف کشور مقایسه کنیم سهم بخش تعاونی بسیار کم می‌باشد، اما اگر صرفاً فضاهای متعارف فروشگاه‌ها بر مبنای تعاریف علمی مخصوص صنعت خرده فروشی را لحاظ کنیم سهم بخش تعاونی از بازار کالاهای مصرفی بطور تقریبی ۵ درصد خواهد بود.	اندک بودن سهم تعاونی‌های در بازار مصرف			
۱۷	در مورد بعدی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای تعریف خاص خودش می‌باشد و متقاضی بایستی بطور رسمی از وزارت صمت مجوز این نوع از فروشگاه‌ها را اخذ کرده باشد.	متمرکز نبودن تصمیم‌گیری مربوط به تعاونی‌ها در حوزه ستادی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱۸	برای توسعه فعالیت تعاونی‌ها در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای هیچ راهی جز مشارکت با بخش خصوصی، هم‌افزایی مادی و معنوی تعاونی‌ها با یکدیگر در قالب تشکیل رسمی زنجیره و خوشه‌های توزیع، تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام در بخش مصرف و ... نمی‌باشد.	هم‌افزایی تعاونی‌ها و تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام			
۱۹	در جهت افزایش کارایی و جذابیت تعاونی‌های مصرف در چهار سال آینده می‌توان به استفاده بیش از پیش از زیر ساخت‌های الکترونیک، جلب اعتماد و مشارکت بیشتر اعضاء در کمک به سرمایه‌گذاری بیشتر، جذب بیشتر مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه فضاهای فروشگاه‌های در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توجه همه جانبه به محیط فروشگاه‌ها، تنوع در ارائه محصولات، کاهش قیمت‌ها (تخفیفات قیمتی مناسب که همان بحث مستقیم از تولید به مصرف و قطع دست دلالان می‌باشد) و مواردی از این قبیل می‌توان اشاره کرد.	الزامات تشویقی و توسعه زیرساخت‌ها			
۲۰	تعاونی‌های مصرف می‌توانند با رعایت این الزامات در چهار سال آینده تبدیل شوند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که می‌توانند نقش خودشان را در شبکه توزیع کشور ایفا بکنند، چون می‌دانید که تعاونی‌های مصرف در دورافتاده ترین جای کشور هم شعبه دارند و میتوان از این ظرفیت برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین معیشت مردم استفاده برد.	تبدیل تعاونی‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای			
۲۱	یک طرحی را ارائه دادیم به دولت و وزارت کشور برای مرزنشینان که ما کمک بکنیم که از این طرح تأمین سوخت مرزنشینان که در واقع یک مصوبه‌ای هم دولت دارد، کمک بکنیم به ایجاد اشتغال، کمک بکنیم به ایجاد زیرساخت‌های لازم در نقاط مرزی کشور به‌منظور ایجاد عدالت اجتماعی از محل فروش سهمیه سوختی که به مرز نشینان اختصاص پیدا می‌کند.	اقدامات صورت گرفته جهت کمک به تعاونی‌های مرزنشینان			
۲۲	به‌منظور ایجاد عدالت اجتماعی از محل فروش سهمیه سوختی که به مرز نشینان اختصاص پیدا می‌کند و منابع و عواید حاصل از اون تقسیم بشه بین مردم به چه صورت؟ نه اینکه پول داده شود اگر قرار است در یک نقطه محرومی اتفاقی بیفته خب ما این رو در غالب ایجاد در مانگاه‌هایی که مردم از خدمات آن استفاده بکنند این‌ها رو داریم و یا بحث بازاری که هست.	ایجاد عدالت اجتماعی در مناطق مرزنشین در قالب تشکیل تعاونی			
۲۳	ما تمام فعالیت‌هایی که حالت تصدی‌گری است در واقع آن‌ها رو واگذار کردیم به خود استان‌ها، سیاست خود دولت هم تمرکززدایی است و همچنین اتفاقی که افتاده ما غیر از تعاونی - شرکت تعاونی فرا استانی - که این هم مقدمات آن را پیشنهاد دادیم، در شورای مدیران که از طریق خود استان‌ها انجام بشه یعنی هیچ چیزی نیاز به مجوز از استاد و آن امضاهای طلایی نداشته باشد. قطعاً وقتی اینچنین باشد یکسری	تفویض اختیار به ادارات کل استانی جهت صدور مجوز			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	انحرافات هم ایجاد خواهد شد از این رو در حوزه ما در حال حاضر چیزی به اسم مثلاً مجوزی که اینجا صادر بشه نداریم.				
۲۴	ما برای این موردی که فرمودید تعاونی‌های جدید ما یک تجربه خوبی در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی داریم در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی ما در اکثر استان‌ها تعاونی داریم، یک اتحادیه کشوری داریم که بیش از ۵۰۰۰ تعاونی صنایع پایین دستی در آن فعالیت دارند. آن‌هایی که مواد اولیه خود را از بورس کالا می‌گیرند - مواد پتروشیمی می‌گیرند - چون از نوع سهمیه‌ها است گاهاً تخلفاتی صورت می‌گیرد. اتفاقاً تعاونی‌ها به کمک دولت آمده‌اند اینجا ما کاری که انجام داده‌ایم در واقع یک نمونه موثر است برای بحث ورود این تعاونی‌ها از جمله اقدامی که در استان خوزستان صورت گرفته که این اتحادیه و تعاونی‌ها بیایند شهرک پتروشیمی رو در اختیار بگیرند.	در اختیار گذاشتن شهرک پتروشیمی به تعاونی‌های پایین دستی			
۲۵	در واقع یک نمونه موثر است برای بحث ورود این تعاونی‌ها از جمله اقدامی که در استان خوزستان صورت گرفته که این اتحادیه و تعاونی‌ها بیایند شهرک پتروشیمی رو در اختیار بگیرند که مصوبه هیئت دولت را هم داریم یعنی در واقع خود مردم این کار را انجام خواهند داد ورود دولتی‌ها هم نیست.	کاهش تصدی‌گری دولت			
۲۶	اتفاقی خوبی افتاد یعنی یک تجربه موفق در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی افتاد که ما یک اون مواد اولیه پتروشیمی که واقعاً در بازار سیاه فروخته می‌شد از بین رفت با حضور تعاونی‌ها	از بین رفتن بازار سیاه در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی			
۲۷	یک پلتفرم جدید و تسهیلگری در واقع اتحادیه تعاونی‌های تسهیلگران رو تشکیل دادیم خب کارشان چیست؟ این اتحادیه در کل کشور فعالیت دارد و اقدامی هم که انجام می‌ده میره در روستاها به صورت تسهیلگری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید با دستگاه‌های دولتی اعم از بسیج، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی همه این‌ها تسهیلگرانی هستند که دوره دیده هستند و همکاری می‌کنند، فعالیتی را که گاهاً با مقاومت محلی در جایی اتفاق می‌افته این تسهیل‌گران ما می‌روند این رو تسهیل می‌کنند و در مردم رغبت ایجاد می‌کنند برای مشارکت در واقع با دولت	ایجاد تعاونی‌های تسهیلگری			
۲۸	رویکرد فعلی ما پیگیری و رفع مشکلات آن‌ها است از سازمان‌های ذیربط، همچون سازمان امور مالیاتی سازمان بورس کالا و بعد از تشکیل و توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز بسیاری حالا می‌تواند در توسعه تعاونی تأمین نیاز راهگشا باشد، که در کنار مواردی که عرض کردم ایجاد تشویق و تخفیف‌های مالیاتی، اجرایی نمودن سیاست‌های مندرج در اصل ۴۴	ایجاد طرح‌های تشویقی			

مقوله				مفهوم	گزاره حاوی مفهوم	ردیف
فرصت‌ها (راهکارها)	قوت‌ها (دستاوردها)	ضعف‌ها (موانع)	چالش‌ها (تهدیدها)			
					می‌تواند در رفع مشکل و توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز موثر باشد در واقع. این‌ها مواردی است که عرض کردم.	

شماره ۴: محتوای مصاحبه آقای محمدی (مدیر کل تعاونی‌های تولیدی)

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱	اندیشکده تعاون وزارت تعاون حداقل در این دوران اقدام بسیار خوبی بود، که به فکر معاونت امور تعاون رسید و با این هدف شکل گرفت که بتواند خلأ بین ما، تشکل‌ها و محیط‌های دانشگاهی را پوشش دهد. امیدوارم اندیشکده با پلن و نقشه خوبی که دارد بتواند حداقل یک‌سری مستندسازی‌ها و پژوهش‌ها را در هر سه سطح ماکرو، میکرو و مزو به صورت هوشمندانه در بخش تعاون به ما پیشنهاد بدهد که ما بتوانیم حداقل این موضوعات را دنبال کرده و پیگیری نماییم.	امکان اثرگذاری بالای اندیشکده تعاون در ارتقای امر تعاون کشور و تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد ملی			
۲	سهم ۲۵ درصد تعیین شده برای بخش تعاون در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نگاهی بود، که در آن سال‌ها اگر به آنها برگردیم بین مسئولان وجود داشت.	کم‌رنگ شدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی با ایجاد فاصله زمانی از زمان تدوین آن در اسناد بالادستی			
۳	بخش غالب اقتصاد کشور ما اگر کل اقتصاد کشور را یک کیک در نظر بگیریم، دولتی است و تنها یک برش بسیار کوچکی از آن غیردولتی است.	دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور			
۴	مقام معظم رهبری در راستای کاهش دولتی‌کردن اقتصاد، نجات کشور و انتقال آن به بخش غیردولتی این سهم را برای بخش تعاون به درستی در نظر گرفتند.	در نظر گرفتن سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون			
۵	قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین شد که در آن فصل نویی وجود داشت، که به بخش تعاون به صورت کامل پرداخته بود.	وجود فصل مجزای مرتبط با بخش تعاون در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴			
۶	از طرف دیگر سند توسعه تعاون نیز تهیه شد که در آن برای خیلی از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها در حوزه تعاون سهم و برنامه گذاشته بود که در واقع وزارت تعاون دبیرخانه آن سند شده بود و این امر باعث خوشحالی وزارت تعاون شد.	تبیین نقوش و وظایف در سند توسعه تعاون برای سایر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با محوریت و دبیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)	فرصت‌ها (راهکارها)
		راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی				
۷	ما به لحاظ اجرایی، مقتنی و قانونی کارهای خوبی را توانستیم انجام دهیم. یکی از این کارها که نگاه به سمت بخش تعاون را می‌توانست خیلی دنبال کند، ماده ۲۹ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است که بر اساس آن ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها بایستی به بخش تعاون اختصاص یابد.	تخصیص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون				
۸	ما به لحاظ اجرایی، مقتنی و قانونی کارهای خوبی را توانستیم انجام دهیم. یکی از این کارها که نگاه به سمت بخش تعاون را می‌توانست خیلی دنبال کند ماده ۲۹ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است که بر اساس آن ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها بایستی به بخش تعاون اختصاص یابد. خب این عدد، عدد بسیار درشتی بود و اگر می‌آمد، اتفاقات بسیار خوبی را می‌توانست در این بخش رقم بزند. لیکن این عدد فقط در کاغذ ماند و عددی به بخش تعاون تخصیص داده نشد، که بشود کار خوبی را با آن دنبال و جهشی را در این بخش ایجاد کرد.	عدم تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون و باقی‌ماندن دستورالعمل‌ها در کاغذ				
۹	سعی کردیم در همان اوایل و قبل از تدوین این اسناد که مسأله داغ بود بتوانیم جلب همکاری در زمینه‌های تخصیص و تأمین منابع با ویژه وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشته باشیم که می‌توانستند خیلی به مدد ما بیایند و برایشان نقش مشخص شده بود، لیکن متأسفانه همکاری صورت نگرفت.	عدم هیچ‌گونه همکاری وزارت‌خانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی صاحب نقش در امر تعاون با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی				
۱۰	وقتی در بودجه برای بخش تعاون پولی در نظر نمی‌گیرند، خب چه باید کرد؟ در قانون بودجه سال‌های اخیر ویژه، یک‌سری تعاونی‌ها را هدف‌گذاری کردیم. تعاونی‌هایی که بیش‌تر به ۳ دهک پایین درآمدی جامعه برمی‌گشت. تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار، معلولین، تعاونی‌های زنان و دانش‌بنیان آنها را یک‌سری کمک‌ها و ردیف‌هایی را در قانون بودجه برایشان دیدیم اما اندک؛ شاید از جامعه هدف ما ۱۰ درصدش را توانستیم هدف‌گذاری کنیم.	عدم تخصیص ردیف‌های مکفی و قابل توجه به امر تعاون در برنامه‌های بودجه سالانه				
۱۱	تعاون ظرفیت بسیار بالایی در ساماندهی و توانمندسازی افراد، کاهش فقر، ایجاد بستر لازم برای برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت و توسعه جوامع محلی دارد.	توجه به ظرفیت بالای تعاون، در ساماندهی و				

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
		توانمندسازی سه دهک پایین جامعه و توسعه جوامع محلی			
۱۲	از ظرفیت خود استفاده کردیم و تعاونی‌های رسته‌محور را در برخی استان‌ها بر اساس آمایش سرزمینی شکل دادیم. در حوزه حمایت خاص از ۱۱ رسته در بخش تعاون و صنایع خلاق همچون میگو، شیلات، پوشاک، چرم و کفش، فرش، صنایع دستی، مرکبات، زعفران، عسل کار و از منابع اندک خودمان با کمک بانک توسعه تعاون که بانک تخصصی در حوزه تعاون هست و قانون‌گذار هم در اساس‌نامه آن بدین صورت مشخص کرده که تا ۷۰ درصد تسهیلات آن بایستی به بخش تعاون، اختصاص یابد، استفاده کردیم.	حمایت خاص برخی کنشگران اصلی حوزه تعاون از رسته‌های تعاون‌محور و صنایع خلاق بر اساس آمایش سرزمینی			
۱۳	طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که دارای طرح توسعه و ایجاد هستند، را در قالب افتتاح طرح‌ها در قالب ۵ بازه زمانی هم در دهه فجر هم در هفته تعاون، شکل دادیم؛ اتفاقات بسیار خوبی بود. نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان توانستیم طرح افتتاح کنیم. که این کار خیلی خوبی بود که اشتغال خیلی خوبی را هم برای شرکت‌های تعاونی به وجود آورد و این طرح‌ها توانستند رونق خوبی را ولو اندک برای بخش تعاون به خصوص در حوزه تعاونی‌های تولیدی به ارمغان بیاورند.	افتتاح قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح و ایجاد اشتغال به واسطه آنها			
۱۴	در کنار طرح مذکور، طرحی را داشتیم به نام طرح روستا تعاون که چند سال پیش نوشته شده و میدع آن هم خود ما بودیم؛ یک پولی را دولت از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی گذاشت؛ ما قصدمان بر این بود این طرح به واسطه مشارکت‌های محلی که بسترساز توسعه محلی است و ظرفیتش در بخش تعاون و در جایگزینی با فردگرایی آماده است، حاصل شود. این طرح، طرحی ملی بود که به دولت در پایان سال ۹۶ پیشنهاد شد؛ تصویب هم شد اما متأسفانه کژسلیقگی‌هایی در خود وزارتخانه، چه در سازمان برنامه و بودجه و با معاونت توسعه روستایی وجود داشت که ما نتوانستیم آن تسهیلات را به بخش تعاون آن‌گونه که مدنظرمان بود، رهنمون سازیم و اتفاقی که افتاد اینکه تا هم‌اکنون که در خدمت شما هستیم نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد طرح ما توانستیم به بخش تعاون و ۹۵۰، ۹۶۰ شرکت تعاونی در حوزه روستایی پول دهیم. به نظر من این طرح، طرح بسیار کامل و خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی بود؛ چرا که در این طرح تاب‌آوری، اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی دیده شده بود؛ بازیگران و صحنه‌گردانان اصلی این قصه خود مردم بودند. اما متأسفانه انحرافات جدی در طرح روستا تعاون رؤیت شد و تسهیلات در مسیر ارائه به افراد قرار گرفت؛ و این بسیار	عدم امکان تحقق کامل طرح تعاون روستا با توجه به مزایای عدیده آن			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	<p>جای نقد دارد. ببینید تسهیلات را دادند به یک فرد در یک روستا؛ آن فرد به جای اینکه افراد آن روستا در طرح، مشارکت بدهد شده آنها را به اجبیری خود درآورده است و شده کارفرما و روستاییان شده‌اند کارگر او و در واقع از این مدل، توسعه و سرمایه‌گذاری مثبتی حاصل نشده است. و چون ارزش افزوده صورت می‌گیرد و وام هم با نرخ ترجیحی و پابینی داده می‌شود برای آن فرد متقاضی وام‌گیرنده می‌صرفد که این کار را انجام دهد. بعد یک مدت هم مردم روستا را به حال خود رها می‌کند یعنی پول در جای دیگری هزینه شده است. اما اگر این پول مثل همین ۹۵۰، ۹۶۰ تعاونی که عرض کردم به مردم روستا داده شود آنها که از یکدیگر نمی‌توانند فرار کنند؛ تشکیل یک تعاونی توسعه روستایی در روستاها را عرض می‌کنم.</p> <p>من چند مورد را مشخصاً ذکر می‌کنم، که فکر می‌کنم ذهن مخاطبین شما را فعال و بر روی آنها متمرکز می‌کند؛ مثلاً در همدان یک روستایی است به نام کردآباد؛ این روستا کلاً کارش تولید پوشاک و البسه بچه‌گانه است. این‌ها همه در خانه خود فعالیت می‌کنند اما همه تحت لوای تعاونی مدیریت می‌شوند و هر کس با برند آن تعاونی است، مشغول به تولید است. مثلاً یکی لباس رسمی بچه‌گانه و دیگری زیرپوش و شلوار بچه‌گانه و ... تولید می‌کند. همه در قالب آن تعاونی هستند. آن تعاونی هم تأمین نیاز مایحتاج اولیه آنها را می‌کند هم تولیداتشان را به بازار تهران می‌فرستد. خوب آیا این کار بد است؟ همه مردم روستا هم درگیر این قصه خواهند بود. و یک نفر هم فقط از آن روستا عضو تعاونی نیست. همه سهامدار هستند، همه به موقع در مجامع شرکت و خودشان هیأت مدیره را انتخاب می‌کنند.</p> <p>یا یک نمونه دیگر روستای اُشترمُل همدان است که در زمینه میل و منبت فعالیت می‌کنند و در همان روستا، ۱۲، ۱۳ شرکت تعاونی بزرگ شکل داده‌اند. نمایشگاه آنها را تعاونی در ورودی شهر بسیار شکل درست کرد و به همه آنها غرفه داد. هر کس مشغول فعالیت خود است، اما ذیل تعاونی فعالیت می‌کنند و تعاونی مسائل آنها را دنبال می‌کند.</p>				
۱۵	<p>از این ۱۸۰۰۰ میلیارد تومانی که برای تعاونی‌ها داده شد ما تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان توانستیم بگیریم علیرغم اینکه ما پشت بانک و کارگروه‌های استانی خیلی طرح داشتیم چرا که آن باورپذیری به بخش تعاون توسط مسئولین و مدیران ارشد در حوزه‌های بانکی و تصمیم‌گیر خصوصاً سازمان برنامه و بودجه واقعاً وجود نداشت و ما این ۱۰۰۰ میلیارد تومان را با خون دل توانستیم بگیریم.</p>	<p>عدم باورپذیری عملی مسئولین و مدیران ارشد در نهادهای تصمیم‌گیر خصوصاً سازمان برنامه و بودجه و صندوق</p>			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)	فرصت‌ها (راهکارها)
	ما پارسال طرحی را به نام طرح جهش تولید تدوین کردیم که دارای سه برنامه بود؛ توسعه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق توسعه زنجیره‌های کسب و کار که در واقع می‌تواند این کار را انجام دهد و توسعه بازار. این طرح بسیار خوبی بود تا جایی که من حتی دبیرخانه هر سه قوا هم به اتفاق معاونان برای ارائه آن مراجعه داشتم حتی فکر می‌کنم در یک جلسه آن هم آقای وزیر نیز تشریف آوردند. تا پای کار هم رفت؛ انعقاد تفاهم‌نامه برای تأمین مالی آن هم، صورت گرفت اما دوستان سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی زیر آن زدند؛ حتی برای ۲۰ درصد کار یعنی ۶۱۴ میلیارد تومان، تفاهم امضا کردیم اما در نهایت به دلیل اینکه زیر آن زدند دوستانی که عرض کردم، انجام نشد.	توسعه ملی نسبت به امر تعاون				
۱۶	در حوزه نوآوری و خلاقیت در بخش تعاون با این سه برنامه‌ای که پیش‌تر اشاره شد دنبال کردیم. یعنی ضرورت دیدیم که بایستی راه بیفتد. هر چند آنها الان در ابتدای کار خود هستند و امکان ملاحظه محصولات آنها به صورت شفاف نیست که به عنوان نمونه یکی از آنها، اندیشکده است در واقع اینها پایه‌گذاری و ساختارسازی شد تا ما بتوانیم در آینده قدری راحت‌تر عمل کنیم. به عنوان مثال یکی از مشکلات این بود که سازمان برنامه و بودجه از ما پژوهش‌های مستندی می‌خواست که بتواند از موضع ما دفاع کند. گام بعدی که انجام شد در زمینه عدم جداسازی اندیشکده از این مراکز نوآوری بود که بنده به شخصه بر سر آن بسیار مقاومت کردم. چون یک‌سری مسائل از این مراکز نوآوری می‌تواند استخراج شود که توسط اندیشکده به معاونت امور تعاون و وزارتخانه برای انجام کار پژوهشی خود مثلاً برای ۴ سال آتی فعالیتش پیشنهاد دهد. در واقع اندیشکده یک سری پژوهش‌های محوری را با رویکرد حل مسأله به انجام رساند چرا که اگر حل مسأله صورت نگیرد نتیجه و عاقبت آنها همچون پایان‌نامه‌هایی خواهد بود که در بخش تعاون انجام شده که همکاران شما هم در احصای آنها به ما کمک کردند و خیلی از آنها کپی‌برداری و یا تنها تغییر نام یک استان در عنوان آن است. من خواهشم این هست که اندیشکده هم به ما کمک بکند که ما بتوانیم در این حوزه یک رهیافت خوبی را دریافت کنیم ولو اینکه یک پژوهش محوری اما با نگاه حل مسأله در بخش ما طی یک سال اتفاق بیفتد کار ما را در واقع دنبال می‌کند.	راه‌اندازی اندیشکده تعاون و امکان فعالیت آن در کنار مراکز نوآوری حوزه تعاون				
۱۷	نیاز به این بود که اکوسیستم نوآوری را در بخش تعاون راه‌اندازی کنیم. مراکز نوآوری می‌توانند نقش بسیار خوب و کاتالیزور ماندنی را برای این	راه‌اندازی مراکز ملی و استانی در امر				

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	کار و فعالیت‌هایی که تاکنون عرض کردم، بر عهده بگیرند و می‌توانند بسیار مثمرتر باشند. بر همین اساس ما ابتدا به صورت نقطه‌ای از استان‌ها شروع کردیم؛ اول از ۸ استان آغاز کردیم. بعد طرح ملی آن را راه‌اندازی کردیم. قصدمان این است که ۸ استان را به ۱۰ و تا پایان ۱۴۰۰ به سی و یک استان گسترده نماییم. همان منتهای زیرمجموعه‌های آن در استان‌ها؛ الان در استان‌ها در حال ساختارسازی هستیم و در حال حاضر فکر می‌کنم به صورت رسمی، در بیست و یک، بیست دو استان، شکل گرفته است؛ عرض می‌کنم اینها نوزاد و نوپا هستند و نیاز به تر و خشک شدن دارند. کمبودها و خلأهایی دارند که حتماً باید پر شوند تا بتوانیم به همان سه کار اصلیمان بپردازیم یعنی گذار از سنتی به مدرن، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و خلاق و در آخر حل مسأله‌ای که بر اساس آمایش سرزمینی تعاونی‌های ما در سطوح ملی، منطقه‌ای و ملی دارند. این انتظاری است که ما از مراکز نوآوری خود داریم.	اکوسیستم نوآوری حوزه تعاون			
۱۸	مورد دیگری که نیاز به اشاره است که پیش‌تر نبود و در بخش تعاون انجام شد، بحث تأمین منابع مالی است. ما کارگروهی به عنوان کارگروه منابع مالی تشکیل دادیم. دغدغه‌ای که همکاران ما در ادارات کل استان‌ها با آن مواجه بودند مبنی بر عدم هماهنگی در نظام پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها بین بانک توسعه تعاون، وزارتخانه و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری. ما ابتدا آمدم این کارگروه را در عرصه ملی شکل دادیم؛ یعنی حل مسأله کردیم و دیدیم که موفق شدیم و توانستیم مشکلات تعاونی‌ها را حل کنیم. سال گذشته آیین‌نامه‌ای نوشتیم به امضای معاونت امور تعاون و مدیران عامل بانک و صندوق ضمانت که بر اساس آن کل اختیارات را به مدیران کل استان‌ها واگذار کردیم. الان در زمینه تأمین مالی اتفاقات خوبی در استان‌ها با هماهنگی ما در حال اجراء است و ماهانه از این دبیرخانه گزارش اخذ و استان‌هایی که عملیات نداشته باشند به آنها تذکرات لازم داده می‌شود. در بحث تأمین مالی در ایام کرونا با توجه به اینکه برخی تعاونی‌های تولیدی ما در این عرصه فعالیت داشتند نظیر تهیه ماسک، البسه بیمارستانی و محلول‌های بهداشتی آمدم با نرخ ترجیحی و ۱۲ درصد و دوساله بازپرداخت، از آنها حمایت کردیم.	هماهنگی کنشگران اصلی تعاون در نظام پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها و تأمین مالی آنها			
۱۹	دولت آینده قطعاً یک نگاه مثبتی به بحث عدالت اجتماعی خواهد داشت. یعنی شاید رویکردش نسبت به دولت جاری قطعاً همین‌طور خواهد بود. و قدری مردم‌محورتر خواهد بود. استنباط من این است. حالا باید ببینیم دولتی که استقرار پیدا می‌کند نگاهش به تعاون چه خواهد بود؟ من برداشتم این است که نگاه مطلوبی خواهد داشت و جبهه‌گیری نخواهد	فرصت تحقق اقتصادهای مردم‌محور و اقتصاد تعاونی در دولت منتخب			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	کرد. و شاید فرصت مناسبی برای تحقق این سند و برنامه‌ای باشد که مدنظر است. بر روی سهام عدالت و سه دهک پایین درآمدی جامعه، بر روی مسکن از طریق تعاونی‌ها دولت آینده می‌تواند خیلی کارها انجام دهد. روی جوامع محلی، تأمین منابع مالی با نرخ پایین‌تر، دولت آینده می‌تواند برنامه ۴ ساله بسیار خوبی مبتنی بر علاقمندی بر انجام اقتصادهای مردم‌محور و امیدی که نسبت به بخش تعاونی ایجاد کرد همچنان که در صحبت‌های رییس جمهور منتخب بود، تنظیم کند. چرا که به نظر بنده دولت آتی فرصت آزمون و خطا ندارد و باید از همان روز شروع دولت عمل و اقدام عملی صورت بگیرد. مردم هم توقعشان همین است.				
۲۰	قانونی که در مجلس، ۱۰ سال بر زمین مانده است و قرار بود که اصلاح شود و هنوز اصلاح نشده است.	عدم تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاون			
۲۱	نکته بعد هم به نظرم بازنگری و تمرکز بر سند توسعه تعاون است چرا که آن سند با هدف رسیدن به سهم ۲۵ درصد دیده شده است که در واقع امکان تحقق آن سهم را بیش‌تر مهیا می‌کند.	تعیین دقیق الزامات تحقق سهم ۲۵ درصد بخش تعاون از اقتصاد ملی در سند توسعه تعاون			
۲۲	اگر بخواهم به صورت شفاف بگویم در وزارت‌خانه خودمان طی دو سه سال اخیر این باورپذیری به بخش تعاون، افزایش یافت و قبلاً این باورپذیری، واقعاً نبود و صرفاً در حد حرف بود.	ارتقای تدریجی باورپذیری به بخش تعاون طی سه سال اخیر			
۲۳	ببینید جزیره‌ای نگاه کردن به مسائل نظیر آن نگاهی که وزارت جهاد کشاورزی عزیز دارد، صحیح نیست. به عنوان مثال چنانچه بخواهند تسهیلات، یارانه و یا نهاده‌ای را پرداخت نمایند عنوان می‌کنند چرا ما آن را به شمای وزارت تعاون، پرداخت کنیم خب آن را مستقیماً به تشکل‌های زیر نظر خود پرداخت می‌کنیم. این در حالی است که شعار آنها رسیدن به توسعه کشاورزی در کشور است. خب در این صورت دیگر چه تفاوتی می‌کند که این کار توسط تعاونی‌های ذیل وزارت تعاون انجام بگیرد یا تعاونی‌های ذیل وزارت جهاد کشاورزی. یک مسأله این است. نکته بعد اینکه از دولت بعد انتظار این است که یک یکپارچه‌سازی را در سیاست‌های بخش تعاون انجام دهد. اینکه وزارت‌خانه ما یک چیز می‌گوید وزارت جهاد کشاورزی چیزی دیگر! این بایستی هم‌افزایی صورت بگیرد و بشود بخش تعاون. چرا که هدف، توسعه بخش تعاون است. نه اینکه وزارت جهاد کشاورزی تفکیک می‌کند. این در حالی است	برخورداری از نگاه صرف درون سازمانی (یا اصطلاحاً جزیره‌ای عمل نمودن) سایر وزارت‌خانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی صاحب نقش در امر تعاون ویژه وزارت جهاد کشاورزی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	که همه متعلق به یک کشتی هستند و تنها هدف، بایستی اهتزاز پرچم توسعه تعاون در کشور باشد. به نظرم وزارت تعاون باید دبیرخانه کل حوزه تعاون کشور باشد و سایر وزارتخانه و سازمان‌ها با آن هماهنگ باشند و الا طی سه سال آینده هم هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و همین پاسخ‌های تکراری را دریافت خواهید کرد. یعنی دولت باید با تحکم تکلیف این قضیه را روشن سازد. ما هم بایستی با ارائه مستندات کافی از بخش تعاون برای تحقق بسیاری برنامه‌ها دفاع کنیم.				
۲۴	نکته قابل توجه در خصوص سهم بخش تعاون از GDP توجه به هر دو بال اقتصادی و اجتماعی تعاون است. ببینید سؤالی که شما اشاره فرمودید تنها از منظر اقتصادی به بررسی بخش تعاون می‌پردازد، این در حالی است که تعاونی‌ها در اجتماع نیز بسیار اثرگذار هستند و تاکنون توانسته است بسیاری از انحرافات و شوک‌های اجتماعی را مدیریت نماید ولی این امر تاکنون توسط کسی مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است؛ در هیچ پژوهشی این مسأله به صورت شفاف مورد سنجش واقع نشده است چرا که عدد نیست بلکه کار و پژوهشی، کیفی است. یعنی از طریق پژوهش‌های کیفی بایستی دنبال شود. اینکه تعاونی‌های صیادی ما در ۷، ۸ استان ساحلی کشور توانستند نقش آفرینی بسیار خوبی در معیشت و امنیت منطقه ساحلی کشور ما داشته باشند و مردم آنجا را به کار مشغول کردند، چه کسی تا به حال به این تعاونی‌ها نگاه کرده؟ هیچ‌کس. فرش‌باف‌های ما در روستاها، زنان سرپرست خانوار، خانه‌دارها و کسانی که به فعالیت در عرصه فرش علاقه‌مند هستند و توانسته آنها را به صورت شبکه‌ای از بالا به پایین و از پایین به بالا مشغول کند، خب این ابعاد اجتماعی کار هست. زنان سرپرست خانوار را ما در این کار دنبال کردیم.	امکان مدیریت بسیاری از انحرافات و شوک‌های اجتماعی به واسطه‌های تعاونی‌ها علی‌الخصوص در مناطق ساحلی کشور			
۲۵	در حال حاضر من پیشنهاد شفافی نیز دارم که قطعاً به دولت جدید برمی‌گردد و ما بایستی طرح را به آنها ارائه کنیم و آن طرح امداد تعاون است. ما مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و حتی سازمان بهزیستی را می‌توانیم با تخصیص منابع هدفمند به آنها با این رویکرد که اصطلاحاً ماهیگیری را به جای ماهی‌دادن به آنها (پرداخت یارانه ماهانه به مددجویان)، به آنها آموزش دهیم البته یک‌سری کارها توسط کمیته صورت گرفت اما هنوز کامل نیست. بنده به رییس کمیته امداد نیز عرض کردم روزی کمیته امداد جشن خواهد گرفت که عنوان کند، مددجویی تحت پوششی در اختیار ندارد و بیاید روی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و برنامه‌هایی از این دست کار کند و الا سال‌های سال است که به این بندگان خدا پول داده می‌شود اما روی معیشت آنها اثرگذار نیست و در	امکان تخصیص هدفمند منابع به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از مسیر طرح امداد تعاون			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	واقع آن پول‌ها، تنها نقش مسکن به صورت مقطعی دارند که شاید معضل و درد آنها را تنها در مقطعی خاص حل کند در حالی که اگر پایدار شود بدین معنا که به کسب و کار برای آنها منجر شود، و برایشان توسعه بازار ببینند و به همه وصل شوند مثل بقیه؛ چرا که آن مددجویان هم دارای مهارت هستند دارای ذوق و شوق هستند و دارای خانواده‌اند. بچه‌های خیلی از آنها نمرات تراز اول دانشگاه‌های ایران را آوردند. ولی قدری نیازمند ساماندهی هستند تا بتوانند روی پای خودشان بایستند. به نظر من ما می‌توانیم و این شعار در بخش تعاون، تحقق‌پذیر است.				
۲۶	همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره گردید در بحث ریبیردینگ حوزه تعاون باید اقدامات لازم و جدی صورت بگیرد تا این بخش احیا و بازنگری شود.	نیازمندی جدی حوزه تعاون کشور به ریبیردینگ			
۲۷	نکته‌ای که هست متأسفانه در ادوار گذشته نه لزوماً دولت قبل، نگاه به تعاون به صورت ابزار بوده است این در حالی است که به نظر من کارشناس بیست و دو، سه ساله حوزه تعاون، تعاون ابزار نیست؛ بلکه برای حل مسأله است. ببینید این یک کلیدواژه است و نیاز به تعمق بسیار دارد و حاصل عمر کارکردن من در این حوزه است. ابزار بدین معنی است که شما الان دولتی و می‌خواهی مسأله‌ای را حل کنی، از سر خودت باز کنی مثل اینکه زمانی می‌خواستند به خانوارها در سراسر کشور کالا بدهند، دیدند نمی‌توانند انجام دهند فلذا آن را به بخش تعاون واگذار کردند؛ یک بازه زمانی داشت؛ شروع و انتها و دیگر تمام شد و کارشان با تعاون به اتمام رسید. ولی اگر حل مسأله باشد، می‌تواند در کاهش فقر، معیشت پایدار، پایداری مشاغل، استمرار کسب و کار، توسعه بازار، عدالت اجتماعی یعنی در این کلیدواژه‌های حیاتی که اتفاقاً دولت منتخب هم بر روی آن دست گذاشته، می‌تواند راهگشا باشد.	فقدان رویکرد توانمندی حل ریشه‌ای مسائل توسط بخش تعاون از سوی دول مختلف تاکنون			
۲۸	اینکه شما الان در تهران زندگی می‌کنید؛ در محل خود چنانچه بخواهید میوه‌ای مثل گیلان تهیه کنید؛ نوبرش هم باشد کیلویی ۱۲۰ هزار تومان می‌دهند؛ خب آدم گاهی مجبور است آن را برای خانواده تهیه کند. ولی چند از باغدار خریدند؟ تنها ۱۰ هزار تومان. چه کسی این وسط استفاده می‌کند؟ در اقتصاد ما متأسفانه جایی برای این ندیده‌اند. در دنیا، دلال محترم هست.	فاصله فاحش قیمت محصولات کشاورزی از زمین کشاورزی تا نرخ مصرف‌کننده			
۲۹	کشاورز بنده خدا نه تکاپوی مالی دارد و نه انبار دارد که بتواند آنها را ذخیره کند و به موقع به بازار عرضه کند؛ فلذا همان سر درخت محصولاتش را به ثمن بخشی می‌فروشد. در حالی که آن فرد هم استطاعت دارد و هم انبار دارد، لذا هر زمان خواست محصول را به شما می‌فروشد و این قیمت را برای من مصرف‌کننده چند برابر می‌کند و پولی	مجهز نبودن تعاونی‌های روستایی به برخی امکانات ضروری با هدف امکان فروش			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	هم به آن کشاورز تعلق نمی‌گیرد. خب راهکارش چیست؟ در طرح روستا تعاون که یکی از ایده‌های بنده بود، همین امر بود که کشاورز باید ماشین سردخانه‌دار داشته باشد. باید تعاونی بتواند انبار و سردخانه داشته باشد. باید بتواند سم، کود و نهاده‌ها را به موقع بخرد. وقتی این شد دیگر سبب ارومیه را کنار خیابان دیگر به راحتی نمی‌ریزند که گاهی در تلویزیون شاهد آن هستیم. این‌ها واقعاً درد است. آن کشاورز در جی‌رفت چه گناهی کرده که باید خیار و گوجه‌اش را بریزد تازه طرف قیافه بگیرد و بگوید نمی‌توانم بخرم! و آلا اگر ساختار از آن پایین شکل بگیرد و بیاید بالا، آن وقت معجزه‌ای صورت می‌گیرد به دست خود مردم. و این یک راهکارش هست.	محصولات توسط خود کشاورزان و تولیدکنندگان به حداکثر قیمت			
۳۰	آن کلیدواژه‌های حیاتی که نام بردم اگر آن باورپذیری وجود داشته باشد آن وقت یک بار برای همیشه اگر دولت، حل مسأله توسعه بازار محصولات کشاورزی توسط خود مردم و تعاونی‌ها را ملکه ذهن وزارت جهاد کشاورزی خود، وزارت صمتش، سازمان توسعه تجارت، وزارت تعاونش، سازمان برنامه و بودجه بکند آن وقت دیگر این مسأله برای همیشه حل خواهد شد. نه اینکه مقطعی برای مثلاً پرتقال یا کیوی آیین‌نامه بدهیم. نارنگی از پاکستان بیاید؛ فلان چیز از کجا بیاید تا چه زمانی باید این‌طور باشد؟ بعد ما خودمان بهترین مرکبات را در استان فارس داریم. در شمال داریم. در هر جایی که فکر کنید داریم. بهترین عسل، بهترین گردو و پسته را در کشور داریم. چرا پسته به راحتی برای کشورهای خارج از کشور صادر، و وقتی در اختیار ما قرار می‌گیرد اینقدر گران باشد؟! الان فکر می‌کنم حدود ۳۵۰ هزار تومان باشد. کالای لوکس متأسفانه شده. خاطر من هست زمانی که دانشجوی رشته کشاورزی بودم استاد ما تعریف می‌کرد در کشورهایی مثل ژاپن، دانه‌ای میوه را خریداری می‌کنند من الان متوجه می‌شوم چرا آنها دانه‌ای می‌خریدند. الان شما می‌روی میوه‌فروشی باید دانه‌ای بخری. من خنده‌ام می‌گیرد زمانی من ۱۰ کیلو می‌گرفتم ولی الان چرا این‌طور شده است؟ چون نمی‌خواهیم به مردم، خودمان نقش دهیم.	حل مقطعی مسأله توسعه بازار محصولات کشاورزی توسط دولت علیرغم امکان حل ریشه‌ای آن به واسطه مردم و تعاونی‌ها			
۳۱	اگر خواستید هر زمانی که مساعد بود و کرونا نبود به شما به صورت موردی تعاونی‌ها را معرفی کنم بروید ببینید که چه فعالیت‌هایی می‌کنند؟ تعاونی معلولین ذهنی نه جسمی دقت بفرمایید داریم که در آن البسه کار همراه با گارانتی بسیار شیک تولید می‌شود. خب اینها جزو مردم هستند دیگر. در این صورت دیگر نیازی هم نیست که به آن معلول پول بدهی. هم او را مدتی، برای چند ساعتی از ساعت ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر از خانه جدا کردی، شب هم که می‌رود خانه، می‌خواهد و استراحت می‌کند	کارکرد موفق تعاونی‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر علی‌الخصوص معلولین ذهنی و زنان سرپرست خانوار			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	و به پدر و مادرش هم استراحتی می‌دهد. ببینید تعاونی چنین کارکردی دارد. یا زنان سرپرست خانوار؛ مثال‌ها در این زمینه بسیار زیاد است.				
۳۲	ببینید در بانک‌های کشور مبالغی سالانه بایستی به مددجویان کمیته امداد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود. کمیته امداد بخشنامه‌ای را صادر کرد که با معرفی آن، مثلاً بانک تعاون به مددجویانش تسهیلات پرداخت کند. پارسال نزدیک ۱۵۰،۱۶۰ میلیارد تومان مشخصاً به هر فرد ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد پرداخت شد. من عرضم این است که این پرداخت‌ها باید هوشمندانه و هدفمندانه باشد. بدین صورت که ما این مدل را بر تعاونی سوار کنیم، ۷ نفر تشکیل تعاونی بدهند و به جای پرداخت تسهیلات به یک نفر، هفت نفر توأمان مثلاً ۷ تا ۵۰ تومان یعنی ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند؛ تسهیلات بانک هم با تسهیلات ما تلفیق شود و آن تعاونی بتواند مثلاً یک چرخ خیاطی تهیه کند، با هم کار کنند و محصولشان را به بیرون عرضه کنند. ولی اگر به یک نفر پرداخت شود، آن ۵۰ میلیون تومان الان یک یخچال هم برای آن فرد نمی‌شود. بنده نظرم این است که این کار نباید انجام بگیرد؛ بلکه باید ماهیگیری را به آنها به جای ماهی دادن یاد داد.	امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سالانه به مددجویان کمیته امداد به صورت هوشمندانه و هدفمند از بستر مدل تعاونی و طرح امداد تعاونی			
۳۳	- آقای دکتر طرح تام، طرح تعاون روستا و این طرح امداد تعاون با یکدیگر نسبتی دارند؟ بله؛ هر یک در حوزه هستند طرح روستا تعاون فقط در حوزه کسب و کارهای روستایی است؛ اصلاً به جای دیگری مرتبط نیست. طرح تاب که سال گذشته آن را به شعار سال یعنی جهت (جهش تعاون) مبدل کردیم. - پس آقای دکتر طرح تام چه بود؟ طرح تام هم از دل همین طرح‌های مذکور بیرون آمد و مربوط به محرومیت‌زدایی بود. چون ما هر سال یک برنامه‌ای می‌دادیم؛ طرح تام مربوط به یک سال و در رابطه با صرفاً محرومیت‌زدایی بود. ما در این زمینه یک‌سری کارهایی را کردیم لیکن پیش نرفت. آمدم منطقه را شناسایی و رسته‌های دارای قابلیت را اعلام کردیم؛ بنگاه‌های پیشران را به وزارتخانه معرفی کردیم. اول هم بسیار استقبال کردند؛ شرکت‌های پیشران ما مثل شرکت‌های وابسته به شستا یا شرکت‌های صندوق بازنشستگی با هدف مسئولیت اجتماعیشان بیایند مثلاً در سیستان روی بحث شیر کار کنند. و یا مناطق دیگری که از قبل سیل یا زلزله آسیب دیدند بر اساس آمایش سرزمینی و قابلیت منطقه‌ای، مردم آنجا را ساماندهی کنیم که به جای اینکه به آنها ۱ یا ۲ تومان به صورت دستی پرداخت شود، آنها را هدفمند و وصل کنیم. کاری را بر روی شیر در حال	تعدد بالای طرح‌های موازی مطروحه توسط دفتر تعاونی‌های تولیدی و در عین حال عدم پیشرفت کامل آنها			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	انجام بودیم و طرح آن را به دوستانمان در صندوق بازنشستگی هم ارائه کردیم لیکن در هیأت مدیره آنجا رد شد. عرض کردم باورپذیری بسیار مهم است و الا کلی می‌شد اتفاقات خوب از این طریق برای مردم سیستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه اتفاق بیوفتد.				
۳۴	ما همچنین نظرم‌ان بر این بود به جای خیلی کارها که توسط بنیاد برکت در این مناطق صورت می‌گیرد، هدفمند تعاونی بزند آنجا؛ بدین معنا که اگر یک زمانی بنیاد خواست از قلعه‌گنج بزند بیرون، مردم همچنان روی پای خودشان باشند و به بنیاد وابسته نباشند. چون جداً بنیاد کارهای خوبی در آن مناطق انجام داد. ببینید هتل کپری آنجا ساخت در حالی که کسی آنجا نمی‌رود و در حال حاضر البته یک سال پیش حدوداً قصد فروش آن را داشت اما چه کسی می‌رود آنجا خریداری کند؟ چرا که باید برای خریدار سود داشته باشد. بنیاد آنجا سرمایه‌گذاری کرد؛ همچنین کشت و و صنعت راه انداخت. ما از آنجا بازدید داشتیم و تقاضا کردیم آنها را به مردم واگذار نماید تا مردم بر کار، سوار شوند. قلعه‌گنج قبلاً جای خطرناکی بود، لیکن الان بستر بسیار عالی شده؛ لیکن باید به گونه‌ای باشد که بنیاد برکت بتواند به تدریج خود را بیرون بکشد تا مردم کارکردن را یاد بگیرند. بعداً فهمیدند که باید حتماً آنها را تعاونی کنند. البته کنار آنها چند تا تعاونی هم صورت گرفت. آن محرومیت‌زدایی هم ما دوست داشتیم ابتدا دولتی‌ها مثل بنگاه‌های پیشران، مثل شرکت‌های وابسته به شستا از قبیل مسئولیت اجتماعی که دارند بیایند وارد شوند اما آرام بعد دو سال بیایند بیرون و کار دست مردم باشد؛ شاید بتوان در دولت آینده این کار را انجام داد.	عملکرد مثبت بنیاد برکت در امر احیای منطقه قلعه‌گنج ضمن توجه بیشتر به مدل تعاونی و توانمندسازی مستقلانه مردم آن منطقه			
۳۵	نوع دیگر خوشه که در تعاونی‌ها هم بسیار وجود دارد، تعاونی‌های تأمین نیاز هستند که در واقع هم‌افزایی است؛ همه همگن هستند مثلاً همه تولیدکننده روغن هستند. ما در حال حاضر ۳۰ تولیدکننده روغن با برندهای مختلف داریم. اسم هم‌افزایی این تولیدکننده‌ها می‌شود، تعاونی تأمین نیاز. که چه کاری انجام می‌دهد برای آنها؟ مواد اولیه کلیه آنها را تأمین می‌کند. بازارشان را می‌تواند مدیریت نماید. می‌تواند در صورت نیاز آنها به نقدینگی، تأمین مالی‌شان نماید. یا در خصوص فرآورده‌های گوشتی مثل انواع سوسیس و کالباس که شما انواع آنها را در هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌ها ملاحظه می‌کنید. آنها آمده‌اند یک تعاونی شکل داده‌اند. آن شرکت کوچک در این عرصه توانش در این است که مثلاً اگر در سال ۱۰۰ یا ۵۰ تن تولید کند، کافی است. بعد می‌بیند اگر خودش تنها بخواهد اقدام به واردات گوشت صنعتی نماید خب خیلی برایش تمام می‌شود؛ خب تعاونی چه کاری برای او می‌تواند انجام دهد؟	امکان هم‌افزایی تعاونی‌ها از مسیر تعاونی‌های تأمین نیاز			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	فراخوان می‌دهد. هر یک از این تولیدکننده‌ها نیازشان را اعلام می‌کنند و جمع می‌شود، می‌شود ۱۲ هزار تن. بعد می‌رود با یک شرکت هندی، برزیلی یا هر جای دیگر قرارداد می‌بندد پولش را هم از تک‌تک آن تولیدکننده‌ها جمع می‌کند و بعد از واردات به میزانی که درخواست داده بودند، در اختیارشان می‌گذارد. می‌خواهد وام بگیرد، می‌گوید آقای بانک تعاون یک خط اعتباری به من بده من می‌خواهم این تولیدکننده‌ها را تأمین مالی کنم؛ مواد اولیه مورد نیازشان را تأمین کنم. بازارشان را کنترل کنم. ۵۰ میلیارد تومان بانک تعاون به تعاونی می‌دهد که افرادش از دل همین شرکت‌های تولیدکننده‌اند چون هیأت مدیره‌اش را آنها در مجمع انتخاب کرده‌اند. بعد ممکن است این ۵۰ میلیارد تومان را صرف مثلاً واردات گوشت کنند که در این صورت به آن شرکت تولیدکننده کوچک در این عرصه دیگر فشار وارد نمی‌شود و در طول سال هم مبلغی را که از تعاونی گرفته بود، به تعاونی برمی‌گرداند و این می‌شود خوشه. در این عرصه هم کارهای خوبی در عرصه تعاون تحت عنوان تعاونی‌های تأمین نیاز صورت گرفته است. که تعاونی‌های خوبی هم هستند بدین معنا که می‌توان آنها را یکی از بی‌دغدغه‌ترین تعاونی‌های کشور دانست.				
۳۶	<p>– دفتر تعاونی‌های تولیدی چه سهمی در تأمین مفاد شماره ۴ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و ۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا از طریق تعاونی‌ها داشته است؟</p> <p>این را بنده در طرح روستا تعاون آوردم؛ ما در این طرح حدود ۹۶۰، ۹۵۰ تعاونی را ایجاد کردیم که عملاً منجر به اشتغال بسیار خوبی هم از این یک میلیون و نهصد و ۱۴ هزار فرصت شغلی که در این ماده مطرح شده است، شد که عدد دقیق آن را الان حضور ذهن ندارم.</p> <p>– آقای دکتر این ۹۶۰، ۹۵۰ مورد که بیان فرمودید از چه نوع تعاونی‌هایی هستند؟</p> <p>تعاونی‌های تولیدی. ببینید اصل تولیدی است اما در کنارش خدماتی هم هستند. ممکن است یک نانواپی هم باشد؛ یا هاپرمارکتی باشد که ده نفر کنار هم جمع شده باشند. ولی اصلشان تولید کشاورزی، بوم‌گردی، صنایع دستی و فرش و این قبیل موضوعات هستند.</p> <p>س: پس منظور شما از اینکه فرمودید ۱۱ رسته تاکنون تشکیل شده، ۱۱ تا از همین ۵۴ خوشه‌ای است که در سؤال اخیر طرح شد؟</p> <p>بله صد درصد.</p>	عملکرد مثبت دفتر تعاونی‌های تولیدی در تحقق و تأمین مفاد شماره ۴ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه با تأکید بر ایجاد قریب به ۱۰۰۰ تعاونی روستایی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی به واسطه آنها			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	البته در پاسخ به سؤالی که مطرح فرمودید ما آن را در طرح روستا تعاون دیده بودیم اما این سؤال مربوط به کل برنامه توسعه روستاست و صرفاً مربوط به وزارت‌خانه ما نیست. کل معاونت توسعه روستایی باید جوابگوی سؤال شما باشد.				
۳۷	<p>– آقای دکتر، وضعیت حال حاضر شرکت های تعاونی سهامی عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما این شرکت‌ها در بازار بورس با چه فرصت‌ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ چه راهکارهایی را برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت‌های موجود پیشنهاد می‌دهید؟</p> <p>این سؤال را از آقای ناطقی که این تعاونی‌ها زیر نظر ایشان لحاظ و ساماندهی می‌شوند، مطرح بفرمایید. ولی دو نکته کلی پیرامون آنها را لازم به اشاره می‌بینم. یکی اینکه دنیای بخش تعاون و اصلاً در دنیا تعاونی‌های سهامی عام را قبول ندارند چرا؟ چون بستر تعاون بر سرمایه اجتماعی است تا اقتصادی؛ انسان محور است. ولی این تعاونی‌ها نه؛ مثل شرکت‌های سهامی عام هستند. و این یک نقد اساسی به ماست که پس چه چیز این تعاونی‌ها، باعث شده آنها ذیل تعاونی‌ها تعریف شوند. چون در دنیا ارزش تعاون بودن ملاک و مهم است. با هم بودن مهم است. در دنیا کار تعاون یعنی مشارکت داشتن؛ اصل را این می‌بینند. سود و انتفاع در تعاونی‌ها اصلاً در دنیا مفهوم ندارد. کشور ما آن سال فقط بخاطر اینکه افراد را به نحوی وارد حوزه تعاون کنند و گفتند اینجا بر اساس سرمایه است، وارد این تعاونی‌ها کردند. ولی استقبال خوبی از این تعاونی‌ها نشد. الان کمتر از ۲۵ تعاونی از این قسم در کشور شکل گرفته است. ولی از آقای ناطقی سؤال کنید پاسخ دقیق‌تری خواهید گرفت. من چون خودم به این تعاونی‌ها منتقد هستم چرا که بر اساس هفت اصل تعاون هم که مورد قبول اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) است، به این تعاونی‌ها نقد وارد است. لیکن متأسفانه در اقتصاد ما ترکیبی شده مصداق شترگاوپلنگ شده است. دغدغه وزارت‌خانه ما این بود که سرمایه‌گذاران را به نحوی وارد حوزه تعاون کند، تا بتواند به قول شما سهم ۲۵ درصدی را شاید سریع‌تر محقق کند ولی استقبال خوبی نشد که مسلماً نیاز به آسیب‌شناسی دارد.</p>	نقش محوری سود در تعاونی‌های سهامی عام کشور و فاصله گرفتن مفهوم این دست تعاونی‌ها با اصول تعاون			
۳۸	– بر اساس شماره ۶ بند ب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمان مدیریت جناب عالی چه اقدامات شاخصی در زمینه اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و نیز دستیابی عادلانه کلیه تعاونی‌ها در اقصی نقاط کشور به بازار نهایی صورت گرفته است؟	شکل‌گیری سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور در سال‌های اخیر ضمن لزوم توجه به			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	به صورت شفاف، تا چند وقت پیش اطلاع‌رسانی به تعاونی‌ها در سراسر کشور از طریق ادارات کل تعاون ما و مصاحبه‌هایی که انجام می‌شد، صورت می‌گرفت؛ لیکن در حال حاضر با توجه به شکل‌گیری سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه رخدادهای حوزه تعاون به تعاونی‌های فعال در کشور از این طریق انجام می‌گیرد؛ البته نیازمند این است که به بلوغ کامل برسد و یکی دو سال دیگر نیاز به کار دارد. الان در کار تابل کلیه تعاونی‌ها می‌رود بعد اگر دوست داشتند، علاقمند بودند در آن رخداد مشخص شرکت می‌کنند. نمونه آن ما در هفته تعاون، جشنواره تعاونی‌های برتر را داریم که اطلاعیه آن در اختیار بیش از ۹۰ هزار تعاونی فعال قرار می‌گیرد حال اگر علاقمند بودی در آن جشنواره شرکت می‌کنی، فرم‌های مربوطه را تکمیل می‌کنید و می‌فرستید. در زمینه اطلاع‌رسانی به نظرم این سامانه بسیار مثمر بوده است.	تکمیل آن طی یکی دو سال اول فعالیت دولت منتخب			
۳۹	<p>- تسهیل صدور مجوزها در دوران مدیریت جنابعالی تا چه میزان صورت گرفته است؟ چه پیشنهادات و راهکارهایی جهت تسریع فرآیندهای صدور مجوز در طول چهار سال آینده دارید؟</p> <p>ما در حوزه تعاون کلاً خیلی بحث مجوز و صدور مجوز خاصی را نداریم؛ فقط یک بحث صدور مجوز تشکیل تعاونی هست که آن را هم استان‌ها انجام می‌دهند در ستاد هم ما یک نظارت راهبردی کلی می‌کنیم که آن هم در حال حاضر در اختیار استان است. آن موافقت تشکیل در صدور مجوز، مد نظر است که آن بر عهده ماست که در حال حاضر به واسطه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور به صورت الکترونیک قابل انجام است؛ چرا که قبل‌تر فرد متقاضی می‌بایست حضوری مراجعه می‌کرد و دستی انجام می‌داد اما الان خیر نیاز نیست طرف در منزل فرم‌ها را پر می‌کند و همکار ما در اینجا یعنی در اداره کل، تنها آنها را تیک می‌زند. نحوه زمان‌بری هم بستگی به میزان پیگیری آن فرد متقاضی دارد. یعنی این سامانه در واقع توانسته مجوز صدور تشکیل تعاونی را تسهیل ببخشد؛ خلاهایی همچنان دارد لیکن همکاران من جناب آقای هاشمی در اداره کل توسعه تعاون به شدت پیگیر تکمیل این سامانه هستند که بتوانند صدور این مجوز را به حداقل زمان ممکن برسانند. ما الان ادعایمان می‌شود که در کمتر از یک ماه می‌توانیم این مجوزها را صادر و در صورت کامل بودن کلیه مدارک متقاضی یک تعاونی را راه‌اندازی نماییم.</p>	امکان صدور مجوز فعالیت در قالب تعاونی از بستر سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۴۰	<p>– تعاونی‌های نفت و گاز و پتروشیمی چند درصد از تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و آیا قابلیت توسعه این بخش از تعاون وجود دارد؟ چه برنامه‌ای برای توسعه این نوع از تعاونی‌ها دارید؟</p> <p>در بحث نفت و گاز که صفر؛ می‌دانید چرا؛ بنده حداقل طی سال‌هایی که کار کردم چنین تعاونی‌هایی ندیدم. به این علت که نفت و گاز دولتی هستند و اصلاً غیردولتی نیستند.</p>	عدم وجود هیچ‌گونه تعاونی در عرصه نفت و گاز			
۴۱	<p>– تعاونی‌های پتروشیمی چند درصد از تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و آیا قابلیت توسعه این بخش از تعاون وجود دارد؟ چه برنامه‌ای برای توسعه این نوع از تعاونی‌ها دارید؟</p> <p>در پتروشیمی درصد بسیار جزئی هستند آن هم صنایع پلاستیک هستند. آنها هم یک اتحادیه‌ای دارند و در هر استان یک تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان پلاستیک دارند. فلذا نقش بزرگی ندارند ولی جزو تعاونی‌های تولیدی خرد هستند که در حال فعالیت هستند. یا پی‌وی‌سی کار هستند یا فرآورده‌های بهداشتی آرایشی تولید می‌کنند یا در صنایع پارافین فعالیت دارند و در مجموع در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فعالیت می‌کنند و آلا کلیه پتروشیمی‌ها یا دولتی و یا نیمه‌دولتی هستند و خیلی غیردولتی نیستند. ما خیلی تلاش کردیم یک کنسرسیومی از مجموع مواردی که عرض کردم در عرصه پتروشیمی تعاون در حال فعالیت هستند جمع کنیم تا بتوانیم به پتروشیمی‌های وابسته به وزارت‌خانه که در شستا و یا در جای دیگر هست ورود کنیم، خیلی جدی هم رفتیم جلو اما باز به دلیل عدم وجود باورپذیری مثبتی که دوستان نسبت به تعاون داشتند این بحث ابتر ماند؛ امیدوارم که این اتفاق بیفتد چون این کنسرسیومی که عرض کردم از تولیدکنندگان خرد بود، محصول نهایی آنها هم به درد خود آنها می‌خورد، اگر این واگذار می‌شد حتماً می‌توانستند بدون چارچوب معاملاتی که وجود دارد، می‌توانستند محصول خود را تأمین کنند، سهامدارش هم می‌توانستند این مردم خرد شوند ولی خیلی بخش تعاون در این موضوع نتوانست ورود پیدا کند چون روی خوش از طریق دولت ندید و دولت هم به نظرم این دل بزرگ را ندارد که آنها را به مردم واگذار نماید. بهانه‌هایی می‌آورد و واگذار نشد نهایتاً.</p>	عدم پیش‌برد موفق کنسرسیوم مربوط به تعاونی‌های خرد فعال در عرصه صنایع پایین‌دست پتروشیمی			
۴۲	<p>تعاونی‌هایی که در این قالب فعالیت می‌کنند تعاونی‌های خرد و در قالب خودشان مشغول به فعالیت هستند اینکه در ذهن باشد مثل یک پتروشیمی بزرگ همچون جم یا خلیج فارس در حال فعالیتند خیر؛ ما اصلاً یک تعاونی هم اینطور نداریم.</p>	عدم فعالیت پتروشیمی‌های بزرگ در قالب تعاونی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۴۳	ما الان استقبال خوبی از طریق تعاونی‌ها داریم که می‌توانند این شرکت‌هایی که حداقل در وزارت‌خانه خودمان شستا و صندوق بازنشستگی هستند، واگذار کنند کامل آمادگی دارند با تشکیل کنسرسیوم در هر حوزه‌ای چه صنایع چوب، چه در عرصه پتروشیمی، و یا موضوعات دیگر می‌توانند، حاضر هستند مشارکت کنند و یا واگذاری صد درصدی داشته باشند.	فراهم‌بودن بسترهای لازم برای تشکیل کنسرسیوم در حوزه‌های مختلف			
۴۴	تعاونی‌های تولیدی که ادعایمان می‌شود تقریباً ۵۲ درصد کل تعاونی‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.	تولیدی‌بودن بیش از نیمی از تعاونی‌های کشور			
۴۵	یک‌سری تعاونی‌ها هم تولیدی-توزیعی هستند که البته من خودم به آنها اعتقادی ندارم چرا که اساس نامه آنها را رؤیت کردم و به نظرم بسیار باز بود بدین معنا که هر گونه تعاونی را در آن جای داده بودند.	عدم تبیین دقیقین مؤلفه‌های تعاونی‌های تولیدی-توزیعی در اساس نامه آنها			
۴۶	تعاونی‌های فراگیر ملی تعاونی‌هایی هستند که از سه دهک پایین جامعه شکل می‌گیرند؛ الان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پیرامون آنها در دفتر تعاونی‌های خدماتی، جناب ناطقی مشغول به انجام است. البته ما هم در دفتر تعاونی‌های تولیدی همچنان که خدمتتان عرض کردم فعالیت‌های بسیاری در این خصوص و با هدف ساماندهی این اقشار نظیر زنان سرپرست خانوار که برخی از آنها تعاونی‌های فراگیر ملی هستند، و نیز با نگاه انجام همان کلیدواژه‌های حیاتی که خدمتتان عرض کردم ویژه کاهش فقر و فقرزدایی البته بیش‌تر با تمرکز بر معیشت پایدار و استمرار کسب و کار و هم معلولین که اصطلاحاً تعاونی‌های توان‌یاب می‌گویند، انجام دادیم. ولی بر اساس قانون که البته خیلی هم از اینها باز استقبال نشد، ذیل دفتر تعاونی‌های خدماتی قرار می‌گیرند.	ساماندهی بخشی از اقشار آسیب‌پذیر و تعاونی‌های فراگیر ملی توسط دفتر تعاونی‌های تولیدی با تأکید و تمرکز بر کلیدواژه‌های حیاتی علی‌الخصوص معیشت پایدار و استمرار کسب و کار			
۴۷	ببینید این درصدها کلاً ارقام آرمانی ما هستند و دستیابی به آنها مستلزم همکاری مثلاً وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و پذیرش از سوی آنهاست. چرا که در سند توسعه، دولت برای هر یک از اینها به صورت ریز برنامه دیده است. دستگاه‌های نظارتی هم به جای اینکه آنها را بازخواست نماید فقط از ما پیگیری می‌کنند. بله ببینید ابزار در اختیار آنهاست. وزارت تعاون باید دبیرخانه باشد؛ ما بسیار علاقمند بودیم سهم تعاونی‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تغییری بکند ولی وقتی وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گونه همکاری در این خصوص نمی‌کند ما چه کنیم. ببینید الان منابع یارانه‌دار دارد ولی یک ریال آن را در اختیار وزارت تعاون نمی‌گذارد. نهاده‌ها را	تعبیه ارقام آرمانی در سند توسعه بخش تعاون مصوب سال ۱۳۹۲ منوط به همکاری و انجام وظایف توسط کلیه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در امر تعاون و پیگیری آن ارقام			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	می‌خواهد توزیع کند ما بسیاری نامه‌ها داریم که تشکل‌هایمان را در آنها به آنجا معرفی کردیم لیکن در اختیارشان نمی‌گذارند. مگر به بدبختی آن هم یک در میان بدهند. لازمه تحقق این مواردی که فرمودید، آنها هستند و آنها بایستی در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه‌شان برای توسعه این بندها منابع ببینند ولی نمی‌بینند همان ابتدا هم به بنده می‌گفتند اینها یک شوخی است، چرا پیگیری می‌فرمایید. اینها درد است. البته من به دولت آینده امید دارم و نظر کارشناسیم بر این است که دولت آینده یک بار دیگر، سند توسعه تعاون را مرور کند و بازنویسی کند و همه تعهد بدهند که پای کار هستند. مگر شوخی است که سهم ۲۵ درصد برای این بخش در نظر گرفته شده اما بیش از ۹۰ درصد اقتصاد البته اگر دقیق این مقدار باشد، دولتی و وابسته به نفت است. من اگر بارها جلسه بگذارم و در رسانه‌ها بابت این مسأله صحبت کنم ولی وقتی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت حاضر نیستند به سمت بخش تعاون، بودجه‌ای را رهنمون کنند و یا در سیاست‌ها و نقشه‌های سالانه خود بیاورند، نمی‌شود.	تنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی			
۴۸	صندوق ضمانت تا چند سال پیش، سقف ضمانتی که داشت یک میلیارد تومان بود. در حالی که هم‌اکنون به دلیل فشارها و پیگیری‌هایی که شد این سقف به ۲۱ میلیارد تومان رسید. یعنی ۲۱ برابر شد. اینها کلیدواژه‌های مثبت هستند. اینها منابع خودمان هستند. بانک توسعه تعاون خیلی از منابع داخلی خودش به مردم داد. ادعایش می‌شد در سال ۹۸، نزدیک به ۱۲، ۱۳ هزار میلیارد تومان به مردم داده است بر اساس صحبت‌های خودشان این مبلغ در سال ۹۹، به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدد خوبی است لیکن همه کار دادن تسهیلات نیست چون تازه بخشی از این مبلغ به استمهال (که تمدید قرارداد است) تعلق دارد که مجدد در تسهیلات بازاحصاء می‌شود. ولی تصور بفرمایید بانکی که در طول سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌داد، الان شده ۲۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی ۲۰ برابر؛ خب بسیار حرکت خوبی است. این نشان از دغدغه‌ای دارد که من احساس می‌کنم به صورت پایلوت در دو سال گذشته تجربه کردیم.	قریب به ۲۰ برابر شدن تسهیلات و مزایا برای امر تعاون از سوی کنشگران اصلی حوزه تعاون کشور ویژه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون طی دو سال اخیر			
۴۹	از آن طرف وقتی دقیق‌تر هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت یک ریال دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس نمی‌گذارد.	عدم موافقت افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از سوی دولت، سازمان برنامه و			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
		بودجه و مجلس شورای اسلامی			
۵۰	اگر اجزای اکوسیستم تعاون کشور مشتمل بر معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اتاق تعاون، همه با هم در جهت عقربه‌های ساعت بچرخند همه چیز از منابع داخلی می‌شود و بسیار گل و بلبل می‌شود. در این دو سال توانستند هماهنگی بین این کنشگران اصلی را مدیریت کنند اما اگر دوباره بخواهیم برگردیم به سابق که هر کس ساز خودش را بزند مثلاً بانک توسعه تعاون، و اصلاً با دیگر کنشگران هماهنگ نباشد خب بسیار اثرگذاری بدی خواهد داشت الان بحمدالله همه با هم هماهنگ هستند و یک هم‌افزایی بسیار خوبی بین آنها وجود دارد.	هماهنگی و هم‌افزایی بالای اجزای اکوسیستم تعاون کشور طی دو سال اخیر			
۵۱	هماهنگی و هم‌آوایی میان اجزای اکوسیستم تعاون کشور مشتمل بر معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اتاق تعاون، اتفاقات بسیار خوبی را در سطح کشور برای حوزه تعاون به ارمغان آورد که یکی از آنها تأمین منابع مالی از صندوق کارآفرینی امید بود که بنده خود مسئولیت آن را بر عهده داشتم.	امکان تأمین مالی تعاونی‌ها از صندوق کارآفرینی امید در نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی بالایی اجزای اکوسیستم تعاون کشور			
۵۲	یکی دیگر از اقدامات که در این مدت کوتاه پیگیر بودیم و امروز نیز ان‌شاءالله آن را نهایی خواهیم کرد مربوط به بند ج ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۲۰ درصد سهم کافرماست که سال‌ها اجرا نشده بود اما خوشبختانه با فشار آقای وزیر به معاونت اشتغال، بسترهایش را مهیا کردیم اطلاعات تعاونی‌ها را جمع کردیم. نزدیک به ۱۱ هزار فرد از هزار و صد و خرده‌ای تعاونی که برای اعضای شاغل در تعاونی، بر اساس نظر دولت ۲۰ درصد از پول سهم بیمه کارفرما را ما پرداخت کنیم که الان خوشبختانه تا چند روز آینده محقق خواهد شد.	تحقق تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در تعاونی‌ها طی روزهای آتی بر اساس مفاد شماره ۲ بند ج ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴			
۵۳	همه این صحبت‌ها و برنامه‌هایی هم که از ابتدای مصاحبه خدمتتان اشاره داشتم همه از بضاعت اندک تأکید می‌کنم بضاعت اندک خود وزارتخانه تعاون، بانک تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. مجدد تأکید می‌کنم همه مواردی که عرض کردم از منابع چارچوب منابع داخلی خود حوزه تعاون بود. آسیب‌ها را نیز خدمتتان عرض کردم حتی تا مرحله انعقاد تفاهم‌نامه وزیر تعاون، سازمان برنامه و بودجه و صندوق	انجام برنامه‌های حوزه تعاون کشور طی سال‌های اخیر تنها و صرفاً با تکیه و مبتنی بر چارچوب منابع داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه			

مقوله				مفهوم	گزاره حاوی مفهوم	ردیف
فرصت‌ها (راهکارها)	قوت‌ها (دستاوردها)	ضعف‌ها (موانع)	چالش‌ها (تهدیدها)			
				اجتماعی، بانک تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون	بازنشستگی اجرا کردند اما بعد یک ماه، صندوق بازنشستگی و سازمان برنامه و بودجه زدند زیر آن؛ برای ۶۱۴ میلیارد تومان و بعد از کلی دوندگی و نشست و برخاست پیش همه کس، وزیر، وکیل، نماینده مجلس، رییس کمیسیون طی یکسال؛ همه هم تعریف کردند لیکن زمانی که به پای کار رسید همه کشیدند عقب؛ و این واقعاً یک درد است.	
				شناسایی و رفع خأ‌ها، چالش‌ها و آسیب‌های بخش تعاون با رویکرد حل مسأله توسط اندیشکده تعاون	بسیار خوشحال هستم که اندیشکده این قدر فعال است؛ ما بسیار لذت می‌بریم همچون کشاورزی که شاهد محصول خودش هست. من به این اندیشکده بسیار امید دارم و امیدوارم فعالیت‌هایش برای دولت آینده هم به همین شکل استمرار داشته باشد تا بتواند خأ‌ها، چالش‌ها و آسیب‌هایی را که بخش تعاون دارد با رویکرد حل مسأله نسبت به تدوین مکتوبات مثبت و متقن انجام دهد.	۵۴

شماره ۵: محتوای مصاحبه آقای کبیری (معاون امور تعاون)

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱	<p>خب واقعیت اینه که اقتصاد ایران اگرچه در قانون اساسی به سه بخش خصوصی و دولتی و تعاونی تقسیم شده، ولی خب بخش دولتی هنوز حرف اول را می‌زند. ما باید با استفاده از تجربیات جهانی ببینیم چطور میتونیم از ظرفیت‌های داخلیمان یک الگوی بومی‌شده را برای توسعه بخش تعاون احصاء کنیم و بر آن اساس هم اکشن پلن داشته باشیم و کار را دنبال کنیم.</p>	<p>ضرورت استفاده از تجربیات جهانی برای ساخت یک الگوی بومی به منظور کاهش سهم دولت از اقتصاد و افزایش سهم تعاون</p>			
۲	<p>آن چیزی که برداشت من بود این بود که ما چه به لحاظ شکلی و قانونی نیاز به یک اصلاح اساسی در بخش تعاون برای رشد و شکوفایی بیشتر داریم که خب الان ۹ ساله لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس هست. یعنی اولین کاری که باید انجام شود، بنظر من قانون تعاون باید اصلاح شود. این از اصلی‌ترین کارهایی است که باید انجام شود تا چرخ بخش تعاون نصب شود و شروع به حرکت کند. در آن قانون باید آنچه که در سند توسعه تعاون و آنچه که در اصل ۴۴ آمده، در خصوص بخش تعاون را برایش یک سری اهداف تعیین کند و مشخص کند اگر دستگاه‌های اجرای به آن عمل نکرده‌اند، باید در چه دستگاهی و به شکلی پاسخگو باشن. تا الان فقط باید تعیین شده و هیچ منبعی تعیین نشده برایشان. پس اولین کار قوانین معطل مانده بخش تعاون اجرا بشود.</p>	<p>ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون</p>			
۳	<p>آنچه که برنامه ما بود، این بود که ما باید اول یک تصویر روشنی از بخش تعاون داشته باشیم. یعنی فاز صفر. بخش تعاون در این رابطه دچار مشکل بود. بنی ما اول باید می‌اومدیم، می‌گفتیم بخش تعاون چه شکلی دارد، در ایران و چه خصوصیات کمی و کیفی داره و چه مشکلات و فرصت‌هایی پیش روی آن هست و براساس آن بیایم برنامه‌ریزی مجدد کنیم. خب ما این را نداشتیم. براساس همین آمدیم یک سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را تاسیس کردیم، که هم به نوعی هم بانک داده بخش تعاون بود که اطلاعات تعاونی‌ها اعضاءشان و صورت‌های مالیشان در انجا قرار می‌گیرد و همین‌طور ابزاری در جهت شفافیت است.</p>	<p>راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند که هم بانک داده بخش تعاون است و هم ابزار شفافیت</p>			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۴	اولین قدم ما برای اینکه این محمل رو آماده بکنیم، برای حرکت به سمت سهم ۲۵ درصدی توسعه شفافیت بود که چه اتفاقی بیوفتد؟ اعتماد مردم و حاکمیت رو نسبت به ظرفیت های بخش تعاون جلب بکنیم اتفاقی که در چند دهه اخیر شاید مخدوش شده بود.	جلب اعتماد مردم به بخش تعاون از طریق توسعه شفافیت			
۵	سامانه جامع هوشمند به نوعی هم کدال بخش تعاون هست و هم پنجره واحد خدمات بخش تعاون می‌باشد. یعنی ما با هدف توسعه شفافیت برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های مردمی در بخش تعاون و هم توسعه دولت الکترونیک برای بهبود فضای کسب و کار تعاونی‌ها در بحث توسعه شفافیت و نظارت ما اهداف نظارتی ۱۴ برابر افزایش پیدا کرد و همه اینها برای احیاء اعتبار بخش تعاون در نزد مردم و اعتماد عمومی به این بخش بود.	مزیت دیگر سامانه جامع هوشمند کمک به دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار است اهداف نظارتی ۱۴ برابر افزایش پیدا کرده است			
۶	در گام‌های بعدی هم، نیازهای بخش رو احصاء کردیم و دیدیم نوآوری، دومین بخشی است که ما در آن دچار چالش هستیم، که خب تاسیس مراکز نوآوری و حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان بخشی از این کار و ایجاد خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی برای ما، بخش دیگر کار بود.	تاسیس مراکز نوآوری و حمایت از مراکز دانش‌بنیان			
۷	در گام سوم اومدیم حمایت‌های هدفمند را از تعاونی‌ها دنبال کردیم. نزدیک ۱۰ خط اعتباری با نرخ مختلف در حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تولیدی توزیعی خدماتی و به صورت تشویقی از تعاونی‌های دانش بنیان، جوانان، زنان و توان‌یابان حمایت‌های ویژه کردیم و از تشکیل و توسعه زنجیره کسب‌وکارهای تعاونی با رویکرد رساندن کالاها به مصرف‌کننده‌های نهایی در بازارهای هدف گام بعدی بود که برداشتیم و توفیقاتی هم داشتیم در این رابطه با بازارهای آنلاین تفاهم‌نامه‌های مطلوبی داشتیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ.	حمایت‌های هدفمند از طریق نرخ‌های ترجیحی و تفاهم‌نامه با بازارهای آنلاین			
۸	حساب جدید بخش تعاون را ایجاد کردیم در نزد خزانه، برای اون سهم ۳۰ درصدی که آنجا واریز شود.	ایجاد حساب جدید بخش تعاون نزد خزانه به منظور واریز سهم ۳۰ درصدی تعاونی‌های فراگیر ملی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۹	بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها در دوره اخیر به بیش از ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده	افزایش ۱۲ برابری بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها در دوره اخیر			
۱۰	ما با سازمان ملی بهره‌وری یک تفاهم‌نامه بسیار خوبی امضاء کردیم. دستورالعمل‌های بهبود فرایندهای تعاونی‌ها را جهت افزایش بهره‌وری تهیه شده در دفتر تعاونی‌های تولیدی، ما حمایت‌های ویژه بلاعوضی را برای اصلاح فرایندها و بهبود نرخ بهره‌وری در تعاونی‌ها اختصاص دادیم که در دو سال اخیر هم برای اولین بار اختصاص پیدا کرده.	انقراض تفاهم‌نامه با سازمان ملی بهره‌وری جهت بهبود فرایندها و افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها و هم‌مینطور تهیه دستورالعمل‌هایی در این زمینه در دفتر تعاونی‌های تولیدی			
۱۱	در ایران هم ما حدود ۱/۷ میلیون نفر فرصت شغلی در تعاونی داریم. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم که این بیش از ۹۵ هزار تعاونی موجود به اشتغال کامل برسند و این ۱/۷ میلیون نفر تا ۱/۸ میلیون نفر به صورت پایدار شاغل بشوند، که این کار بزرگی است. اگر بگوییم، در جهان سهم بخش تعاون در اشتغال ۱۰ درصد است، ما نیز در ایران تقریباً این نسبت را داریم ولی باید این رو تثبیت کنیم یعنی همین ۱/۷ فرصت شغلی رو تبدیل کنیم به ۱/۷ اشتغال کامل. ما در بخش تعاون اشتغال مناسبی را در دو سال اخیر توانستیم ایجاد کنیم. ما طرح اشتغال روستایی رو داشتیم. طرح فراگیر ملی و... بوده و توانستیم اشتغال جدید ایجاد کنیم و همین‌طور با کمک معاونت اشتغال قوانین معطل مانده در خصوص اشتغال پایدار را فعال کردیم. برای اولین بار قانون تخفیف سهم ۲۰ درصدی را با کمک معاونت اشتغال برای اعضاء شاغل در تعاونی کارفرما اجرا کردیم.	ضرورت تبدیل ۱/۸ میلیون فرصت شغلی به ۱/۸ میلیون نفر صاحب شغل در تعاونی			
۱۲	ما طرح خوبی داشتیم به نام تعاون اشتغال بازار، یک آسیب‌شناسی کرده بودیم، که وام‌ها وقتی به صورت منفرد پرداخت شوند، چه به تعاونی‌ها و چه به صورت کلی، اگر به تولید هم برسند. چرا که آن تولید مبتنی بر نیاز بازار نیست، ممکنه اون تسهیلات پرداختی به ضد خودش تبدیل شود و افراد بیکار را تبدیل به بیکار بدهکار کند. ما یک الگویی را پیشنهاد دادیم، به نام بنگاه‌های پیشران که این بنگاه‌های	پیشنهاد طرح بنگاه‌های پیشران برای اتصال تعاونی‌ها به بازارهای مقصد			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	پیشران متصل به بازار هستند و بازار هدف را به خوبی می‌شناسند، تحت لیسانس و استانداردهای این بنگاه‌ها تعاونی‌ها اقدام به تولید کنند و به بازار برسند.				
۱۳	برای رسیدن به اون سهم ۴۵ درصدی از سرمایه‌گذاری کل کشور توسط تعاونی‌ها اول باید اسناد بالادستی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران اصلاح شود، اعم از قانون و اسناد دوم بخش تعاون تبدیل به یک اتاق شیشه‌ای شود تا مردم اعتماد کنند، که سرمایه‌های خود را آنجا بگذارند و سوم باید بهره‌وری این تعاونی‌ها بالا برود. چهارم هم باید دولت حمایت‌های خود را اجرایی و عملیاتی کند.	درخصوص سهم ۴۵ درصدی از سرمایه‌گذاری کل کشور: ۱- ضرورت نگاه واقع بینانه اسناد بالادستی به اقتصاد ایران ۲- ضرورت تبدیل بخش تعاون به یک اتاق شیشه‌ای ۳- ضرورت افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها ۴- ضرورت افزایش حمایت‌های دولت			
۱۴	ما برای اینکه بخش تعاون به سمت سهم ۲۵ درصدی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی برود، فقط ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در تخمین اولیه نیاز داریم، اما این پرداخت نشد.	احتیاج به منابع مالی برای جذب سرمایه‌های مردمی به مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد و عدم تادیه آن			
۱۵	ما اولین پروژه‌ای هم که برداشتیم به نوعی ریبزاندینگ بخش تعاون بود، یعنی وقتی که بخش تعاون توسط سامانه جامع هوشمند شفاف شد، کدال بخش تعاون راه افتاد. ما آنوقت باید تبلیغ و کار ترویجی انجام بدیم که نشان بدهیم بخش تعاون چه ظرفیت‌هایی دارد. از سوی دیگر باید حمایت‌های دولت را نیز افزایش دهیم.	ریبزاندینگ بخش تعاون و انجام کارهای ترویجی و تبلیغی			
۱۶	طبق قانون تا ۴۹ درصد سهام تعاونی‌ها می‌تواند به افرادی که عضو تعاونی نیستند واگذار بشود. خیلی از تعاونی‌ها مثل تعاونی‌های مسکن این کار را انجام می‌دهند، ولی ما در این دو سال اخیر به سمتی حرکت کردیم که این سرمایه‌گذاری را بتوانیم، در یک بستر بلاکچین توکنایز کنیم و در فضایی شبیه	امکان توکنایز کردن سرمایه‌های مردم در بستر بلاکچین و در بخش تعاون و ممانعت سازمان بورس			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	به بورس این‌ها قابلیت ترید داشته باشه ولی خب بورس مقابل آن ایستاد، تعاونی‌ها به صورت منفرد می‌توانند، استفاده کنند، ولی نتوانستیم از آن بستر استفاده کنیم. همچنین یک روش دیگری طراحی کردیم تحت عنوان تامین مالی خرد تضمین شده، البته چون ابتدای راه هستیم و هنوز از آن استقبال نشده است.				
۱۷	متاسفانه بیشتر از ۲۰ مورد، تعاونی سهامی عام در بورس نداریم دلیل آن هم ساختار جدید اینها بوده که هم تعاونی هستند و هم سهامی عام می‌باشند. اما بعضی از اینها خیلی موفق هستند، نظیر تعاونی بیمه تعاون. از دیگر تعاونی‌های سهامی عام هم خبردار هستیم که ترن‌اورهای خوبی دارند ولی ما این تعداد را باید افزایش بدیم تا بتوانیم از ظرفیت بازار سرمایه در بخش تعاون استفاده بکنیم.	ضرورت افزایش تعاونی‌های سهامی عام برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه			
۱۸	در خصوص اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش سهام شرکت های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی، چیزی که اختصاص پیدا کرده نزدیک به صفر است. ما یکی از کارهایی که کردیم این بود که رفتیم حساب جداگانه برای بخش تعاون ایجاد کردیم نزد خزانه، الان دنبال این هستیم که در اصلاح قانون بخش تعاون سهم ۳۰ درصدی از مبدا توسط سازمان خصوصی سازی جدا شود و مستقیم به آن حساب واریز بشه. نه اینکه بره داخل خزانه و با حساب‌های دیگر قاطی شود. این گام اصلی‌ای هست، که برداشتیم و دنبال این هستیم که بدهی دولت به بخش تعاون را در قالب‌های مختلف احصاء کنیم و برگردونیم.	در خصوص اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی حساب جداگانه نزد خزانه ایجاد شده که از مبدا این درآمدها اختصاص یابد			
۱۹	در خصوص حمایت از تعاونی های فراگیر ملی به تعاونی‌های فراگیر ملی، اولین کاری هم که در سالی که ما اومدیم انجام شد، این بود که با مجلس شورای اسلامی مذاکره‌ای شد در رابطه با قانون بودجه، اول اینطور بود که دولت می‌تواند، امسال شد، دولت مکلف است که ۱۰۰۰ میلیارد تومن از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای اصل ۴۴ را باید برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای تعاونی‌های فراگیر ملی بدهند. اما متاسفانه سال گذشته فقط ۱۰۰ میلیارد تامین شد، آن هم از محل دیگری. این که عرض می‌کنم قانون باید	اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به منظور حمایت از تعاونی های فراگیر ملی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	تکلیف سازمان برنامه و بانک مرکزی و .. را روشن کند که اگر این‌ها تکلیف خود را انجام ندادند، چه خواهد شد. گام نخست برداشته شده ولی فاصله داریم با اجرایی شدن آن.				
۲۰	بحث واگذاری‌ها در دولت و حاکمیت موضوعش کمی مخدوش شده، هم باید واگذاری صورت بگیرد و هم زمانی که صورت می‌گیرد، می‌گویند چرا چنین شده! مشکل اصلی واگذاری‌ها در نظام اقتصادی ما این هست که هنوز یک سیاست و یک راهبرد عملیاتی مشخصی در رابطه با واگذاری‌ها از سمت عرضه وجد ندارد. از سمت تقاضا هم متأسفانه ما تعداد قابل توجهی تعاونی که بخواهند، یک چیزی را طلب کنند و بگویند این را به ما واگذار کنید هم نبوده، ولی اون تعداد محدودی هم که بوده درگیر این بروکراسی پیچیده واگذاری‌ها شده‌اند، از ترس تکرار اتفاقاتی که در گذشته بوده است.	عدم وجود یک راهبرد مشخص در سمت عرضه و عدم وجود تقاضا در خصوص بحث واگذاری‌ها			
۲۱	در خصوص کنسرسیومی شدن، تعاونی‌های تولیدی، توزیعی ما به نوعی همین‌طور هستند که تعداد قابل توجهی تشکیل شده، ولی ما مد نظرمون هست که این تعاونی‌ها را توسعه بدهیم، چراکه معتقدیم برای دسترسی به بازارهای هدف داخلی و خارجی این نوع تعاونی‌ها بیشترین بهره‌وری و بازدهی رو دارند.	ضرورت سوق دادن هرچه بیشتر تعاونی‌ها به سمت کنسرسیومی شدن به منظور افزایش بهره‌وری			
۲۲	ما برای تقویت تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوآور که در اصل فرایند بهبود بیزینس آنها نوآورانه است، سعی کردیم مراکز نوآوری‌مون را توسعه بدهیم که تا الان ۱۰ مرکز هست و امسال هم انشاا.. به ۱۴ مرکز می‌رسد، با هدف از استارت‌آپ‌هایی که خروجی آنها تعاونی می‌شود و همین‌طور حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و سومین هدف هم افزایش بهره‌وری تعاونی‌های سنتی هست. در خصوص تعاونی نوع جدید هم ما بصورت خاص از ۴ تعاونی نوع جدید حمایت‌های ویژه کردیم، تعاونی‌های زنان، جوانان، توان‌یابان و دانش‌بنیان.	افزایش تعداد مراکز نوآوری برای تقویت تعاونی‌های دانش‌بنیان و حمایت از تعاونی‌های نوع جدید علی‌الخصوص تعاونی‌های جوانان، زنان، توان‌یابان			
۲۳	در خصوص افزایش نقش حمایتی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ما افزایش ۲۰۰ میلیاردی سرمایه صندوق ضمانت رو داشتیم و افزایش ۷۵ درصدی سقف صدور ضمانت‌نامه که خیلی مهم بود، از ۱۲ به ۲۱ میلیارد تومن افزایش پیدا کرد. در آینده هم باید افزایش پیدا کنه و حمایت از توسعه تامین	افزایش ۲۰۰ میلیاردی سرمایه صندوق ضمانت رو داشتیم و افزایش ۷۵ درصدی سقف صدور ضمانت‌نامه			

مقوله				مفهوم	گزاره حاوی مفهوم	ردیف
فرصت‌ها (راهکارها)	قوت‌ها (دستاوردها)	ضعف‌ها (موانع)	چالش‌ها (تهدیدها)			
					مالی خرد تضمین شده توسط صندوق ضمانت هم راهکار دیگر ای هست که باید دنبال کنیم.	
			سه برابر شدن حجم پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه آن	بانک توسعه تعاون هم در سه سال اخیر بیش از سه برابر شده حجم پرداخت تسهیلات آن و برای افزایش سرمایه هم اقدامات خوبی انجام شده هم توی متن قانون بودجه و همینطور از ردیف ۱۰۱ هزار برای افزایش سرمایش در نظر گرفته شده و انشاا.. شیش ماه نخست امسال سازمان برنامه باید طبق قانون این را تخصیص بدهد.	۲۴	
			در نظر گرفتن بودجه برای همکاری با مرکز آمار ایران به منظور تعیین سهم بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور	برای اولین بار امسال ما بودجه گذاشتیم برای همکاری با مرکز آمار ایران برای تعیین سهم بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و امیدوارم این ریل‌گذاری‌ای که جدیداً رخ داده منجر به این بشه که بصورت مستمر و دقیق بشه سهم بخش تعاون را در بخش‌های مختلف اقتصادی احصاء کنیم.	۲۵	

شماره ۶: محتوای مصاحبه آقای خانی (مدیر کل آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌ها)

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۱	در ارتباط با سؤال ۱: معتقدم که قانون‌گذار خیلی خردمندانه این عدد را انتخاب کرده است، بر خلاف خیلی از دوستان که معتقد هستند که این عدد، عددی دست‌نیافتنی است، من باورم این است که ما سهم تعاون از GDP را تا ۳۵ درصد، ۴۰ درصد هم ارتقا دهیم. منتهی لازمه آن این است که بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ها و تعاریف اتفاق بیوفتد.	فرصت مناسب برای ارتقاء سهم تعاون از GDP با بازنگری در سیاست‌های این حوزه			
۲	در ارتباط با سؤال ۱: چند مشکل وجود دارد، یک اینکه ما نمی‌دانیم سهم تعاون از GDP چقدر است؟ چون هیچ گزارش علمی معتبری در اختیار ما نیست، یک کار پژوهشی نزدیک به ۱۰ سال پیش انجام شده و ناقص و بسیار مشکل‌دار، خودم هم از لحاظ علمی آن را تأیید نمی‌کنم، به صورت وسیع هم منتشر نشده است، در آنجا ذکر شده که بین ۴ تا ۴.۵ درصد از GDP متعلق به تعاونی‌هاست و همه ما به آن رفرنس می‌دهیم که هنوز هم خود گزارش زیر سؤال است. پس نکته اول این است که ما در محاسبه GDP مبنا نداریم. مرکز آمار ایران مکلف شده است که سهم تعاون را حساب‌های ملی محاسبه کند.	فقدان آمارهای به روز و دقیق در حوزه تعاون			
۳	در ارتباط با سؤال ۱: باورم بر این است که بزرگترین خطری که تعاونی‌های ما را تهدید می‌کند دولت‌زدگی است، معتقدم که دولت‌ها مزاحم تعاونی‌ها هستند، چون تعاونی تشکیل می‌شود که یک سازمان مردم‌نهاد باشد و خودش کسب و کارش را بچرخاند ما نزدیک به ۳۲ کشور را مطالعه کردیم، انگلستان، گرجستان و .. مطالعه شدند و این نتیجه حاصل شده است که رابطه معناداری بین دولت‌زدگی و تعاونی وجود دارد در هر کشوری که نظام‌های دولتی کمتر حضور دارند، تعاونی بیشتر رشد کرده است، تعاونی‌هایی که توانستند در قالب فدراسیون‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها راهبری کسب و کار تعاونی را در سطح کشوری انجام دهند بسیار درخشیدند.	دولت‌زدگی در تعاونی‌ها و حوزه تعاون کشور			
۴	در ارتباط با سؤال ۱: میزان دخالت دولت در امر تعاونی‌ها باید به صفر برسد.	دخالت دولت در امور تعاونی‌ها			
۵	در ارتباط با سؤال ۱: راه توسعه بخش تعاون در ایران از میان تعاونی‌ها عبور می‌کند. راه توسعه تعاون در ایران از معاونت تعاون وزارت تعاون عبور نمی‌کند، از بانک توسعه تعاون عبور نمی‌کند بلکه از میان تعاونی‌ها عبور می‌کند،	افزایش دانش اجتماعی کسب‌وکار و آموزش در تعاونی‌ها			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)	فرصت‌ها (راهکارها)
						یعنی به هر میزان تعاونی‌های ما فرهیخته و دانشمند شوند و به هر میزان تعاونی‌های ما دانش اجتماعی کسب و کار تعاونی‌ها را یاد بگیرند، به همان میزان می‌توانیم سهم‌شان را از GDP افزایش دهیم. برای اینکه به سهم ۲۵ درصد برسیم، ما کارهایی را انجام داده‌ایم: تلاش کردیم که ضریب نفوذ آموزش را در بین تعاون‌گران افزایش دهیم، هر چند به نظر من ضریب نفوذ آموزش در بین تعاون‌گران باید به ۱۰۰ درصد برسد، ما در خوشبینانه‌ترین حالت به ۶۲ تا ۶۵ درصد شاید رسیده باشیم. این هم می‌گویم خوشبینانه است و اگر آمار رسمی بگیریم کمتر از این است، از ۱۰۰ تعاونی ۶۰، ۶۵ تعاونی آموزش‌پذیرند.
۶	در ارتباط با سؤال ۱: تعاونی‌های منفرد مجزای از هم ضعف حوزه تعاون در کشور ماست و بهره‌گیری از مدل خوشه و شبکه برای تقویت آن	بهره‌گیری از مدل تعاونی‌های خوشه‌ای و شبکه‌ای				
۷	در ارتباط با سؤال ۱: قانون توسعه بخش تعاون باید به سرعت به‌روز شود. لایحه‌ای که الان دولت به مجلس تقدیم کرده است بسیار ضعیف است و کارایی لازم را ندارد. چون آنجا باز دولت تصمیم می‌گیرد. در قانون تعاونی فعلی ما می‌توانیم هیئت مدیره انتصابی قرار دهیم. اولین اتفاق این است که قانون توسعه تعاون باید اسمش توسعه تعاونی و کارآفرینی شود که رویکردهای نوآورانه و خلاقانه و کارآفرینانه و مباحث نوین کسب‌وکار باید در آنجا دیده شود، در این قانون باید سندیکاها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، فدراسیون‌ها همه کاره شوند و نقش اصلی را در مباحث مربوط به تعاونی‌ها داشته باشند، در این قانونی که به نظر حتما دپارتمان‌های در تعاون بوجود بیاید که این دپارتمان تخصصی در خود بخش تعاون باید بوجود بیاید که مباحث آموزش، ترویج، فرهنگ‌سازی، بازارسازی و ده‌ها اتفاق دیگر نقش‌آفرینی کنند. در همین قانون ما به کلینیک‌های کسب و کار تعاونی نیازمند هستیم، یکسری نهادهای تخصصی که کلینیک‌های مشاوره و کسب و کارهای تعاونی که بیایند و یکسری خدمات تخصصی را تعاونی‌ها ارائه دهند.	به‌روزرسانی قانون توسعه بخش تعاون و اهمیت بیشتر به سندیکاها، اتحادیه‌ها و فعالین حوزه تعاون				
۸	در ارتباط با سؤال ۱: ما باید بتوانیم پیوند معنی‌داری بین الگوی تعاونی و مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهای فرهیخته ایجاد کنیم که این گروه‌ها به سمت این مدل هدایت شوند.	پیوند بین فضای علمی و حوزه تعاون				

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۹	در ارتباط با سؤال ۱: در حوزه ترویج فرهنگ تعاون با یک گفتمان‌سازی جدی نخبگانی مواجه هستیم که هنوز خیلی از نمایندگان مجلس بین مدل تعاونی و مدل سهامی خاص قائل نیست و می‌گوید فرقی نمی‌کند هفت مدل در قانون تجارت آمده است و یک مدلش تعاونی است. در صورتی که خاستگاه تعاون در کشورهای سرمایه‌داری است که به خاطر بحث عدالت اجتماعی و مسائل دیگر به این سمت و سو می‌روند.	بی‌توجهی فضای نخبگانی کشور به مدل تعاونی در نسبت به مدل‌های دیگر اقتصادی			
۱۰	در ارتباط با سؤال ۱: ما باید سهم نهادهای رسمی آموزشی را از آموزش کارآفرینی جمعی و مدل کسب و کار تعاونی مشخص کنیم، کما اینکه در سند توسعه تعاون و قانون توسعه تعاون هم آمده است که وزارت علوم مکلف است واحدهای آموزشی و درسی تعریف کند، مدرس مکلف است این کار را کند، صدا و سیما مکلف است برنامه‌هایی را داشته باشد، بنابراین یک راهبرد اصلی این است که تعاون فقط در وزارت تعاون محصور نشود و هر کسی بتواند رسالت خودش را به عهده بگیرد. در بحث آموزشی ترویجی، نهادهای رسمی آموزشی و نهادهای غیررسمی آموزشی ما باید همگی سهمی را برای این موضوع مشخص کنند و وزارت تعاون هم به عنوان دبیرخانه پیگیری کند، یک قسمتش این است. قسمت دومش که اهمیت دارند، رسانه‌هاست از رسانه‌های دیداری و شنیداری گرفته تا رسانه‌های مجازی و امثالهم اینها باید به موضوع کارآفرینی جمعی و مدل کسب و کار تعاونی بپردازند و ما در آنجا ردپای تعاونی‌ها را داشته باشیم و یکی از صفحات جذاب و یکی ستون‌های جذاب داستان کارهای گروهی باشد. این هم می‌تواند یک راهبرد باشد که به محقق شدن ۲۵ درصد کمک کند.	تعیین سهم نهادهای رسمی آموزشی کشور در آموزش کارآفرینی و تعاون			
۱۱	در ارتباط با سؤال ۱: ما باید زمینه‌های تعامل تعاونی‌های ایران با تعاونی‌های جهان را فراهم کنیم. تعاونی‌های ما الان به دلایل مختلف از جمله تحریم محصور هستند، تبادلات دانشی با کشورهای دیگر به ندرت است. باید تبادلات اقتصادی، دانشی و تبادلات تجربه بین تعاونی‌های ایران و کشورهای دیگر اتفاق بیوفتند. شاید نیاز باشد روی تعاونی‌های جهان اسلام به عنوان یک مدل کار شود که اینها خواستگارشان مباحث مذهبی‌شان یکسان است و تعاون هم در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، پایگاه قرآنی و نبوی دارد. روی مدل اتحادیه‌های بین‌المللی جهان اسلام کار کنیم. کما اینکه مدل غذای حلال مالزی را بررسی کنیم، ده‌ها، صدها کسب و کار عضو آن هستند که سهم	تعامل تعاونی‌های ایران با تعاونی‌های جهان			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	ایران متأسفانه در آنجا کم است و این به عنوان یک برند در همه جای جهان شناخته‌اند. غذای حلال یعنی مسلمان‌ها. ما باید چنین کارهایی را انجام دهیم، مثلاً اتحادیه‌های بین‌المللی تعاونی‌های جهان اسلام را به صورت موضوعی در گام اول شروع کنیم که تمرین باشد و کم کم بتوانیم به سایر کشورها هم بپیوندیم و این می‌تواند کمک شایانی هم به ما کند.				
۱۲	در ارتباط با سؤال ۱: چند روزی است که این موضوع را شروع کرده‌ایم، بحث حرفه‌ای‌گرایی در تعاونی‌هاست و ترویج فرهنگ حرفه‌ای‌گرایی. که اگر کسی می‌خواهد مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره یک تعاونی شود باید تخصص داشته باشد، صرف اینکه رأی بیاورد کفایت نمی‌کند، چون این هر عضو یک رأی اگر به سمت تخصص‌گرایی هدایت نشود خودش یک آسیب است. اگر ما بتوانیم حرفه‌ای‌گرایی در تعاونی‌ها را مثلاً همین دوره‌های DBA و MBA را که اخیراً شروع کردیم، من بعد به عنوان یک الزام بگذاریم که اگر کسی می‌خواهد عضو تعاونی شود باید دوره‌های تخصصی‌اش را گذارنده باشد و این مدارک تحصیلی و این تجارب را داشته باشد و این حرفه‌ای‌گرایی را باید به داخل مقررات تعاونی‌ها بیاوریم و با هماهنگی و پذیرش خودشان راهنمایی کنیم که موجب خواهد شد یک کسب و کار تعاونی موفق شکل بگیرد. یک کسب‌وکار تعاونی تاثیرگذار در جامعه حضور داشته باشد.	ترویج فرهنگ حرفه‌ای‌گرایی در تعاونی‌ها			
۱۳	در ارتباط با سؤال ۱: ما باید سهم واگذاری‌ها در حقیقت به بخش غیردولتی را آن مؤلفه تعاونی‌اش را در اولویت قرار دهیم و یکسری اقداماتی برای توانمندسازی تعاونی‌ها انجام دهیم که اینها سهم بزرگتری از واگذاری‌های دولت داشته باشند. بر اساس قانون سیاست‌های اصل ۴۴ دولت موظف پروژه‌های خود را واگذار کند، ولی ما الان تقریباً آمار در حد صفر و عدد کوچکی را داریم که تعاونی‌ها توانستند یک پروژه‌ای را، یک پالایشگاهی را، دانشگاهی را، هیچ، پروژه‌های کوچک در حد آسفالت یک جاده به آنها داده شده است. این خودش کار فرهنگی می‌خواهد که ما روی موضوع توانمندسازی تعاونی‌ها با آن رویکردی که عرض کردم، مثلاً هولدینگ‌های تعاونی و خوشه‌های تعاونی بوجود بیاوریم که این قدرت پیدا کند که بتواند در این مزایده‌ها و مناقصه‌ها رقابت کند و بتواند از آنجا پروژه بگیرد. لذا این قدرت افزایشی تعاونی‌ها برای اینکه بتوانند در این واگذاری‌های	سهم واگذاری‌ها به بخش تعاون، همچنین توانمندسازی تعاونی‌ها برای اجرای پروژه‌ها			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	نهاد دولت سهم داشته باشند، این خودش به آموزش و ترویج و توانمندسازی و سازماندهی مجدد تعاونی‌ها نیازمند است.				
۱۴	در ارتباط با سؤال ۲: آموزش مفاهیم بهره‌وری در تعاونی‌ها یکی از مباحث اصلی ما بوده است که حداقل ۱۵ تا ۱۷ عنوان از عناوین آموزشی بهره‌وری را در تقویم آموزشی خود گنجانده‌ایم که تعاونی‌های ما با مبحث کارایی و اثربخشی و داده و ستانده و ورودی و خروجی و فرآیند و ... آشنا شوند.	آموزش مفاهیم بهره‌وری در تعاونی‌ها			
۱۵	در ارتباط با سؤال ۲: کلینیک‌های مشاوره و توانمندسازی کسب و کارهای تعاونی که خودشان هم تعاونی هستند به تعداد بسیار زیاد تشکیل شوند و اینها بتوانند کارهای تخصصی تعاونی‌ها را انجام دهند. از بیزینس-پلن نویسی برای آنها، تا مشاوره برند برای آنها، مشاوره حقوقی برای آنها و استقرار چرخه بهره‌وری و ده‌ها کار دیگر.	توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق ایجاد کلینیک‌های مشاوره و ...			
۱۶	در ارتباط با سؤال ۳: حتما باید سهم تعاون و تعاونی‌ها از سرمایه‌گذاری و GDP را که همانطور در اول صحبتیم اشاره کردم مستندسازی کنیم و یک نهاد متولی برای محاسبه دوره‌ای این پروژه داشته باشیم که شاید منطقی‌ترین مرکز آمار ایران باشد. این اولین نکته‌ای است که خیلی باید به سمت آن حرکت کنیم.	سهم تعاون و تعاونی‌ها از سرمایه‌گذاری و GDP			
۱۷	در ارتباط با سؤال ۳: سهم تعاون از سرمایه‌گذاری از پروژه‌های بزرگ افزایش پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه قدرت تأثیرگذاری آنها افزایش پیدا کند و قدرت تأثیرگذاری‌شان هم از طریق خوشه‌سازی، شبکه‌سازی، زنجیره‌های ارزش، زنجیره‌های تأمین و گروه‌های کسب و کار تعاونی افزایش پیدا خواهد. مثالی عرض کنم اینکه الان دولت بگوید ۲۰ پالایشگاه را می‌خواهم به تعاونی‌ها بدهم، الان یک تعاونی هم نداریم که در حد و اندازه‌ای باشد که متقاضی آن پالایشگاه شود، چون پروژه خیلی بزرگ است. عددش بزرگ است و سرمایه‌گذاری زیادی می‌خواهد. ولی اگر ۲۰ تعاونی، ۳۰ تعاونی با یکدیگر یک هلدینگ شوند می‌توانند در آن پروژه سرمایه‌گذاری کنند.	افزایش سهم تعاون از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها			
۱۸	در ارتباط با سؤال ۳: بحث حساب‌های ملی تعاون است. در گمرک، در صادرات، در صنایع گوناگون محاسبه شود و تعاونی‌های ما با برند تعاونی‌هایشان ثبت و ضبط شود که بتوان مطالعه آماری روی آنها انجام داد. الان	ایجاد حساب‌های ملی تعاون			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	خیلی از تعاونی‌های ما از اینکه اسم تعاونی را ببرند به دلایل گوناگون واهمه دارند. مثلا فکر می‌کنند که اگر اسم تعاونی را ببرند مردم فکر می‌کنند سطح پایین هستند، لذا نمی‌گویند و واژه تعاونی را نمی‌آورند. اگر ما بتوانیم محاسبات را در حوزه‌های گوناگون را بر اساس کلیدواژه تعاون انجام دهیم آنوقت هم محاسبه‌مان منطقی‌تر می‌شود و هم می‌توانیم مطالعات موردی انجام دهیم که تعاونی‌هایمان در چه حوزه‌ایی می‌توانند فعال باشند.				
۱۹	<p>در ارتباط با سؤال ۳:</p> <p>می‌گوییم لباس تعاون قابل پوشاندن بر هر نوع فعالیتی است. این الان استراتژی ما است و این استراتژی صد در صد غلطی است و این استراتژی را قبول ندارم. ما باید بر اساس آمایش سرزمین، بر اساس مطالعات مبتنی بر اقلیم‌شناسی و بر اساس اطلس کسب و کار تعاونی مشخص کنیم که در چه حوزه‌هایی زمینه تشکیل تعاونی‌ها وجود دارد. و ایران خیلی کلی هست باید به استان بویراحمد و در شهر یاسوج و در شهر دنا برویم و بگوییم بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، به این باور رسیدیم که در یاسوج تعاونی‌های کشاورزی زمینه پذیرش‌شان وجود دارد. در مثلا استان گلستان تعاونی‌های حوزه شیلات بسترش وجود دارد. لذا ما الان چون به صورت فراگیر و عمومی صحبت می‌کنیم این مدل، مدلی ناکارآمد خواهد بود. ما باید استراتژی توسعه تعاونی‌ها را در ایران مشخص کنیم، استراتژی توسعه تعاونی‌ها بر اساس آینده‌پژوهشی و آینده‌نگاری کسب‌وکارهای تعاونی انجام می‌شود و به گونه‌ای باشد که استان به استان، منطقه به منطقه، شهرستان به شهرستان مشخص کنیم که چه تعاونی‌هایی در ۲۰ سال آینده، در ۱۰ سال آینده زمینه ایجادشان وجود دارد، اگر سرمایه‌گذار به سمت ما آمد، بتوانیم هدایتش کنیم و بگوییم در اینجا بسترش هست و اگر بتوانی به این سمت‌وسو بروی، بهتر است. الان که صحبت می‌کنیم روش به این شکل است که هر ساله جدولی را تهیه می‌کنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم البته در دفتر ما این کار انجام نمی‌شود، ولی مثلا به سمنان گفته می‌شود تا پایان سال باید ۷۵ تا تعاونی ایجاد کنید به هر طوری که شد. استان خراسان شما باید ۸۵ تعاونی ایجاد کنید. این اشخاص مجبور هستند با هر بدبختی این آمار را ایجاد کنند. در چه رشته‌ای ایجاد کنیم؟ چه کسانی عضو باشند؟ چه پیوندی بین اینها برقرار کنیم؟ و این بسیار چیز بدی است، فرهنگ کمیتی را در بخش آمار تعاونی‌ها آورده‌ایم که البته این هنوز هم ادامه دارد.</p>	استراتژی توسعه بر اساس اقلیم‌شناسی و اطلس کسب‌وکار تعاونی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
۲۰	در ارتباط با سؤال ۴: کیفیت‌سازی آموزش را به صورت ویژه در دستور کارمان قرار دادیم. یعنی الان آموزش‌هایی که برای تعاون‌گران ما برگزار می‌شود متولی آن نهادهای آموزشی رسمی هستند و لذا مدارکی که برای تعاون‌گران ما صادر می‌شود قابل ترجمه است، قبلاً اینطور نبود دوره‌هایی برگزار می‌شد و مدارکش هم اعتباری نداشت. اما الان که با هم صحبت می‌کنیم یا دانشگاه برگزار می‌کند یا جهاد دانشگاهی برگزار می‌کند یا مرکز آموزش بازرگانی برگزار می‌کند، یک نهاد آموزشی معتبر که مدرکش قابل ترجمه باشد. تنوع روش‌های آموزشی مان را، آموزش تلویزیونی، آموزش رادیویی، آموزش ویناری، آموزش ای‌سمیناری، آموزش حضوری، تنوع آموزش را بالا برده‌ایم.	کیفیت‌سازی آموزش در حوزه تعاون			
۲۱	در ارتباط با سؤال ۴: در حوزه ترویج، تنوع سبب ترویجی ما خیلی افزایش پیدا کرده است، کرسی تعاون، کارآفرینی تعاون، تعاون ایونت، باشگاه تعاون و کارآفرینان، تورهای ترویجی و آموزشی تعاون و کارآفرینی، روایت موفق تعاون‌گران، کمک به ایجاد تعاونی‌های دانشجویی، کمک به ایجاد تعاونی‌های دانش‌آموزی، حضور ما در رسانه‌ها نسبتاً بهتر شده است و تصویر مثبت‌تری ایجاد شده است.	ترویج تعاون در بخش‌های مختلف			
۲۲	در ارتباط با سؤال ۴: ساختار سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه تعاونی‌هاست. که یکی از این مهمترین ساختارها، ساختار اتاق تعاون و ساختار اتحادیه‌هاست، که این به شدت به بازنگری نیازمند است، یعنی به گونه‌ای باشد که ما وقتی می‌گوییم اتاق تعاون کشور، همه تعاونی‌ها عضو این اتاق باشند، همه تعاونی‌ها در سرنوشت این اتاق ذی‌مدخل و مؤثر باشند، الان اینطور نیست و الان مدلشان به شکل دیگری است. اگر بتوانیم مدل اتاق بازرگان را به اینجا بیاوریم، این می‌تواند به کارآمدی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه تعاون کمک کند و تعاونی‌ها در سرنوشت خودشان نقش مؤثری داشته باشند.	تقویت ساختار سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه تعاونی			
۲۳	در ارتباط با سؤال ۴: بحث تقسیم قدرت در بین کنشگران بخش تعاون، الان ما یک کنشگر دولت داریم، یک کنشگر اتاق تعاون داریم، یک کنشگر خانه تعاون‌گران داریم، یک کنشگر انجمن علمی تعاون داریم، اینها به شدت موازی‌کاری و تکرار کار یکدیگر را دارند. بر اساس آن استراتژی حوزه تعاون باید تقسیم‌نقشی صورت بگیرد و هر کدام از اینها	تقسیم قدرت در بین کنشگران بخش تعاون			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	گوشه‌ای از کار را به عهده بگیرند که این خود به کارآمدی و توانمندسازی حوزه تعاون خیلی کمک می‌کند.				
۲۴	در ارتباط با سؤال ۴: دپارتمان‌های حرفه‌ای در حوزه تعاون نیازمندیم، مثل آن کلینیک‌های مشاوره و توانمندسازی تعاونی‌ها یا مراکز نوآوری تعاون که از زمان آقای کبیری ایجاد شد، یا همین اندیشکده تعاون که بیشتر تلاشش بر خلق اندیشه و تفکر نخبگانی تعاون است، اینطور نهادها می‌توانند به کارآمدی و قدرتمندسازی بخش تعاون کمک کنند.	ایجاد دپارتمان‌ها و ساختارهای حرفه‌ای در زمینه توانمندسازی تعاونی‌ها			
۲۵	در ارتباط با سؤال ۵: خوشبختانه مدل نیازسنجی آموزشی علمی را از سال ۹۶ و به طور خاص ۹۷ شروع کردیم، مدل مطالعات تطبیقی آموزش‌های تعاون در کشورهای گوناگون را هم در دستور کارمان قرار دادیم و بر اساس آن تقویم آموزش‌های مهارتی و حقوقی تعاونگران را طراحی کردیم، از نهادهای رسمی و معتبر آموزشی برای کیفیت‌بخشی به محتواهای آموزشی و صاحب‌نظران و متخصصین حوزه را استفاده کردیم.	تقویم آموزش‌های مهارتی و حقوقی تعاونگران			
۲۶	در ارتباط با سؤال ۵: روی تولید محتوا، آماده‌سازی و به‌هنگام‌سازی محتواها به خوبی کار می‌کنیم. سامانه‌ای را هم ایجاد کردیم به نام سامانه مجازی آموزش‌های تعاون که ما آن را اداره می‌کنیم، علاوه بر آن پروژه وبینارها و سمینارها هم در جای خودش محفوظ است. سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی را داریم که یکی از زیرسامانه‌های آن سامانه آموزش است.	ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون			
۲۷	در ارتباط با سؤال ۵: رشته تعاون و اقتصاد را در مقطع تحصیلات تکمیلی ایجاد کنیم، از سال گذشته شروع کردیم و در شرف انجام آن هستیم که در مقطع ارشد و دکتری رشته تعاون و توسعه اقتصادی را بوجود بیاوریم و به احتمال زیاد شروعش با دانشگاه تهران خواهد بود. این برنامه خوبی است که امیدواریم ادامه پیدا کند و یک رشته دانشگاهی که ایجاد می‌شود با خودش خلق نظریه می‌کند و گفتمان ایجاد می‌کند. معتقدم که ما به مناظرات حرفه‌ای با موضوع تعاون نیازمند هستیم، مثلاً همین برنامه‌ای که به عنوان کار ترویجی از یکی، دو سال پیش شروع کردیم به نام مناظرات تعاونی دانشجویی باید در بین اساتید، سیاستمداران، مدیران ارشد، مدیران تعاون‌گران با یکدیگر، مثلاً شبکه ۴ به عنوان شبکه نخبگانی در خدمت این پروژه قرار بگیرد و این تضاد آراء و در مقابل هم قرار گرفتن اندیشه‌ها در حوزه تعاون می‌تواند	ایجاد رشته تعاون و اقتصاد در مقاطع تحصیلات تکمیلی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)	فرصت‌ها (راهکارها)
						<p>به توسعه بخش تعاون خیلی کمک کند. موضوع نظریه‌پردازی و فقر نظریه در حوزه تعاون یک چالش جدی است و ما باید به سمت خلق نظریه در بخش تعاون حرکت کنیم و این خلق نظریه بخشی از آن در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی از آن از طریق نخبگان و سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان می‌تواند ایجاد شود.</p>
۲۸		ایجاد تعاونی‌های آموزشی و دانشجویی				<p>در ارتباط با سؤال ۶: یک سیاست اصلی حضور در دانشگاه‌ها و مدارس است در قالب تعاونی‌های آموزشی که برای دانش‌آموزان است و تعاونی‌های دانشجویی که برای دانشجویان است، که بتوانیم به فرهیخته‌سازی تعاون‌گران کمک کنیم.</p>
۲۹		بهره‌گیری از رسانه‌ها				<p>در ارتباط با سؤال ۶: سیاست دیگر ما حضور در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی که از طریق معرفی الگوهای موفق است و این می‌تواند خیلی مؤثر باشد و به نظرم باید به این سمت و سو بیشتر حرکت کنیم.</p>
۳۰		آموزش تعاونی‌ها				<p>در ارتباط با سؤال ۶: باور قطعی من به آموزش است، بسیاری از این تعاونی‌های راکد و منحل و غیرفعال ما بخش بزرگی از مشکلاتشان دانشی و دعوی مدیریتی است، بخش بزرگش از دست دادن بازارش است، بخش بزرگش در مشتری‌یابی است و من به شدت به آموزش اعتقاد دارم ولی خیلی از افراد آموزش را فانتزی می‌دانند و می‌گویند مشکل تعاونی‌ها پول است و ... در صورتی که ابتدا باید بدانند که چه کاری انجام می‌دهند که این همه پول خرج کردیم چرا نشد؟ چرا جواب نداد؟ این همه وام به تعاونی‌ها دادیم، این همه وام به بنگاه‌ها دادیم. فکر می‌کنیم وام‌هایی که در سه، چهار دولت اخیر داده‌ایم از تسهیلاتی که چین به بنگاه‌های کسب و کارش داده، بیشتر است. این واقعیت است، حالا برون‌داد آنها چه بوده است و برون‌داد ما چه بوده است. لذا ما سیاست پول‌پاشی را در پیش گرفته‌ایم و این هنوز هم ادامه دارد. سیاست توسعه دانشی را باید در پیش بگیریم، توانمندسازی دانشی را باید در پیش بگیریم.</p>
۳۱		ایجاد خوشه تعاونی و نظام تهاتری				<p>در ارتباط با سؤال ۶: من معتقدم که اگر تعاونی‌ها خوشه تعاونی ایجاد کنند، بخشی از مشکلات مالی را در داخل همان خوشه حل می‌کنند، خودشان با هم آورده می‌آورند. نظام تهاتری راه می‌اندازند. من به شما خدمت می‌دهم شما هم به من خدمت می‌دهید. مبادله پول کاهش پیدا می‌کند و به هر میزان که مبادله پول کاهش پیدا کند، قدرت پول بالا می‌رود و</p>

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	نقدینگی پایین می‌آید. یکی از آرزوهایم این است که نظام تهرتری تعاونی‌ها در ایران راه بیوفتد که تعاونی‌ها بتوانند به همدیگر کالا و خدمت مبادله کنند، البته لازمه که یک نهاد اعتبارسنجی هم وجود داشته باشد که قیمت‌گذاری کند.				
۳۲	در ارتباط با سؤال ۶: از همه مهم‌تر نظام تأمین مالی جمعی که همان کرادفاندینگ معروف است، که دکتر محمد یونس «گرامین بانک» را با آن ایجاد کرد، من معتقدم که ما در ایران به شدت به این نظام تأمین مالی مبتنی بر تعاونی نیازمندیم و باور من بر این است که ما در ایران باید بانک تعاونی داشته باشیم، نه بانک تعاون. آن بانک توسعه تعاون که الان وجود دارد دولتی است، پول و سرمایه‌اش از دولت است. بانک تعاونی که خود تعاونی‌ها سهام‌دارش هستند و خود تعاونی‌ها سرمایه‌اش را آورده‌اند و خود تعاون‌ها اعضایش هستند و تأمین مالی پروژه‌ها را خود این تعاونی انجام می‌دهد با بهره صفر. بانک تعاونی اقتصادی‌ترین و اسلامی‌ترین بانک در جهان است چون بدون بهره کار می‌کند. تعاونی‌های اعتباری که در ایران وجود دارند نمونه بانک تعاونی هستند. نمونه بانک تعاونی همین گروه‌های اعتبار شغلی هستند که بدون اینکه بهره‌ای گرفته شود، پول‌هایش گردآوری می‌شود و پول را این ماه به من می‌دهد ماه بعد به شما می‌دهد و ... من معتقدم که جای خالی بانک تعاونی که نظام تأمین مالی جمعی مبتنی بر تعاونی‌ها را بوجود می‌آورد به شدت خالی است و باید به این سمت و سو حرکت کنیم.	ایجاد بانک تعاونی و نظام تأمین مالی مبتنی بر تعاونی			
۳۳	در ارتباط با سؤال ۶: بحث منزلت تعاون‌گران هست. معتقدم که ما باید به سمت منزلت بخشی خیلی خیلی جدی به تعاون‌گران حرکت کنیم و نمادهای تعاون‌گری و تعاون را در مناطق برجسته کنیم، تندیس‌شان را بسازیم و آنها را به عنوان چهره برجسته آنجا معرفی کنیم. نشان‌های ملی را تعریف کنیم و آن را به تعاون‌گران بدهیم. تعاونی‌های موفق را به عنوان نخبه بشناسیم، به عنوان کسی که در بنیاد ملی نخبگان شأن دارد. امکان حضور آنها را در دانشگاه‌ها فراهم کنیم، باورم بر این است که برای منزلت بخشی به تعاونی‌ها خیلی کارها باید انجام شود.	توجه به منزلت تعاون‌گران			
۳۴	در ارتباط با سؤال ۷: یک پروژه‌ای داشتیم که امسال هم در دستور کارمان است. پروژه‌ای داشتیم به نام «زمینه‌یابی و ایجاد تعاونی‌های دانشجویی در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های استان‌های غربی کشور» که	ایجاد تعاونی‌های دانشجویی			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله		
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)
	ایلام و کردستان و همدان و کرمانشاه و لرستان را شامل می‌شد، پروژه بسیار موفق بود و در هر دانشگاهی حداقل یک تعاونی دانشجویی ایجاد شد، که هنوز هم ادامه دارد. که آن پژوهشگر ما که مجری پروژه بود و از دانشگاه رازی کرمانشاه بود، آنها می‌آمدند و دانشجویها را سازماندهی می‌کردند و تعاونی دانشجویی ایجاد می‌شد و یک زمین زراعتی را از دانشگاه اجاره می‌کردند و سیر و گوجه فرنگی و ... می‌کاشتند و کارهای مختلفی می‌کردند و کل این فرآیند تولید محصول و بازاریابی و همه را انجام می‌دادند و امسال هم این پروژه در دستور کار ما قرار گرفته است که فقط دانشجویان کشاورزی نباشند و دانشجویان مهندسی مکانیک، علوم پایه و هنر و ادبیات و علوم انسانی هم بیایند و تمرین کار تعاونی را انجام دهند. تعاونی‌های صنایع خلاق هم هستند و که به شدت ثروت آفرین هستند. این پروژه می‌تواند وسیع‌تر از یکی، دو دانشگاه باشد و باید به کل دانشگاه‌های ما گسترش پیدا کند و تعاونی‌های دانشجویی ایجاد شوند. مثل دیگر تشکلهایی که در دانشگاه‌ها هستند جایی هم به اسم تعاونی دانشجویی باشد و کرسی تعاونی آنجا باشد و راهنمایی کند و تعاونی را بوجود آورند. که اگر این اتفاق بیوفتد دانشجو در هنگام تحصیل تمرین اشتغال و کار تیمی کرده است، مثل همین تعاونی‌های کشاورزی به یک درآمد رسیده است دانشجو از جیب خودش هزینه می‌کند و این خیلی لذت بخش است. از تقریباً سه، چهار ماه پیش آیین‌نامه مشترکی بین ما و آموزش و پرورش امضا شد که تعاونی‌های دانش آموزی گسترش پیدا کند، زمانی خوب بود ولی بعد متوقف شد. این می‌تواند خیلی کمک کند که بچه‌های ما به کار تیمی آشنا شوند. معتقدم که تعاونی‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را جایاندازیم چون نهادسازی است این بسیاری از هدف‌های ما را عملاً موفق خواهد کرد.				
۳۵	در ارتباط با سؤال ۷: طراحی نظام‌های کسب و کار تعاونی دانش‌آموختگان، که دانشجویان فارغ‌التحصیل ما به سمت تعاونی هدایت شوند که این سه گام دارد، گام اول، از دانشگاه شروع می‌شود که قبل از اینکه فارغ‌التحصیل شوند آن تعاونی‌های دانشجویی را ایجاد کنیم، یک بار آنجا تمرین کار تیمی را انجام داده باشند و به بیان ساده‌تری تعاون‌پذیری اتفاق افتاده باشد. تعاون‌پذیری مهمتر است که ابتدا باید رخ دهد. بخش دوم این است که باید موضوع هدایت کارجویان به سمت تعاونی‌ها را در همین وزارتخانه در دستور کار قرار دهیم، مثلاً یک بانک کارجویان	ایجاد تعاونی‌های دانش‌آموختگان (فارغ‌التحصیلان)			

ردیف	گزاره حاوی مفهوم	مفهوم	مقوله			
			چالش‌ها (تهدیدها)	ضعف‌ها (موانع)	قوت‌ها (دستاوردها)	فرصت‌ها (راهکارها)
						<p>داریم که سه میلیون نفر آنجا ثبت نام کرده‌اند، بر اساس رکوردها، تحصیلات، تجربیات، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای‌شان، استعدادهایشان، تخصص‌های همگن را شناسایی کنیم در قالب هوش مصنوعی تیم‌های اولیه را پیشنهاد دهیم، مثلاً بگوییم که شما در یک منطقه هستید و آمادگی لازم را دارید و تخصص‌هایتان مکمل یکدیگر هست و همه در آران بیدگل هستید. این بستر برای شما وجود دارد که یک تعاونی ایجاد کنید. مرحله بعدی این است که ما آموزش اینها را شروع کنیم، مثلاً این ۱۰ نفر، بیست نفر یا پنجاه نفر که برای یک منطقه هستند می‌توانند تعاونی را در حوزه گردشگری ایجاد کنند، اینها باید آموزش داده شوند، بیزینس پلن نویسی و آموزش خلاقیت و کارآفرینی به اینها داده شود و به این توانمندی برسند که برای ثبت یک تعاونی اقدام کنند. پس قسمت آموزش هم گام بعدی است. قسمت سوم هست این است که یک نهاد مشاوره حرفه‌ای در کنار اینها باید باشد که کارها را مانیتور کند و به عنوان یک مربی گام به گام با آنها باشد، من به عنوان یک نهاد مشاوره‌ای یارانه‌ای بدهم و بگویم این چند ۵ تعاونی مربوط به شماست از آموزش، از مرحله مشاوره، از مرحله ایده از مرحله تشکیل تعاونی، بعد کم کم مکان‌یابی و دهها اتفاق دیگر شما در کنار آنها باشد و آنها را گام به گام جلو ببرد. همین نهادهای مشاوره را دولت به آنها یارانه می‌دهد تا آنها بتوانند به عنوان تسهیلگر در کنار تعاونی‌ها باشند.</p>
۳۶		توسعه سرمایه اجتماعی				<p>در ارتباط با سؤال ۷: بحث سرمایه اجتماعی در کشور است که ما با افت سرمایه اجتماعی مواجه هستیم و تعاونی‌ها کسب و کارهای کارآفرینانه هم‌وزن محسوب می‌شوند ما باید خیلی به هم ایمان داشته باشیم و اعتماد داشته باشیم و سرمایه اجتماعی باید خیلی بالا رود تا میل به تشکیل تعاونی باشد. در بحث توسعه فرهنگ تعاون یکی از زیرساخت‌های فکری ما توسعه سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی مردم است و اعتماد مردم به حکومت است.</p>

پیوست (۲): سؤالات مستخرج از اسناد بالادستی برای مصاحبه با اعضای پیل خبرگی

مقدمه [مشترک]

علت وجودی و هدف مصاحبه حاضر، تجمیع نقطه نظرات و تجربیات مدیران اجرایی حوزه تعاون کشور و انتقال این تجربیات گرانبها به مدیران احتمالی آینده در قالب مجموعه‌ای از راهکارها برای چهار سال آینده است. در واقع از مصاحبه‌شوندگان این انتظار می‌رود که صادقانه راهکارهای بهینه و مناسبی که برای آینده حوزه تعاون کشور می‌شناسند، با توجه به ماهیت سؤال برای مصاحبه‌گر تشریح نمایند. بر همین اساس، بر طبق اسناد بالادستی همچون قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون برنامه ششم توسعه و سند توسعه بخش تعاون سؤالاتی توسط گروه کانونی پژوهشگران اندیشکده تهیه و تنظیم شده است. این سؤالات در مرحله اول در گروه کانونی تجمیع شده و از میان ۱۰۵ سؤال نهایی، موارد مهم بر اساس میزان ارتباطشان با مسئولیت هر یک از مدیران محترم اولویت‌بندی شده‌اند. تعداد سؤالات هر مدیر متفاوت از سایرین و برخی از آنها ممکن است برای چند نفر تکراری باشد. ترتیب سؤالاتی که مشاهده می‌شود، بر اساس اولویت‌های تشخیص داده شده توسط گروه کانونی پژوهشگران اندیشکده مرتب شده است و پیش از جلسه مصاحبه در اختیار مدیران محترم قرار گرفته تا از میان آنها مواردی را که مرتبط با حوزه خود می‌دانند، پاسخ دهند. بدیهی است چنانچه سؤالات بر اساس ترتیب و اولویت موجود پاسخ داده شوند، تجربه‌نگاری نهایی توسط تیم پژوهشی اندیشکده نیز سهل الوصول تر خواهد بود. مدت زمان تقریبی مصاحبه ۶۰ دقیقه بوده و مدیران محترم نیز پیش از نشست از سؤالات مطرح کسب اطلاع کرده‌اند و می‌توانند به تعداد دلخواه به پرسش‌های مصاحبه پاسخ دهند (نیاز اندیشکده پاسخ به حداقل ۷ تا ۸ سؤال است).

سؤالات مصاحبه جناب آقای دکتر کبیری (معاونت امور تعاون)

۱. با توجه به انتخاب سهم ۲۵ درصدی ارزش ستانده بخش تعاون از GDP در برنامه های پنجم و ششم توسعه و سند توسعه این بخش مصوب ۱۳۹۲، چه راهکارهایی در دوره مدیریت حضرتعالی برای تحقق این هدف اتخاذ شده است؟ به نظر شما در بازه ۴ ساله پیش رو، چه اقداماتی جهت تحقق این سهم از اقتصاد ملی بایستی صورت بگیرد؟
۲. اگر از بین تعاریف موجود، بهره‌وری را از دیدگاه اقتصادی به مفهوم استفاده بهینه از منابع کمیاب تعریف کنیم، در دوره مدیریت شما چه اقداماتی در راستای افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها صورت گرفته است؟ برای چهار سال آینده چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
۳. وضعیت اشتغال در بخش تعاونی را از ابتدای برنامه پنجم تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به سهمی که برای بخش تعاون از GDP مد نظر دارید، راهکار شما برای افزایش اشتغال تعاونی‌های تولیدی و خدماتی برای بازه زمانی ۴ ساله چقدر است؟

۴. سهم ۴۵ درصدی بخش تعاونی از سرمایه گذاری کل کشور در کسب و کار اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای تحقق آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۵. از آنجایی که امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها در سند توسعه مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است، آیا تاکنون تعاونی‌ها از این ابزار برای تأمین مالی بهره برداری کرده‌اند؟ در صورت پاسخ مثبت، بفرمایید که چه تعداد تعاونی و برای تأمین مالی چه مبلغی از این ابزار تا کنون استفاده کرده‌اند؟ در صورت عدم بهره برداری تعاونی‌ها از این ابزار، شما چه راهکارهایی را برای بهره‌گیری از این ابزار تأمین مالی پیشنهاد می‌کنید؟
۶. وضعیت حال حاضر شرکت‌های تعاونی سهامی عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما این شرکت‌ها در بازار بورس با چه فرصت‌ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ چه راهکارهایی را برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت‌های موجود پیشنهاد می‌دهید؟
۷. چه مبالغی برای توسعه فعالیت تعاونی‌های فراگیر ملی در طی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، پرداخت شده است؟ شما چه راهکارهایی را برای توسعه فعالیت این تعاونی‌ها و ایجاد درآمدی پایدار برای اعضا، به منظور فقرزدایی، پیشنهاد می‌دهید؟
۸. با توجه به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، به تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف فقر زدایی، در ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون برنامه پنجم و ششم و سند توسعه بخش تعاون، چه میزان از این مقدار محقق شده؟ در صورت عدم تحقق، موانع بر سر راه چه بود؟ چه راهکارهایی را رفع این موانع پیش‌بینی می‌کنید؟
۹. در راستای زیربند ۱-۱ بند د ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمان مدیریت جناب‌عالی چه گام‌هایی در خصوص ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های بزرگ اقتصادی صورت گرفته است؟ برنامه شما برای حضور هر چه بیشتر تعاونی‌ها در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در چهار سال آینده چیست؟
۱۰. در دوره مدیریت شما، چه سیاست‌هایی درباره واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی به بخش تعاونی اتفاق افتاده و چه راهکارهایی برای چهار سال آینده در رابطه افزایش سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
۱۱. در راستای سیاست اجرایی تشویق به ادغام و کنسرسیومی شدن تعاونی‌های کوچک در سند توسعه بخش تعاون، چه اقداماتی در دوران مدیریتی حضرتعالی انجام گرفته است؟ چه راهکارهایی را برای توسعه کنسرسیومی شدن تعاونی‌های کوچک در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۱۲. به منظور ایجاد و گسترش اتحادیه‌های تعاونی تخصصی چه اقدامات عملیاتی قابل توجهی انجام گرفته است (بند د ماده قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از نظر جناب‌عالی چه میزان اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در کشور بایستی وجود داشته باشد؟

۱۳. در دوره مدیریت حضرتعالی، چه اقداماتی در جهت افزایش نقش حمایتی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون صورت گرفته است؟ چه راه کارهایی برای توسعه فعالیت صندوق در راستای توسعه فعالیت تعاونی‌ها در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۱۴. در دوره مدیریت شما، چه اقداماتی جهت ورود تعاونی‌های جدید (مثل تعاونی‌های اجتماعی، انرژی و گردشگری) و نوآور (مثل تعاونی‌های پلتفرم) صورت گرفته است؟ چه راهکارهایی برای حضور بیشتر این نوع از تعاونی‌ها در اقتصاد کشور پیشنهاد می‌کنید؟
۱۵. با ارجاع به برنامه ششم توسعه، نقش فعلی تعاونی‌ها و سیاست‌های معاونت تعاون را در نظام سلامت چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا برنامه‌ای در این رابطه داشته‌اید؟
۱۶. چه برنامه‌ای برای همکاری وزارت تعاون و سازمان محیط زیست جهت توسعه تعاونی‌های سبز در چهار سال آینده دارید؟
۱۷. با ارجاع به سند توسعه تعاون، یکی از وظایف معاونت تعاون دریافت گزارش اختصاصی از نهادهایی چون مرکز آمار ایران در حوزه تعاون است، آیا تاکنون این همکاری با نهادهای نامبرده در قانون محقق شده است؟ چه برنامه‌ای برای ایجاد همکاری با مرکز آمار در سال‌های آتی لازم است انجام گیرد؟
۱۸. در زمینه اصلاح مقررات محدودکننده فعالیت تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی چه کارهایی صورت گرفته است؟

سوالات مصاحبه جناب آقای محمدی (مدیر کل تعاونی‌های تولیدی)

۱. با توجه به انتخاب سهم ۲۵ درصدی ارزش ستانده بخش تعاون از GDP در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سند توسعه این بخش مصوب ۱۳۹۲، چه راهکارهایی در دوره مدیریت حضرتعالی برای تحقق این هدف اتخاذ شده است؟ به نظر شما در بازه ۴ ساله پیش رو، چه اقداماتی جهت تحقق این سهم از اقتصاد ملی بایستی صورت بگیرد؟
۲. اگر از بین تعاریف موجود، بهره‌وری را از دیدگاه اقتصادی به مفهوم استفاده بهینه از منابع کمیاب تعریف کنیم، در دوره مدیریت شما چه اقداماتی در راستای افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها صورت گرفته است؟ برای چهار سال آینده چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
۳. وضعیت اشتغال در بخش تعاونی را از ابتدای برنامه پنجم تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به سهمی که برای بخش تعاون از GDP مد نظر دارید، راهکار شما برای افزایش اشتغال تعاونی‌های تولیدی و خدماتی برای بازه زمانی ۴ ساله چقدر است؟
۴. بر اساس شماره ۴ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسب‌وکار روستایی، بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و ۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا از طریق تعاونی‌ها، در زمان

- مدیریت جنابعالی به تفکیک در هر یک از سه محور مذکور، چه میزان تحقق یافته است؟ چه برنامه‌ای برای تحقق اهداف مذکور در طول چهار سال آینده دارید؟ (آقای محمدی در مصاحبه ابراز داشته است)
۵. سهم ۴۵ درصدی بخش تعاونی از سرمایه‌گذاری کل کشور در کسب‌وکار اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای تحقق آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
 ۶. سهم تعاونی‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی برنامه‌های پنج و ششم چه تغییراتی داشته است؟ آیا سهم ۶۵ درصدی پیش‌بینی شده در سند توسعه مصوب ۱۳۹۲، تحقق یافته است؟ به نظر شما آیا میزان پیش‌بینی شده در سند توسعه، مقداری بهینه است؟ شما چه سهمی را برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی در کشاورزی پیشنهاد می‌دهید (با ارائه دلیل)؟
 ۷. سهم تعاونی‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این سهم به مقدار پیش‌بینی شده در سند توسعه مصوب ۱۳۹۲ (حداقل به ۵۰ درصد) رسیده است؟ چه راهکارهایی برای تحقق این سهم یا افزایش آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌دهید؟
 ۸. سهم سرمایه‌گذاران خارجی در تعاونی چقدر رشد کرده است؟ برای افزایش سهم آنها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ گردد؟
 ۹. وضعیت حال حاضر شرکت‌های تعاونی سهامی عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما این شرکت‌ها در بازار بورس با چه فرصت‌ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ چه راهکارهایی را برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت‌های موجود پیشنهاد می‌دهید؟
 ۱۰. چه مبالغی برای توسعه فعالیت تعاونی‌های فراگیر ملی در طی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، پرداخت شده است؟ شما چه راهکارهایی را برای توسعه فعالیت این تعاونی‌ها و ایجاد درآمدی پایدار برای اعضا، به منظور فقرزدایی، پیشنهاد می‌دهید؟
 ۱۱. در سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۳۹۲، اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف فقرزدایی، پیش‌بینی شده است. چه میزان از این مقدار محقق شده؟ در صورت عدم تحقق، موانع بر سر راه چه بود؟ چه راهکارهایی را رفع این موانع پیش‌بینی می‌کنید؟
 ۱۲. بر اساس شماره ۶ بند ب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمان مدیریت جنابعالی چه اقدامات شاخصی در زمینه اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و نیز دستیابی عادلانه کلیه تعاونی‌ها در اقصی نقاط کشور به بازار نهایی صورت گرفته است؟
 ۱۳. تسهیل صدور مجوزها در دوران مدیریت جنابعالی تا چه میزان صورت گرفته است؟ چه پیشنهادات و راهکارهایی جهت تسریع فرآیندهای صدور مجوز در طول چهار سال آینده دارید؟

۱۴. تعاونی‌های نفت و گاز و پتروشیمی چند درصد از تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و آیا قابلیت توسعه این بخش از تعاون وجود دارد؟ چه برنامه‌ای برای توسعه این نوع از تعاونی‌ها دارید؟

سوالات مصاحبه جناب آقای ناطقی (مدیر کل تعاونی‌های خدماتی)

۱. با توجه به انتخاب سهم ۲۵ درصدی ارزش ستانده بخش تعاون از GDP در برنامه های پنجم و ششم توسعه و سند توسعه این بخش مصوب ۱۳۹۲، چه راهکارهایی در دوره مدیریت حضرتعالی برای تحقق این هدف اتخاذ شده است؟ به نظر شما در بازه ۴ ساله پیش رو، چه اقداماتی جهت تحقق این سهم از اقتصاد ملی بایستی صورت بگیرد؟
۲. وضعیت اشتغال در بخش تعاونی را از ابتدای برنامه پنجم تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به سهمی که برای بخش تعاون از GDP مد نظر دارید، راهکار شما برای افزایش اشتغال تعاونی‌های تولیدی و خدماتی برای بازه زمانی ۴ ساله چقدر است؟
۳. سهم ۴۵ درصدی بخش تعاونی از سرمایه‌گذاری کل کشور در کسب‌وکار اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای تحقق آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۴. وضعیت حال حاضر شرکت‌های تعاونی سهامی عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما این شرکت‌ها در بازار بورس با چه فرصت‌ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ چه راهکارهایی را برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت‌های موجود پیشنهاد می‌دهید؟
۵. سهم سرمایه‌گذاران خارجی در تعاونی چقدر رشد کرده است؟ برای افزایش سهم آنها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ گردد؟
۶. سهم فعلی تعاونی‌های اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهیلات قرض الحسنه کل کشور چقدر است؟ آیا سهم ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون مصوب سال ۱۳۹۲، محقق شده است؟ چه راهکارهایی را برای تحقق سهم مذکور در طی چهار سال آینده پیشنهاد می‌کند.
۷. چه مبالغی برای توسعه فعالیت تعاونی‌های فراگیر ملی در طی برنامه های پنجم و ششم توسعه، پرداخت شده است؟ شما چه راهکارهایی را برای توسعه فعالیت این تعاونی‌ها و ایجاد درآمدی پایدار برای اعضا، به منظور فقرزدایی، پیشنهاد می‌دهید؟
۸. در سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۳۹۲، اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف فقرزدایی، پیش‌بینی شده است. چه میزان از این مقدار محقق شده؟ در صورت عدم تحقق، موانع بر سر راه چه بود؟ چه راهکارهایی را رفع این موانع پیش‌بینی می‌کنید؟
۹. در دوره مدیریت شما، چه اقداماتی جهت ورود تعاونی‌های جدید (مثل تعاونی‌های اجتماعی، انرژی و گردشگری) و نوآور (مثل تعاونی‌های پلتفرم) صورت گرفته است؟ چه راهکارهایی برای حضور بیشتر این نوع از تعاونی‌ها در اقتصاد کشور پیشنهاد می‌کنید؟

۱۰. در ادبیات بین‌المللی (به ویژه در تجربه کشور ایتالیا) تأسیس تعاونی‌های اجتماعی با هدف کارایی است، تاکنون در این زمینه اقدامی انجام شده است؟ و چه راهکارهایی برای چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۱۱. مجموعه تحت مدیریت شما در زمینه تعاونی‌های اجتماعی برای معتادان، بی‌خانمان‌ها و زندانیان چه اقداماتی را انجام داده است؟
۱۲. سهم تعاونی‌های سلامت در کشور چقدر است؟ و چه برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از پتانسیل توریسم پزشکی و جذب آن دیده شده است؟
۱۳. به منظور اجرای بند پ ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و نیز با توجه به شیوع پاندمی کرونا، در زمان مدیریت جنابعالی چه میزان شهرک‌های دانش‌سلامت مرتبط با حوزه فعالیت شما در حوزه تعاون شکل گرفته است؟ آیا برنامه مشخصی برای چهار سال آینده در جهت بسط شهرک‌های دانش سلامت در قالب تعاونی‌ها دارید؟
۱۴. با توجه به اینکه در سند توسعه بخش تعاونی مصوب سال ۱۳۹۲، تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی دیده شده، در حال حاضر چه تعداد بیمه تعاونی فعال هستند؟ چه راهکارهایی برای تشویق به تشکیل تعاونی در این حوزه پیشنهاد می‌کنید؟
۱۵. بر اساس شماره ۶ بند ب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمان مدیریت جنابعالی چه اقدامات شاخصی در زمینه اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و نیز دستیابی عادلانه کلیه تعاونی‌ها در اقصی نقاط کشور به بازار نهایی صورت گرفته است؟
۱۶. تسهیل صدور مجوزها در دوران مدیریت جنابعالی تا چه میزان صورت گرفته است؟ چه پیشنهادات و راهکارهایی جهت تسریع فرآیندهای صدور مجوز در طول چهار سال آینده دارید؟

سوالات مصاحبه جناب آقای هاشمی (مدیر کل توسعه تعاونی‌ها)

۱. با توجه به انتخاب سهم ۲۵ درصدی ارزش ستانده بخش تعاون از GDP در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سند توسعه این بخش مصوب ۱۳۹۲، چه راهکارهایی در دوره مدیریت حضرتعالی برای تحقق این هدف اتخاذ شده است؟ به نظر شما در بازه ۴ ساله پیش رو، چه اقداماتی جهت تحقق این سهم از اقتصاد ملی بایستی صورت بگیرد؟
۲. اگر از بین تعاریف موجود، بهره‌وری را از دیدگاه اقتصادی به مفهوم استفاده بهینه از منابع کمیاب تعریف کنیم، در دوره مدیریت شما چه اقداماتی در راستای افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها صورت گرفته است؟ برای چهار سال آینده چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
۳. وضعیت اشتغال در بخش تعاونی را از ابتدای برنامه پنجم تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به سهمی که برای بخش تعاون از GDP مد نظر دارید، راهکار شما برای افزایش اشتغال تعاونی‌های تولیدی و خدماتی برای بازه زمانی ۴ ساله چقدر است؟

۴. سهم ۴۵ درصدی بخش تعاونی از سرمایه گذاری کل کشور در کسب و کار اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای تحقق آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۵. سهم سرمایه گذاران خارجی در تعاونی چقدر رشد کرده است؟ برای افزایش سهم آنها چه سیاست هایی باید اتخاذ گردد؟
۶. وضعیت حال حاضر شرکت های تعاونی سهامی عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما این شرکت ها در بازار بورس با چه فرصت ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ چه راهکارهایی را برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت های موجود پیشنهاد می‌دهید؟
۷. از آنجایی که امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها در سند توسعه مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است، آیا تا کنون تعاونی‌ها از این ابزار برای تأمین مالی بهره برداری کرده اند؟ در صورت پاسخ مثبت، بفرمایید که چه تعداد تعاونی و برای تأمین مالی چه مبلغی از این ابزار تا کنون استفاده کرده‌اند؟ در صورت عدم بهره برداری تعاونی ها از این ابزار، شما چه راهکارهایی را برای بهره‌گیری از این ابزار تأمین مالی پیشنهاد می‌کنید؟
۸. چه مبالغی برای توسعه فعالیت تعاونی‌های فراگیر ملی در طی برنامه های پنجم و ششم توسعه، پرداخت شده است؟ شما چه راهکارهایی را برای توسعه فعالیت این تعاونی‌ها و ایجاد درآمدی پایدار برای اعضا، به منظور فقرزدایی، پیشنهاد می‌دهید؟
۹. در سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۳۹۲، اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی با هدف فقر زدایی، پیشبینی شده است. چه میزان از این مقدار محقق شده؟ در صورت عدم تحقق، موانع بر سر راه چه بود؟ چه راهکارهایی را رفع این موانع پیش‌بینی می‌کنید؟
۱۰. مجموعه تحت مدیریت شما در زمینه تعاونی‌های اجتماعی برای معتادان، بی‌خانمان‌ها و زندانیان چه اقداماتی را انجام داده است؟
۱۱. در ادبیات بین‌المللی (به ویژه در تجربه کشور ایتالیا) تأسیس تعاونی های اجتماعی با هدف کاریابی است، تاکنون در این زمینه اقدامی انجام شده است؟ و چه راهکارهایی برای چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۱۲. شکل‌گیری تعاونی‌های دانشجویی (دانشجویان در حین تحصیل) تا چه حد می‌تواند در فضای کسب و کار مؤثر باشد و آیا مجموعه تحت مدیریت شما برای این جامعه هدف برنامه‌ای دارد؟ راهکار شما برای تأسیس تعاونی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (پزشکی، روانشناسی، مهندسی و ...) چیست؟
۱۳. سهم تعاونی‌های سلامت در کشور چقدر است؟ و چه برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از پتانسیل توریسم پزشکی و جذب آن دیده شده است؟

۱۴. به منظور اجرای بند پ ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و نیز با توجه به شیوع پاندمی کرونا، در زمان مدیریت جنابعالی چه میزان شهرک‌های دانش سلامت مرتبط با حوزه فعالیت شما در حوزه تعاون شکل گرفته است؟ آیا برنامه مشخصی برای چهار سال آینده در جهت بسط شهرک‌های دانش سلامت در قالب تعاونی‌ها دارید؟
۱۵. در راستای شماره ۸ بند ب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چه فعالیت‌هایی به منظور کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها انجام گرفته است؟ چه ارزیابی‌های عملیاتی به منظور اطلاع از بازدهی فعالیت‌های انجام‌شده، صورت گرفته است؟
۱۶. به منظور ایجاد و گسترش اتحادیه‌های تعاونی تخصصی چه اقدامات عملیاتی قابل توجهی انجام گرفته است (بند د ماده قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴)؟ از نظر جنابعالی چه میزان اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در کشور بایستی وجود داشته باشد؟
۱۷. بر اساس بند ب و ج ماده ۹ فصل سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار مبنی بر ارائه مشوق‌هایی ویژه به تعاونی‌ها، گزارشی مبنی بر چگونگی ارائه این مشوق‌ها در زمان مدیریت جنابعالی وجود دارد؟ با توجه به بهره‌گیری تعاونی‌ها از این مشوق‌ها، آورده تعاونی‌ها برای دولت به چه شکل ارزیابی می‌گردد؟
۱۸. در دوره مدیریت حضرتعالی، چه اقداماتی در جهت افزایش نقش حمایتی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون صورت گرفته است؟ چه راه کارهایی برای توسعه فعالیت صندوق در راستای توسعه فعالیت تعاونی‌ها در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۱۹. در راستای سیاست اجرایی تشویق به ادغام و کنسرسیومی شدن تعاونی‌های کوچک در سند توسعه بخش تعاون، چه اقداماتی در دوران مدیریتی حضرتعالی انجام گرفته است؟ چه راهکارهایی را برای توسعه کنسرسیومی شدن تعاونی‌های کوچک در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۲۰. در دوره مدیریت شما، چه اقداماتی جهت ورود تعاونی‌های جدید (مثل تعاونی‌های اجتماعی، انرژی و گردشگری) و نوآور (مثل تعاونی‌های پلتفرم) صورت گرفته است؟ چه راهکارهایی برای حضور بیشتر این نوع از تعاونی‌ها در اقتصاد کشور پیشنهاد می‌کنید؟
۲۱. با توجه به اینکه در سند توسعه بخش تعاونی مصوب سال ۱۳۹۲، تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی دیده شده، در حال حاضر چه تعداد بیمه تعاونی فعال هستند؟ چه راهکارهایی برای تشویق به تشکیل تعاونی در این حوزه پیشنهاد می‌کنید؟
۲۲. تعاونی‌های نفت و گاز و پتروشیمی چند درصد از تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و آیا قابلیت توسعه این بخش از تعاون وجود دارد؟ چه برنامه‌ای برای توسعه این نوع از تعاونی‌ها دارید؟

سوالات مصاحبه جناب آقای نجفی (مدیر کل تعاونی‌های توزیعی)

۱. با توجه به انتخاب سهم ۲۵ درصدی ارزش ستانده بخش تعاون از GDP در برنامه های پنجم و ششم توسعه و سند توسعه این بخش مصوب ۱۳۹۲، چه راهکارهایی در دوره مدیریت حضرتعالی برای تحقق این هدف اتخاذ شده است؟ به نظر شما در بازه ۴ ساله پیش رو، چه اقداماتی جهت تحقق این سهم از اقتصاد ملی بایستی صورت بگیرد؟
۲. سهم ۴۵ درصدی بخش تعاونی از سرمایه‌گذاری کل کشور در کسب‌وکار اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای تحقق آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۳. وضعیت حال حاضر شرکت‌های تعاونی سهامی عام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما این شرکت‌ها در بازار بورس با چه فرصت‌ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ چه راهکارهایی را برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصت‌های موجود پیشنهاد می‌دهید؟
۴. سهم سرمایه‌گذاران خارجی در تعاونی چقدر رشد کرده است؟ برای افزایش سهم آنها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ گردد؟
۵. آیا سهم ۴۰ درصدی توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی - سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۳۹۲ تحقق پیدا کرده؟ نظر شما در مورد سهم تعیین شده فوق چیست؟ چه راهکارهایی برای پیشنهاد می‌کنید؟
۶. عملکرد تعاونی‌های مسکن را با توجه به پیش‌بینی سهم ۵۰ درصدی مندرج در سند توسعه سال ۱۳۹۲، در تأمین مسکن چگونه ارزیابی می‌کنید؟ راهکار شما برای تحقق و یا نزدیک شدن به سهم مذکور در طی چهار سال آینده چیست؟
۷. در حال حاضر سهم تعاونی‌های مصرف از بازار کالاهای مصرفی کشور چقدر است؟ چه تعداد تعاونی مصرف در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت دارند؟ چه راهکارهایی برای توسعه فعالیت این تعاونی‌ها در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیشنهاد می‌دهید؟
۸. جهت افزایش کارایی و جذابیت تعاونی‌های مصرف، چه اقداماتی را برای چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۹. اکنون سهم تعاونی‌های توزیعی در تأمین نیاز مشاغل چه قدر است؟ چه برنامه‌ای برای ارتقا این سهم دارید؟
۱۰. بر اساس شماره ۶ بند ب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمان مدیریت جنابعالی چه اقدامات شاخصی در زمینه اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و نیز دستیابی عادلانه کلیه تعاونی‌ها در اقصی نقاط کشور به بازار نهایی صورت گرفته است؟
۱۱. تسهیل صدور مجوزها در دوران مدیریت جنابعالی تا چه میزان صورت گرفته است؟ چه پیشنهادات و راهکارهایی جهت تسریع فرآیندهای صدور مجوز در طول چهار سال آینده دارید؟

۱۲. در دوره مدیریت شما، چه اقداماتی جهت ورود تعاونی‌های جدید (مثل تعاونی‌های اجتماعی، انرژی و گردشگری) و نوآور (مثل تعاونی‌های پلتفرم) صورت گرفته است؟ چه راهکارهایی برای حضور بیشتر این نوع از تعاونی‌ها در اقتصاد کشور پیشنهاد می‌کنید؟

سؤالات مصاحبه جناب آقای دکتر خانی (مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌ها)

۱. با توجه به انتخاب سهم ۲۵ درصدی ارزش ستانده بخش تعاون از GDP در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سند توسعه این بخش مصوب ۱۳۹۲، چه راهکارهایی در دوره مدیریت حضرتعالی برای تحقق این هدف اتخاذ شده است؟ به نظر شما در بازه ۴ ساله پیش رو، چه اقداماتی جهت تحقق این سهم از اقتصاد ملی بایستی صورت بگیرد؟
۲. اگر از بین تعاریف موجود، بهره‌وری را از دیدگاه اقتصادی به مفهوم استفاده بهینه از منابع کمیاب تعریف کنیم، در دوره مدیریت شما چه اقداماتی در راستای افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها صورت گرفته است؟ برای چهار سال آینده چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
۳. سهم ۴۵ درصدی بخش تعاونی از سرمایه‌گذاری کل کشور در کسب و کار اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای تحقق آن در طول چهار سال آینده پیشنهاد می‌کنید؟
۴. در زمان مدیریت جنابعالی چه گام‌های اساسی به منظور ارتقای سطح دانش تعاون‌گران و تعاونی‌ها صورت گرفته است؟ مؤلفه‌های تعاونی‌های برخوردار از سطح دانش بالا منطبق با نیازهای کاربردی و به روز جامعه چیست؟ در همین راستا چه اقداماتی را به صورت هماهنگ در سطح کشور، ضروری می‌بینید؟
۵. در راستای به روزرسانی موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها همگام با تحولات جهانی و نیازهای بازار چه اقداماتی انجام گرفته است؟ چه راهکارهایی برای چهار سال آینده پیشنهاد می‌شود؟
۶. در جهت ترویج فرهنگ تعاون و جلب اعتماد مردم به مشارکت در فعالیت‌های تعاونی چه سیاست‌های اتخاذ شده؟ چه باید کرد؟
۷. شکل‌گیری تعاونی‌های دانشجویی (دانشجویان در حین تحصیل) تا چه حد می‌تواند در فضای کسب و کار مؤثر باشد و آیا مجموعه تحت مدیریت شما برای این جامعه هدف برنامه‌ای دارد؟ راهکار شما برای تأسیس تعاونی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (پزشکی، روانشناسی، مهندسی و ...) چیست؟

پیوست (۳): فرم‌های خام مصاحبه‌های باز

فرم مصاحبه شماره (۱)

<p>۱) مسأله کلان و راهبردی که حوزه تعاون با آن مواجه است، چیست؟ (ترجیحاً یک مورد)</p> <p>... ۱.</p> <p>... ۲.</p> <p>... ۳.</p>			
<p>۲) اهداف کلان (بلندمدت) حوزه تعاون کشور جهت غلبه بر کلان مسأله مطرح شده چه مواردی هستند؟ (جدای از اهداف مطرح در اسناد بالادستی)</p> <p>... ۱.</p> <p>... ۲.</p> <p>... ۳.</p>			
<p>۳) اهداف کوتاه‌مدت (یکساله) حوزه تعاون کشور چه مواردی باید باشند؟</p> <p>... ۱.</p> <p>... ۲.</p> <p>... ۳.</p>			
<p>۴) راه‌حل‌های عملی برای تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت فوق چیست؟</p> <p>... ۱.</p> <p>... ۲.</p> <p>... ۳.</p>			
<p>۵) موانع احتمالی در راه دستیابی به اهداف مطرح کدامند؟</p> <p>... ۱.</p> <p>... ۲.</p> <p>... ۳.</p>			
<p>۶) اقدامات کلیدی باید در راستای راه‌حل‌های فوق انجام گیرند، کدامند؟</p>			
ردیف	اقدامات کلیدی	مسئول مربوطه (نهاد یا سمت خاص)	زمان و محدوده

فرم مصاحبه شماره (۲)

کد فرم/برگه	بررسی عوامل داخلی	مصاحبه شونده: سمت مصاحبه شونده:	مصاحبه کننده: تاریخ مصاحبه:
----------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------------

ردیف	عوامل داخلی	قوت	ضعف	وزن شاخص ^{۳۳}	رتبه شاخص ^{۳۲}	راهکارهای مقابله/بهره‌برداری
۱	بازیگران این حوزه (سایر ذی‌نفعان): میزان همکاری و عدم همکاری					
۲	خدمات گیرندگان این حوزه (تعاونی‌ها، تعاونگران و مردم عادی)					
۳	پیچیدگی‌های ساختار حوزه تعاونی در کشور					
۴	کیفیت نیروی انسانی این حوزه					
۵	سیستم اطلاعات موجود در حوزه تعاون					

^{۳۲} ضعف جدی=۱؛ ضعف معمولی=۲؛ قوت معمولی=۳؛ قوت جدی=۴.

^{۳۳} وزن نسبی شاخص باید بین ۰ و ۱ باشد و مجموع وزن نسبی هر شاخص در کل جدول بیشتر از ۱ نباشد.

فرم مصاحبه شماره (۳)

کد فرم/برگه	بررسی عوامل خارجی	مصاحبه شونده:	مصاحبه کننده:
		سمت مصاحبه شونده:	تاریخ مصاحبه:

ردیف	عوامل محیطی خرد و کلان	فرصت	تهدید	وزن شاخص ^{۳۵}	رتبه شاخص ^{۳۴}	راهکارهای مقابله/بهره‌برداری
۱	عوامل اقتصادی					
۲	عوامل فرهنگی-اجتماعی					
۳	عوامل تکنولوژیک					
۴	عوامل سیاسی-قانونی					
۵	عوامل جهانی					

^{۳۴} تهدید جدی=۱؛ تهدید معمولی=۲؛ فرصت معمولی=۳؛ فرصت جدی=۴.

^{۳۵} وزن نسبی شاخص باید بین ۰ و ۱ باشد و مجموع وزن نسبی هر شاخص در کل جدول بیشتر از ۱ نباشد.